

ELPAC - Universidad de Ciencias del Comportamiento

Tesis

Docente: Dra. Sarah Chávez Valdez

Portada

Factores psicológicos que pueden inhibir la producción científica de los académicos de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Chihuahua

Presenta:

Doris Mercedes Agredo de Machin

Chihuahua, Chihuahua, 5 de agosto de 2019.

ELPAC UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO

ACTA NÚM. 0 103

ACTA DE RECEPCIÓN PROFESIONAL

En la Ciudad de Chihuahua, Chih: a los cinco días del mes de agosto de 2019

se reunieron en la ELPAC Universidad de Ciencias del Comportamiento

Los señores profesores

DRA. SARAH MARGARITA CHÁVEZ VALDEZ

M.C. ALEJANDRA TARANGO RIVERO

M.C. STEFANY LIDDIARD CARDENAS

Bajo la presidencia del primero y fungiendo como secretario el último, para proceder el Examen Profesional de:

LICENCIADA EN PSICOLOGÍA

del Pasante AGREDO DE MACHIN DORIS MERCEDES

quien para el efecto cumplió con anterioridad el requisito reglamentario siguiente:

TESIS: "FACTORES PSICOLÓGICOS QUE PUEDEN INHIBIR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA"

Los señores sinodales lo declararon:

Aprobada por unanimidad

Acto continuo, el Presidente del Jurado, le tomó protesta de Ley.

EL SUSTENTANTE

Doris Agredo de Machin

VOCAL

PRESIDENTE

SECRETARIO

DIRECTORA Rosario Valdes Caraveo.

La Directora que suscribe, certifica que las firmas que aparecen en esta acta son auténticas.

Chihuahua, chih. a 5 de agosto de 2019

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE "ELPAC UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO" CLAVE 08PSU50202 CHIHUAHUA, CHIH

Agradecimientos

Al Padre que siempre me acompaña y me llevó a ver la belleza de elegir tan hermosa carrera. A mi esposo Juan Daniel quien me ha contagiado e impulsado con su integridad, perseverancia, ejemplo y ética para alcanzar las metas que me proponga, gracias por elegirme, ayudarme en mi transformación personal y recordarme que el cielo es el límite, te amo inmensamente. A mi madre Doña Santiaga a quien amo y deseo sienta tanto orgullo por este logro como lo siento yo, eres mi pilar. A mis hermanos (Luis Omar, Mary Isabel y Thais Margarita) y sobrinos (Moisés Alejandro, Andrea Alejandra, Ogeth Verónica, Rebeca Alejandra y Jissay Nathalie), quienes me han acompañado en mis inicios de estudiante y que en la actualidad pese a la distancia continúan a mi lado, siempre están y estarán presentes en mi vida. A mis amados niños gatunos Mimosa, Lucy, Nicky y Yoshi, por acompañarme muchas de las noches de estudio con sus ronroneos y caricias. A mis maestros en Venezuela, Mexicali y Chihuahua que han compartido y transmitido sus conocimientos con vocación a lo largo de mis años de estudio de licenciatura. A todas las personas que colaboraron en la materialización de esta meta, están presentes en mi mente cada uno de ustedes. Especialmente, al Doctor José Refugio Romo González, quien brindó asesoría en el área estadística para este trabajo; a mi tutora la Doctora Sarah Margarita Chávez Valdez por todo su apoyo, paciencia y colaboración; y a la Maestra Alejandra Tarango Rivero, por su solidaridad y apoyo en todos los procesos de esta etapa final de mis estudios. Finalmente, agradezco mi persistencia y constancia, luego de tantos tropiezos y altibajos, ¡finalmente lo logré!

Dedicatoria

A mi amado esposo Juan Daniel quien ha sido mi principal motor, apoyo, guía, ejemplo y luz; su tesón, dedicación, constancia y compromiso lo llevan a alcanzar la excelencia en todo lo que emprende, enseñándome la importancia de la ética en la vida. A mi madre Doña Santiaga, por su bondad, alegría y servicio para todo el que la necesite, eres mi primera referencia de un gran ser empático. A mis hermanos Luis Omar, Mary Isabel y Thais Margarita quienes me enseñaron que es cuestión de tiempo y perseverancia llegar a donde queremos en la vida. A mis sobrinos Moisés Alejandro, Andrea Alejandra, Ogeth Verónica, Rebeca Alejandra y Jissay Nathalie a quienes vi crecer y de quienes he aprendido a experimentar el más puro amor, deseo brillen con luz propia materializando sus propios logros en todos los aspectos de sus vidas, porque son los tesoros más bellos que he recibido. A mis amigos, ausentes y presentes que creyeron en mi vocación psicológica y compartieron sus vivencias enriqueciendo mi vida. A mi país natal, mi amada Venezuela, de la que atesoro los más hermosos recuerdos, que hoy atraviesa el más grande aprendizaje que estoy convencida traerá transformación en corto tiempo, y a la que anhelo regresar algún día no muy lejano.

Resumen

Esta investigación cuantitativa y de corte correlacional tuvo el propósito de relacionar diversos rasgos de conductas prosociales con distintas manifestaciones de la producción científica. El instrumento de recolección de datos empleado se aplicó a una muestra de 31 profesores con el grado de doctor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua y consistió en una encuesta de preguntas cerradas y empleó una escala de tipo Likert de cinco puntos para presentar a los encuestados 73 reactivos que se clasificaron bajo seis dimensiones de características prosociales: a) motivación intrínseca; b) motivación extrínseca; c) autoestima; d) empatía; e) autorregulación; y f) conducta prosocial. El análisis de datos estadístico se realizó en función de los datos sociodemográficos y de perfil profesional, los distintos productos científicos que acreditaron los docentes y las seis dimensiones prosociales, utilizando el software especializado IBM SPSS Statistics versión 21. Entre los resultados más relevantes, se encontró que: i) el grupo de doctores que tienen la mayor producción global, pero obtuvieron calificaciones más bajas en las seis dimensiones prosociales; ii) los investigadores más jóvenes son quienes han publicado la mayor cantidad de artículos y obtuvieron las mejores puntuaciones en las características prosociales; iii) los investigadores que tienen la mayor cantidad global de producción científica tuvieron una calificación en motivación intrínseca ligeramente superior; iv) quienes obtuvieron su grado de doctor en el extranjero concentran más de la mitad de la producción y seis de ellos entraron en el SNI; y v) los miembros del SNI también concentran más de la mitad de la producción.

Palabras clave: motivación intrínseca, motivación extrínseca, locus de control, autoestima, empatía, autorregulación, conducta prosocial, producción científica, investigación científica, profesores universitarios.

Tabla de Contenido

Portada	1
Agradecimientos	2
Dedicatoria	3
Resumen	4
Tabla de Contenido	5
Índice de Tablas	7
Índice de Figuras	10
1. Introducción	11
1.1. Planteamiento del problema	17
1.2 Justificación	18
1.3 Antecedentes	23
2. Marco teórico - Conceptual	25
2.1 Motivación	25
2.2 Locus de control	32
2.3 Autoestima	34
2.4 Empatía	35
2.5 Autorregulación	36
2.6 Teorías motivacionales y actitud prosocial	38
2.7 Evaluación de productividad científica	39
2.7.1 La motivación detrás de la investigación científica.....	42
2.7.2 Investigadores altamente productivos.	46
2.7.3 Preocupaciones de los investigadores.	48
2.7.4 El valor de la colaboración.	49
3. Metodología	52
3.1 Diseño y tipo de investigación	52
3.2 Hipótesis	53
3.3 Objetivos	54
3.4 Población y muestra	54
3.5 Instrumento de recolección de datos	55
3.6 Consideraciones éticas	64
3.7. Método para el análisis de datos	64
4. Resultados	66
4.1 Datos sociodemográficos y de perfil profesional	66

4.2 Actitudes Prosociales	71
4.3 Razones por las cuales investigar	73
4.4 Factores que estimulan positivamente la propia investigación y producción científica	74
4.5 Autorregulación en la investigación	75
4.6 Producción científica (últimos 3 años)	79
4.6.1 Producción por sexo.....	82
4.6.2 Producción por edad.....	83
4.6.3 Producción por área de estudio en la cual obtuvo el grado de doctorado.....	84
4.6.4 Producción por país donde se obtuvo el grado de doctorado.....	85
4.6.5 Producción por años de experiencia en investigación y docencia.....	86
4.6.6 Producción por membresías o reconocimientos del doctor.....	88
5. Análisis y discusión	90
5.1 Validez del instrumento	90
5.2 Producción científica	91
5.2.1 Correlaciones entre productos científicos.....	91
5.2.2 Correlaciones entre producción científica y los 73 reactivos.....	93
5.3 Actitudes Prosociales	99
5.3.1 Razones vs. Actitudes Prosociales.....	101
5.3.2 Factores vs. Actitudes Prosociales.....	103
5.3.3 Autorregulación vs. Actitudes Prosociales.....	105
5.4 Seis dimensiones de características prosociales: motivación intrínseca y extrínseca, autoestima, empatía, autorregulación y conducta prosocial	108
5.4.1 Datos sociodemográficos y de perfil profesional vs. las seis dimensiones.....	108
5.4.2 Membresías o reconocimientos y las seis dimensiones.....	114
5.4.3 Producción científica y las seis dimensiones de características prosociales.....	115
6. Conclusión	118
6.1 Comprobación de hipótesis.....	124
6.2 Implicaciones para futuras investigaciones.....	126
Referencias	127
Apéndices	134
Apéndice 1. Carta de declaraciones éticas para los encuestados	135
Apéndice 2. Encuesta	136
Apéndice 3. Correlaciones entre producción científica y las 73 variables del instrumento	141
Apéndice 4. Correlaciones entre variables del instrumento de Caprara (2005) (n=31).....	147

Índice de Tablas

Tabla 1. Requisitos por nivel del SNI (Rodríguez, 2016, p. 13)	20
Tabla 2. Teorías de la motivación usadas en esta investigación. Elaborada con datos de Reeve (2009).....	26
Tabla 3. Clasificación de los reactivos de Caprara et al. (2005) (C) en las seis dimensiones estudiadas.....	57
Tabla 4. Clasificación de las razones por las cuales investigar (R) en las seis dimensiones estudiadas.....	59
Tabla 5. Clasificación de los factores que estimulan positivamente la propia investigación y producción científica (F) en las seis dimensiones estudiadas	60
Tabla 6. Clasificación de la apreciación sobre el propio desempeño o disposición ('CREO'), en las seis dimensiones estudiadas	62
Tabla 7. Clasificación de la apreciación sobre el propio desempeño o disposición en comparación con sus pares ('COMPARA'), en las seis dimensiones estudiadas.....	63
Tabla 8. Distribución por edad y sexo de los encuestados.....	67
Tabla 9. Distribución por cuartiles de años de experiencia en docencia y sexo ...	69
Tabla 10. Distribución por cuartiles de años de experiencia en investigación y sexo	70
Tabla 11. Distribución de los encuestados por sus distinciones y membresías, sin SNI	70
Tabla 12. Distribución de los encuestados por sus distinciones y membresías, incluyendo SNI	71
Tabla 13. Distribución de los encuestados por su nivel dentro del SNI	71
Tabla 14. Descriptivos de las respuestas a los ítems de Caprara et al. (2005)	72
Tabla 15. Razones por las cuales investigar.....	73
Tabla 16. Factores que estimulan positivamente la propia investigación y producción científica.....	75

Tabla 17. Autorregulación en la investigación, apreciación sobre el propio desempeño o disposición ('CREO')	76
Tabla 18. Autorregulación en la investigación, apreciación sobre el propio desempeño o disposición en comparación con sus pares ('COMPARA')	77
Tabla 19. Descriptivos de la producción científica de los últimos tres años	81
Tabla 20. Número de artículos indizados en Scopus de los doctores de FFyL UACH, período 2016-2018. Elaborada con datos de Elsevier (2019)	82
Tabla 21. Porcentajes de producción por sexo	83
Tabla 22. Producción por cuartil de edad	83
Tabla 23. Producción por área en que los encuestados obtuvieron su grado de doctorado	84
Tabla 24. Producción por país en que los encuestados obtuvieron su grado de doctorado	85
Tabla 25. Producción por años de experiencia en investigación	86
Tabla 26. Producción por años de experiencia en docencia	87
Tabla 27. Producción por membresía o reconocimiento	88
Tabla 28. Correlaciones entre productos científicos	92
Tabla 29. Correlaciones entre membresías y distinciones	93
Tabla 30. Correlaciones entre producción científica y las 73 variables del instrumento (resumida)	94
Tabla 31. Puntuaciones para ítems de Caprara et al. (2005), separados por el área en la que obtuvo su grado de doctorado	100
Tabla 32. Puntuaciones para ítems de Caprara et al. (2005), separados por el país en el que obtuvo su grado de doctorado	100
Tabla 33. Correlaciones entre los ítems de Caprara et al. (2005) y los reconocimientos de los doctores	101
Tabla 34. Correlaciones entre los ítems de Caprara et al. (2005) y las razones por las cuales investigar	103

Tabla 35. Correlaciones entre los ítems de Caprara et al. (2005) y los factores que estimulan positivamente la propia investigación y producción científica....	104
Tabla 36. Correlaciones entre los ítems de Caprara et al. (2005) y la apreciación sobre el propio desempeño o disposición ('CREO').....	106
Tabla 37. Correlaciones entre los ítems de Caprara et al. (2005) y la apreciación sobre el propio desempeño o disposición en comparación con sus pares ('COMPARA').....	107
Tabla 38. Correlaciones entre las seis dimensiones de características prosociales	108
Tabla 39. Descriptivos de las seis dimensiones, divididos por cuartiles de edad	110
Tabla 40. Correlaciones entre las seis dimensiones y la producción científica...	116

Índice de Figuras

Figura 1. Histograma de la distribución por edad de los encuestados	66
Figura 2. Distribución por área en que los encuestados obtuvieron su grado de doctorado.....	67
Figura 3. Distribución por país de la institución donde los encuestados obtuvieron su grado de doctorado	68
Figura 4. Histograma de la distribución por número de años de experiencia en docencia	68
Figura 5. Histograma de la distribución por número de años de experiencia en investigación.....	69
Figura 6. Comparación de medias y desviaciones estándar entre CREO y COMPARA (n=31).....	79
Figura 7. Porcentajes de cada producto científico	80
Figura 8. Comparación de medias de las puntuaciones para las seis dimensiones de hombres y mujeres	109
Figura 9. Comparación de medias de las puntuaciones para las seis dimensiones por cuartiles de edad	111
Figura 10. Comparación de medias de las puntuaciones para las seis dimensiones por área del doctorado	111
Figura 11. Comparación de medias de las puntuaciones para las seis dimensiones por país donde obtuvo el doctorado.....	112
Figura 12. Comparación de medias de las puntuaciones para las seis dimensiones por cuartil de años de experiencia en investigación	113
Figura 13. Comparación de medias de las puntuaciones para las seis dimensiones por cuartil de años de experiencia en docencia	114
Figura 14. Comparación de medias de las puntuaciones para las seis dimensiones según cada membresía o reconocimiento (o carencia del mismo).....	115
Figura 15. Comparación de medias de las puntuaciones para las seis dimensiones según los cuartiles de la suma de producción científica	117
Figura 16. Comparación de medias de las puntuaciones para las seis dimensiones según los cuartiles del número de artículos arbitrados publicados	117

1. Introducción

Esta investigación cuantitativa y de corte correlacional tuvo el propósito de relacionar diversos rasgos de conductas prosociales con distintas manifestaciones de la producción científica. Como tal, esta tesis consta de seis capítulos, el capítulo introductorio incluye el planteamiento de problema, que analiza la importancia de indagar sobre las razones por las que se presenta un déficit de producción científica, a pesar de los distintos estímulos gubernamentales que intentan disminuir la incesante demanda de investigadores que contribuyan al conocimiento de diversas áreas, por lo que se explora en las posibles variables asociadas a factores psicológicos que puedan inhibir, fomentar o facilitar la productividad científica de los docentes. Asimismo, se incluyen una reseña de los antecedentes sobre el número de artículos publicados y el surgimiento las políticas públicas creadas para generar estímulos económicos que fomenten la investigación.

En el capítulo dos, se aborda el marco teórico - conceptual utilizado, donde se explican a profundidad cada uno de los incisos, avalados y sustentados por distintas teorías y fuentes pertinentes. Esto incluye los constructos y teorías manejadas para facilitar el análisis de esta investigación, tales como motivación, locus de control, autoestima, empatía, autorregulación, teorías motivacionales y actitud prosocial, evaluación de productividad científica, motivación detrás de la investigación científica, investigadores altamente productivos, preocupaciones de los investigadores y el valor de la colaboración.

El capítulo tres detalla la metodología utilizada, la cual se enfocó en el paradigma cuantitativo, haciendo uso del análisis estadístico de la información recabada por el instrumento de recolección de datos, para luego realizar un análisis deductivo de los mismos. El diseño de investigación utilizado fue de tipo correlacional, al principio se exploró detenidamente por la falta de información asociada al tema, ya que la finalidad fue en primer lugar indagar en las variables principales en fuentes primarias y secundarias, y en segundo plano encontrar asociaciones entre la revisión documental entorno a aspectos psicológicos y de producción científica, y posteriormente entre las variables principales y las independientes, de aquí en adelante entendidos como rasgos personales de los docentes: a) autoestima; b) autorregulación dentro de la cual

encontramos la motivación y locus de control; y c) conductas prosociales. Así como variables dependientes: a) los efectos o productos científicos. Con la finalidad de encontrar correlaciones entre los aspectos psicológicos y de producción, para analizar las relaciones entre ambos. Una vez clasificadas las variables independientes y las variables dependientes, se plantearon las hipótesis a confirmar o rechazar en el análisis de este estudio, las cuales se señalan a continuación: i) los investigadores que tienen mejores características prosociales, tendrán una mayor producción científica; ii) los investigadores que tienen buena producción científica tendrán una mayor motivación intrínseca, asociada al locus de control interno; iii) los investigadores jóvenes son más productivos que aquellos más experimentados; iv) los investigadores que tienen formación en el extranjero poseen una mayor cantidad de producción científica; y v) los miembros del SNI son quienes concentran la mayor parte de la producción.

Los objetivos que se buscaron alcanzar en esta investigación fueron la exploración de las características de las variables independientes y las variables dependientes, de tal manera que se permitiera su comprensión, así como determinar las variables asociadas a la autorregulación-conductas prosociales y los factores psicológicos que inhiban, fomenten o faciliten la productividad científica del investigador, a través de la elaboración de un inventario que permita medir la intensidad, presencia o ausencia de estos factores, para así indagar en las posibles correlaciones existentes entre variables y determinar la existencia o no de diferencias significativas entre los resultados de la muestra evaluada. La población del estudio fueron los académicos con grado de doctor adscritos a la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la muestra consistió en quienes participaron en la encuesta: 31 profesores. Esto con la finalidad de poder brindar recomendaciones acerca de las áreas de oportunidad que fortalezcan los aspectos psicológicos que puedan fomentar un incremento en la productividad científica.

El instrumento de recolección de datos diseñado y empleado fue una encuesta, dividida en seis partes. En la primera parte se realizaron preguntas generales para segmentar sociodemográficamente y por perfil profesional a los participantes en grupos, tales como: sexo, edad, área del doctorado y país de obtención del mismo, el número de años de experiencia en docencia y en investigación, si poseen perfil el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), si pertenecen o no a un grupo disciplinar,

cuerpo académico o Sistema Nacional de Investigadores (SNI). De la segunda a la quinta parte del instrumento suman 73 ítems para ser calificados empleando la escala de tipo Likert utilizada por Caprara, Steca, Zelli y Capanna (2005), con el propósito de usar una única escala para que las respuestas fueran comparables entre sí, obtener los estadísticos entre secciones, aplicar correlaciones y poder calcular el alfa de Cronbach. Además los 73 reactivos que están de la segunda a la quinta parte del instrumento, se clasificaron utilizando seis dimensiones.

La segunda parte buscó medir las actitudes prosociales de los encuestados empleando los reactivos de Caprara et al. (2005), insertado dentro del instrumento empleado. La tercera sección consistió en un inventario sobre las razones por las cuales se realizan actividades de investigación. En la cuarta sección los encuestados debían calificar una serie de factores que afectan las actividades de investigación y producción científica. La quinta sección contiene dos partes, la primera evalúa la autorregulación, según los conceptos y teorías de las fuentes consultadas de los participantes, incluyendo preguntas relacionadas con la autoeficacia y autorregulación, aspectos que podrían estar relacionados con la motivación intrínseca; mientras que la segunda parte se enfoca en las habilidades y comparaciones con otros. La última sección buscó obtener información de los productos de investigación de los encuestados de los últimos tres años (2016-2018). Cabe señalar que se manejaron de manera explícita las consideraciones éticas de la investigación, cuyo alcance es exploratorio, descriptivo y correlacional con una recolección de datos transversal, por lo que se consagra el principio ético de consentimiento informado y voluntario de los encuestados, notificando la responsabilidad del investigador en el uso de la información, que se manejó bajo la más estricta confidencialidad, privacidad y anonimato, ya que los datos que se obtengan serán utilizados sólo con fines estadísticos y académicos.

El cuarto capítulo incluye los resultados de los datos recabados por la aplicación de la encuesta a 31 participantes con el grado de doctorado de la FFyL de la UACH, la presentación y análisis fueron apoyados por el software especializado IBM SPSS Statistics versión 21 y presentados en secciones, como se detalla a continuación: 1) Datos sociodemográficos y de perfil profesional. 2) Actitudes prosociales. 3) Razones por las cuales investigar. 4) Factores que estimulan positivamente la investigación y producción científica propia. 5) Autorregulación en la investigación. 6) Producción

científica (últimos 3 años), de acuerdo a las segmentaciones sociodemográficas y por perfil profesional.

En el análisis y discusión de la investigación se encuentra que el instrumento utilizado y sus variables se basaron en fuentes que brindan validez teórica, así como por presentar un alfa de Cronbach calculado en las distintas secciones del instrumento que brinda consistencia interna y confiabilidad. De esta manera, el alfa de la segunda sección (Conductas prosociales), que corresponde a los reactivos de Caprara et al. (2005) resultó en 0.934, el de la tercera sección (Razones por las cuales investigar) fue de 0.874, el de la cuarta (Factores que estimulan positivamente la propia investigación) resultó en 0.892; la quinta sección (Autorregulación), subdividida en dos partes, el alfa de la primera (Apreciación hacia el propio desempeño o disposición) fue de 0.893 y el de la segunda (Comparación con sus pares) fue de 0.934. Finalmente, el alfa de los 73 ítems del instrumento, repartidos a lo largo de las cinco secciones, fue de 0.945, valor que se considera excelente para determinar la consistencia interna y confiabilidad entre las puntuaciones y los ítems en cuestión.

En la sección de discusión se analiza la producción científica y las tendencias que se identificaron, además de las correlaciones encontradas entre la producción y los datos sociodemográficos y de perfil profesional de los encuestados, tomando en consideración que para determinar la correlaciones a lo largo del capítulo se siguieron los valores que indican que para el coeficiente de correlación los niveles de asociación son: a) asociación perfecta, si r es igual a 1.0; b) muy alta, si r es mayor a 0.8, pero menor a 1.0; c) alta, si r es mayor a 0.6, pero menor a 0.8; d) baja, si r es mayor a 0.4, pero menor a 0.6; e) muy baja, si r es mayor a 0.2, pero menor a 0.4.

Entre las variables producción científica y las variables sexo, área o país, no se encontraron correlaciones. En cuanto a correlaciones entre la producción científica y la variable edad, se encontraron solamente dos correlaciones significativas, pero de nivel de asociación muy bajo, estas fueron con libros ($\text{sig}=0.50$, $r=0.355$) y con capítulos de libros ($\text{sig}=0.46$, $r=0.361$). Esto indica que, a mayor edad, los productos que más tendrán los doctores son libros y capítulos de libros, aunque la posibilidad de que esto ocurra es muy baja. Lo interesante de que la edad no tenga tanto que ver con la producción es que estos profesores producen sin que su edad importe tanto.

Entre productos científicos, se encontró que existen correlaciones de altas a muy altas entre la 'suma de productos científicos' y los artículos, así como con los artículos en colaboración, los proyectos, libros, capítulos y ponencias. Lo cual implica que son estos productos los que impactan fuertemente en la producción total. Los artículos publicados con financiamiento y las direcciones de tesis no mostraron relación.

En las correlaciones entre producción científica y los 73 reactivos se presenta una tabla completa del análisis con las relaciones encontradas. Por extenso de los resultados sugerimos revisar a profundidad la información de cada una de las secciones.

Seguidamente, en el apartado de actitudes prosociales se probó relacionar las variables del instrumento de Caprara et al. (2005), con el coeficiente de Pearson, encontrando correlaciones significativas con alto nivel de relación, lo cual indica una gran consistencia interna en dicho instrumento que se describe y explica en la sección correspondiente.

Por la relevancia de las dimensiones de características prosociales, donde se encuentran motivación intrínseca y extrínseca, autoestima, empatía, autorregulación y conducta prosocial, se encontraron correlaciones entre todos los constructos, las cuales resultaron en correlaciones muy significativas a niveles de asociación de altos (por encima de $\text{sig}=0.60$) a muy altos (de $\text{sig}=0.80$ o más). Igualmente, se invita a revisar en profundidad el análisis realizado en este apartado que se facilita con las distintas figuras y tablas que le acompañan.

En las conclusiones se observa que las características de distribución resultaron bastante amplias, en cuanto a edad, país de obtención de su doctorado, años de experiencia en investigación y años de experiencia en docencia. Lamentablemente, el grupo de hombres duplicó al grupo de mujeres, haciendo las comparaciones entre sexo más complicadas. Una buena cantidad de profesores tienen varias membresías incluyendo PRODEP, pertenencia a un grupo disciplinar o cuerpo académico, e incluso un tercio de la muestra forma parte del SNI, pero desafortunadamente no participaron cuatro miembros del SNI de la FFyL en la encuesta aplicada.

Las mujeres arrojaron puntuaciones ligeramente superiores a los hombres al momento de responder a los ítems de Caprara et al. (2005), lo cual hace especular que las mujeres presentan una mayor tendencia hacia las conductas prosociales. Dentro de los resultados obtenidos en el apartado sobre las razones por las cuales investigar, se

observó que existe una mayor propensión asociada a la motivación extrínseca para llevar a cabo las acciones investigativas.

Sobre los factores que estimulan positivamente la propia investigación y producción se observaron las medias más bajas del instrumento, lo cual hace pensar que los participantes de alguna manera sintieron incomodidad en esta sección, presuntamente por una falta de apoyo real o a características de la institución y sus procesos.

En la sección del instrumento de autorregulación, en su primera parte sobre la apreciación del propio desempeño y disposición, destacó cierta apertura de los doctores hacia la formación permanente como investigadores. En cuanto a su desempeño en comparación con sus pares, se reforzaron las tendencias de la parte anterior. Por la comparación de las puntuaciones entre las dos secciones, se observó que los encuestados perciben que sus propias habilidades y disposición son ligeramente inferiores a las de sus pares.

La mayor parte de la producción resultó ser de los hombres, sin embargo, esto se debe principalmente a las diferencias entre el número de mujeres y hombres encuestados, que fueron 10 mujeres y 21 hombres. Las mujeres tienen el 34% de la producción, quizás en un grupo más equitativo en cuanto a sexo podría encontrarse que la producción entre sexos sea también más equitativa.

Con respecto a la producción de los encuestados, según el país donde obtuvieron su título de doctorado, se observó que quienes lo hicieron en el extranjero poseen más de la mitad de la producción (54.39%), frente a quienes lo obtuvieron en México (45.61%). Esto es un resultado relevante, ya que estos dos grupos son casi iguales en número, los primeros fueron 16 y los segundos 15.

En líneas generales entre la producción científica y los 73 reactivos del instrumento, a pesar que los niveles de asociación son bajos, las tendencias indicaron que es posible que los profesores mientras más publiquen, pueden ir disminuyendo su puntuación en la dimensión de empatía, la cual está vinculada a conductas prosociales y a la motivación intrínseca.

La comprobación de hipótesis se puede resumir en: i) el grupo de doctores que tienen la mayor producción global, obtuvieron calificaciones más bajas en las seis dimensiones prosociales; ii) los investigadores más jóvenes son quienes han publicado

la mayor cantidad de artículos y obtuvieron las mejores puntuaciones en las características prosociales; iii) los investigadores que tienen la mayor cantidad global de producción científica tuvieron una calificación en motivación intrínseca ligeramente superior; iv) quienes obtuvieron su grado de doctor en el extranjero concentran más de la mitad de la producción y seis de ellos entraron en el SNI; y v) los miembros del SNI también concentran más de la mitad de la producción. Finalmente, se ofrecen algunas perspectivas para futuras investigaciones relacionadas con la presente, así como las referencias citadas y cuatro apéndices: la carta de declaraciones éticas para los participantes, el instrumento completo, la tabla completa de correlaciones entre producción científica y las 73 variables de las características prosociales y las correlaciones entre los ítems de Caprara et al. (2005).

1.1. Planteamiento del problema

Según Frixione, Ruiz-Zamarripa y Hernández (2016), en las sociedades actuales, basadas en el conocimiento e inmersas en un clima de competitividad global, la investigación se convierte en un tema de seguridad nacional y por lo tanto la evaluación de la investigación, tradicionalmente considerada solo en círculos científicos, se ha convertido en prioridad para los gobiernos, universidades, centros de investigación y la industria, ya que puede sustentar políticas gubernamentales, gestión de empresas y decisiones acerca del financiamiento de la actividad científica.

Dada la incesante demanda de investigadores que contribuyan al conocimiento en sus diversas áreas, detectada por el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológico (CONRICyT) (Martínez, 2018), lleva a realizarse distintos cuestionamientos, por lo que se hace necesario indagar sobre las posibles causas del déficit de producción de los investigadores, específicamente las asociadas a los aspectos psicológicos, en profesionales de alto grado académico que laboran en centros de formación superior en el país, específicamente en la ciudad de Chihuahua. Dichos aspectos psicológicos son los menos estudiados en la literatura especializada, la cual se concentra mayormente en la redacción científica y sus aspectos formales, tanto de formato, como de contenido; siendo más escasa la investigación de aspectos de otra índole, como los lingüísticos y los psicológicos. Indagar en aspectos psicológicos que puedan influir en la producción científica es importante, ya que “los cambios en el

comportamiento, motivaciones o influencias del investigador probablemente afecten toda la cadena de valor de la comunicación científica” (Mulligan y Mabe, 2011, p. 290).

Pese a los privilegios que la producción científica puede destinar a los académicos investigadores a nivel gubernamental, llama la atención tratar de entender las causas que se encuentren vinculadas a factores que incidan en la materialización de la contribución al conocimiento, a través de su producción científica. Aunado a los beneficios que a nivel individual pueda aportar a los docentes investigadores, es valioso que transfieran sus conocimientos de una forma tangible como aporte a las generaciones de estudiantes que ellos mismos forman, o a las futuras generaciones de relevo.

La escasa investigación desarrollada en la localidad que proporcione datos vinculados a los aspectos sociales, específicamente psicológicos, estudiados desde el contexto de producción científica de los docentes universitarios, conduce a estudiar las correlaciones variables asociadas a la motivación, a la conducta prosocial y a otros factores psicológicos que puedan inhibir, fomentar o facilitar la productividad científica de los docentes. Esta investigación propone realizar dicho estudio a través de la elaboración de un instrumento que permita medir estos factores y que a su vez se puedan correlacionar con indicadores de productividad científica, para así determinar si se existen diferencias significativas entre los resultados obtenidos por la aplicación del instrumento a la muestra seleccionada; específicamente docentes con el grado de doctor y doctores miembros del SNI. Esto con la finalidad de realizar recomendaciones acerca de las áreas de oportunidad para fortalecer los aspectos psicológicos que pudieran conducir a un incremento en la producción científica.

1.2 Justificación

De acuerdo con Martínez (2018), la Secretaría de Educación Pública (SEP), en su reporte de avances presentados al CONRICyT, reporta que el 85% de la investigación nacional en México la realizan 23 universidades, tanto públicas como privadas, que ubican a la nación en la tercera posición de Iberoamérica, siendo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) su mayor exponente, al ocupar el segundo lugar en producción científica entre miles de universidades de Iberoamérica. En cuanto a las instituciones más productivas en México, realizando una búsqueda en Scopus por país de afiliación México, tenemos que para el mes de junio de 2019 hay un total de

375,609 documentos, de los cuales el 26.2% corresponde a la UNAM, en segundo lugar se encuentra el Instituto Politécnico Nacional con 7.82%, en tercer lugar está el Centro de Investigación y Estudios Avanzados con el 6.96%, luego en cuarto lugar el Instituto Mexicano del Seguro Social con 4.53%, la quinta institución es la Universidad de Guadalajara con 2.84% y mucho más abajo se ubica la UACH con el 0.42% (Elsevier, 2019).

SCImago, un portal que recopila información sobre los indicadores científicos de datos provenientes de 5,000 editoriales nacionales e internacionales a través de la base de datos Scopus (Elsevier), analiza, evalúa y compara anualmente los datos a nivel mundial de diferentes indicadores de rendimiento en cuanto a investigación. De esta manera, SCImago señala que México ocupa el segundo lugar en América Latina en cuanto a publicaciones académicas con 318,095 documentos, según los datos de su Journal & Country Rank para el período de 1996 a 2018 (SCImago, 2019).

Por otra parte, Sánchez (2017) destaca, como resultado del estudio presentado por SCImago, un crecimiento del 23% de la producción científica en México, por el impacto de las políticas públicas implementadas por el CONRICyT, de acuerdo con información suministrada en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la edición 2017 del evento anual 'EntrePares', el cual reúne bibliotecólogos y profesionales enfocados en el análisis y evaluación de la producción y contribución científica del país; así mismo, el Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, resaltó en tal evento la importancia de mejorar las condiciones bajo las cuales la comunidad académica de México tiene acceso al conocimiento científico.

Rodríguez (2016) expresa que para 2016, el SNI, un programa de reconocimientos y estímulos para investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), estaba integrado por 25,072 investigadores adscritos. Según un comunicado reciente del CONACyT (2019), para este año el SNI tiene más de 30,500 miembros y recibió más de 13 mil solicitudes para ingreso o permanencia. Este programa surge para incrementar la cultura, productividad, competitividad y bienestar social de investigadores, durante la década de 1980 como una alternativa del Gobierno de la República, para disminuir el impacto de la crisis económica de esa época (Rodríguez, 2016). Según el autor citado, dicha crisis afectó directamente el presupuesto destinado a las actividades de investigación científica y tecnología, cuyo propósito era

brindar un complemento salarial (de carácter transitorio) como una forma de retener o repatriar investigadores nacionales que formen parte de instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas; a través de evaluaciones enfocadas en criterios que se tipifican según áreas de producción científica con productos como publicaciones con factor de impacto, así como la difusión y docencia, que cuenten con perfiles específicos (Rodríguez, 2016); como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 1. Requisitos por nivel del SNI (Rodríguez, 2016, p. 13)

Distinciones	Requisitos
Candidato	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tener el grado de doctor. 2. Demostrar capacidad para realizar investigación científica o tecnológica.
Nivel I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tener el grado de doctor 2. Haber realizado trabajos de investigación científica o tecnológica original de calidad. 3. Haber participado en la dirección de tesis de licenciatura o posgrado, la impartición de cursos, así como en otras actividades docentes o formativas.
Nivel II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplir con los requisitos del nivel I. 2. Haber realizado, en forma individual o en grupo, investigación original, científica o tecnológica reconocida, apreciable, consistente, donde se demuestre haber consolidado una línea de investigación. 3. Haber dirigido tesis de posgrado y formado recursos humanos de alto nivel.
Nivel III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplir con los requisitos del nivel II. 2. Haber realizado investigación que represente una contribución científica o tecnológica trascendente para la generación o aplicación de conocimientos. 3. Haber realizado actividades sobresalientes de liderazgo en la comunidad científica o tecnológica nacional. 4. Contar con reconocimiento nacional e internacional, por su actividad científica o tecnológica, y haber realizado una destacada labor en la formación de recursos humanos de alto nivel para el país.
Emérito	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contar con al menos 65 años de edad al cierre de la convocatoria. 2. Haber tenido al menos tres evaluaciones consecutivas y cumplido quince años de manera ininterrumpida con la distinción de investigador nacional nivel III. 3. Presentar la solicitud de otorgamiento de la distinción. 4. Ser recomendado para el otorgamiento de esta distinción por el Comité de Investigadores Eméritos.

Según información proporcionada en una entrevista por el Dr. Luis Arturo Godínez, quien fuera Director del SNI hasta el año 2018, él explica que este programa surgió inicialmente para preservar a la comunidad científica, pero hoy es una certificación de prestigio científico e indicador de la consolidación académica, que repercute en la contratación de académicos en universidades e instituciones, por ser una muestra de consistencia, consolidación y calidad, ya que se ha orientado hacia la competitividad internacional y nacional, más que en el mero estímulo económico (Inzunza, 2017).

Los programas de apoyo a investigadores buscan que los beneficiarios sean más productivos y esa productividad está asociada al punto de vista psicológico. Las instituciones educativas y de investigación poseen incentivos para fomentar la productividad científica, pero pareciera que las estrategias psicológicas necesarias para fomentar la motivación docente no se implementan de manera explícita o intencional. Por lo tanto, existe un área de oportunidad amplia para implementar el punto de vista

psicológico en el fomento de la productividad científica, sumando también la investigación exhaustiva de las áreas de oportunidad y fortalezas de los académicos con quienes se trabaje. Esta investigación se enmarca dentro de tal área de oportunidad, para indagar sobre los aspectos psicológicos que pudieran incidir positivamente en la producción científica. Estudiar estos aspectos podría apoyar a los mismos investigadores y sus instituciones (y por lo tanto, al país), así como informar y enriquecer a las políticas, incentivos y sistemas de capacitación y evaluación, para incorporar los aspectos psicológicos a la capacitación de investigadores e idealmente podrían apoyar un incremento cualitativo y/o cuantitativo en la producción científica.

Landini (2015) afirma que la psicología puede contribuir a la práctica de diversos profesionales, específicamente en gestión de grupos, comportamientos cooperativos, procesos participativos y motivación. Hablando de los procesos en que los psicólogos pueden incidir a través de programas y acciones que emerjan de su propio quehacer científico, Landini, Olivera y De Hegedüs (2017) señalan que el conocimiento psicológico se debe adaptar para ser relevante a la práctica que pretende apoyar. A partir de esta necesidad, dichos autores proponen siete aspectos de acción que poseen componentes psicológicos, los cuales se discuten a continuación y a la luz de las relaciones que tienen con el tema de la presente investigación.

- a) Relaciones interpersonales y competencia cultural, ya que el trabajo del psicólogo estudia y busca entender aspectos como la interacción social, así como actitudes y comunicación interpersonales (Franzoi, 2007), siendo un área de oportunidad el estudio de estos aspectos con grupos de investigadores, que como cualquier colectivo humano puede beneficiarse individual y colectivamente del potenciamiento de estos elementos.
- b) Procesos grupales y comportamientos cooperativos, dentro de los cuales el conocimiento psicológico puede apoyar al desarrollo del capital social, actitudes de cooperación y liderazgo (Landini et al., 2017). Estas son áreas vitales para incrementar la colaboración entre investigadores, generación de redes locales, nacionales e internacionales y la evolución de cuerpos académicos exitosos.
- c) Procesos de aprendizaje y desarrollo de recursos humanos, estos son aspectos particularmente relacionados con estrategias para el aprendizaje, la

transferencia de conocimiento y el desarrollo de habilidades (Landini et al., 2017). Además del desarrollo de capacidades prácticas para lidiar con entornos complejos (Guillén, 2009).

- d) Participación, involucramiento (engagement) y apropiación, estos elementos, estudiados en general por la psicología comunitaria (Nelson y Prilleltensky, 2010), son vitales, ya que, si no se logra que los actores implicados posean estos elementos, se dificultaría grandemente la realización de sus actividades y por eso deberían considerarse en la integración de la evaluación de las actividades individuales y colectivas (Landini et al., 2017), incluyendo aquellas realizadas por los investigadores.
- e) Adopción tecnológica, cambio conductual y procesos de innovación, estos son tres aspectos que permean el quehacer del investigador, ya que si el investigador está motivado y no opone resistencia al cambio y en especial a asumir prácticas relacionadas con estos tres elementos, entonces podrá potenciar sus actividades de investigación. Por el lado de la psicología, Straub (2009) señala que la psicología ha contribuido ampliamente al área de la adopción tecnológica, mientras que es un área muy común la del estudio, entendimiento e intervención sobre los comportamientos, además de la búsqueda de procesos que faciliten su cambio. Con respecto a los procesos de innovación, hay procesos que han sido estudiados por los psicólogos, como las innovaciones organizacionales a través de las interacciones entre los miembros, la práctica reflexiva, la investigación acción y el aprendizaje social (Leeuwis y Aarts, 2011).
- f) Evaluación y rendición de cuentas, en este aspecto el área de oportunidad estaría limitada a la generación de instrumentos que permitan diagnosticar las áreas de oportunidad donde los investigadores necesitaran potenciar sus creencias, motivaciones y comportamientos con respecto a los otros seis aspectos discutidos, ya que en cuanto a la evaluación de las actividades de investigación como tal, ya existen campos tradicionalmente encargados de eso, como lo son la bibliometría, infometría y cienciometría. Es decir, el psicólogo no puede evaluar la producción científica como tal, pero puede ayudar a potenciarla a través de su trabajo en el diagnóstico y la intervención

de aspectos subyacentes que inciden en dicha producción, como lo son los otros seis aspectos y en general la motivación, de la cual trata la presente investigación.

- g) Reflexión sobre la práctica e innovación continua, siendo que la investigación acción ha influenciado varias corrientes psicológicas, es posible apoyar con estos procesos de reflexión a través de la metodología mencionada, siendo que también las actividades del investigador requieren mucho de la continua reflexión sobre su propia práctica para poder ser más exitosos en sus quehaceres.

1.3 Antecedentes

En la primera mitad del siglo XX, la producción científica mexicana era escasa, siendo que había alrededor de 400 artículos publicados en revistas de la corriente principal (mainstream journals) (Collazo-Reyes, Luna-Morales, Russell y Perez-Angon, 2009). Sin embargo, en los últimos años, la productividad se ha elevado en alrededor de 15 mil artículos al año (Pérez-Angón, 2014).

Luna-Morales (2012) encontró una fuerte relación entre el incremento de la producción científica mexicana y la disposición de políticas públicas creadas para su estímulo, específicamente el SNI de 1984, el Sistema Nacional de Becas de Posgrado de 1970, el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) de 2002 y el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), creado como el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) en 1996. PRODEP fue creado por la SEP para organizar e incrementar el número de grupos de investigación en las universidades (bajo la figura de Cuerpos Académicos), apoyar a que dichas universidades abran más puestos de profesores de tiempo completo, brindar apoyos a estos nuevos profesores de tiempo completo para mejorar su perfil y nivel de desempeño, además de, como las otras políticas, descentralizar la producción científica, que se concentraba principalmente en las universidades ubicadas en Ciudad de México (Lopez-Olmedo, Marmolejo-Leyva, Pérez-Angón, Villa-Vazquez y Zayago-Lau, 2017).

Lopez-Olmedo et al. (2017) analizaron la productividad científica de nuevos profesores de tiempo completo de universidades públicas ubicadas fuera del área metropolitana de Ciudad de México, quienes fueron beneficiarios del PRODEP y

algunos de haber entrado al SNI. En este estudio, los autores encontraron que, como resultado de ambas políticas de estímulo, los grupos de investigación de dichas universidades están reduciendo las brechas que tienen con respecto a aquellos de universidades ubicadas en Ciudad de México, específicamente en cuanto a la publicación en revistas con alto factor de impacto y especialmente en el área de ingeniería durante el período 2010-2015.

2. Marco teórico - Conceptual

En esta sección, se abordan todos los constructos y teorías que permitirán el análisis de esta investigación, sin que el orden reflejado sea entendido como mayor o menor importancia, debido a que todas en su oportunidad facilitarán este estudio.

2.1 Motivación

De conformidad con lo expresado por Reeve (2009) la motivación es la capacidad para predecir resultados vitales en la calidad del desempeño y bienestar de los seres humanos. Asimismo, Maslow (1991) señala que la motivación es lo que permite que los seres humanos dirijan sus acciones a alcanzar los propósitos y fines que deseen. Galimberti (2002) define la motivación como ese factor dinámico que dirige o activa la conducta del individuo hacia una meta. Locke y Latham (2004) proponen como concepto de motivación los factores internos y externos que impulsan a la acción (citados por Marulanda, Montoya y Vélez, 2014). La motivación significa “ser movido a hacer algo. Una persona que no siente ímpetu o inspiración para actuar es por lo tanto caracterizada como desmotivada, mientras que alguien quien está estimulado o activado hacia un fin se considera motivado” (Ryan y Deci, 2000a, p. 54). Dichos autores explican que la mayoría de las teorías de motivación conforman un fenómeno unitario, pero que en realidad las personas, además de tener diferente cantidad de motivación, también poseen distintos tipos de la misma.

Según Reeve (2009), las investigaciones sobre motivación pretenden construir teorías sobre el funcionamiento de los procesos motivacionales, ya que permiten comprender los fenómenos vinculados al comportamiento, a través de hipótesis comprobables que brinden datos que la confirmen y faciliten la realización de recomendaciones prácticas que puedan mejorar la vida de las personas. El objeto de estudio de la motivación son los motivos internos (necesidades, cogniciones y emociones) y externos (fuentes ambientales, sociales y culturales), que dan energía y dirección al comportamiento humano, por lo que la conducta contiene un propósito que permite guiar hacia un resultado o logro específico (Reeve, 2009).

Distintas teorías han sido propuestas para explicar el fenómeno de la motivación, por considerar que beneficia a la adaptación de los individuos al medio donde se

desarrollen, aunado a que varía con el tiempo, promueve el progreso con las condiciones favorables para que se genere. Reeve (2009), proporciona un resumen de 24 teorías que fueron el resultado de diversos estudios sobre motivación. Sin embargo, para efectos de este trabajo, nos enfocaremos en los presentes en la Tabla 2.

Tabla 2. Teorías de la motivación usadas en esta investigación. Elaborada con datos de Reeve (2009)

Autor	Teoría de la motivación
Elliot (1997)	Motivación al logro
Vroom (1964)	Expectación por valor
Locke y Latham (2002)	Establecimiento de metas
Rogers (1959)	Autorealización
Ryan y Deci (2000a, 2000b)	Autodeterminación
Bandura (1997)	Autoeficacia

Asimismo, las raíces filosóficas históricas de la motivación se remontan a tres grandes teorías que abordan conceptos primordiales como voluntad, instinto y pulsión, que fueron abandonadas por no poder explicar de una forma medible los fenómenos incursos en conductas complejas; por lo que los estados motivacionales se han estudiado desde múltiples niveles como el nivel neurológico, cognitivo, ambiental, cultural y social, por ser sucesos complejos; cada una de estas perspectivas plantean distintas preguntas para explicar la motivación, lo cual ha enriquecido el entendimiento de la misma (Reeve, 2009).

Los tipos de motivación identificadas ampliamente en diversos estudios, dividen a la motivación en intrínseca y extrínseca, cuyas funciones varían de acuerdo al nivel de autonomía y autodeterminación que alcance el individuo. De conformidad con lo planteado por Reeve (2009), los seres humanos nos conducimos en ambientes que nos llevan a discriminar entre conductas deseables o no deseables, por lo que nos recompensan de una forma u otra a comportarnos en alguna de estas maneras discriminativas, recordando que somos hedonistas y presentamos características que nos acercan al placer, evitando el dolor a toda costa, por lo que los comportamientos nos proporcionarán recompensas asociadas al placer, evitando la aversión asociada con el castigo, por lo que se identifica que la motivación proviene de fuentes internas vinculadas a las necesidades fisiológicas, necesidades psicológicas y necesidades

sociales que explican por qué los seres humanos comen y beben, buscan desafíos óptimos o relaciones íntimas, y finalmente, por qué son competitivos y buscan influir en los que le rodean.

Ryan y Deci (2000a) afirman que la teoría de la autodeterminación distingue dos tipos de motivación según las metas que ocasionan una acción: intrínseca y extrínseca. Según los autores citados, la investigación sobre la motivación demuestra que la calidad de la experiencia y el desempeño de un individuo depende mucho de estos tipos de motivación; si bien las personas poseen motivación intrínseca, la expresan bajo ciertas condiciones, por lo cual la investigación sobre este tipo de motivación se ha centrado en dichas condiciones, específicamente los factores sociales y ambientales que pueden facilitarla o inhibirla. Los autores citados señalan que la motivación intrínseca posee las siguientes características:

- a) Se refiere a realizar una acción porque esta es interesante, satisfactoria, placentera o satisface su necesidad de competir, no necesariamente porque implica una consecuencia adicional;
- b) Conlleva a experiencias de aprendizaje y creatividad de calidad (por lo cual es importante determinar los factores que puedan fomentarla o inhibirla);
- c) Una persona intrínsecamente motivada actúa no por presión o recompensa, sino por diversión, reto, experiencias positivas, además de utilizar e incrementar sus capacidades;
- d) Posee una propensión orgánica, no es causada, sino catalizada por las condiciones que permitan a los individuos expresarla;
- e) Refleja las tendencias del individuo hacia el aprendizaje;
- f) Si se acompañan por un sentido de autonomía (o locus de causalidad), la fomentan estructuras y eventos interpersonales como recompensas, retos, evaluaciones comunicación o retroalimentación, las cuales además incrementan una sensación de competencia en el individuo;
- g) Mejora si el individuo tiene una competencia percibida positiva (o mejorada), autoeficacia y si posee un comportamiento autónomo, autodeterminado y autodirigido por su propia elección;
- h) Es positivamente reforzada si el individuo recibe una retroalimentación positiva por su desempeño; e

- i) Las recompensas extrínsecas, esperadas y tangibles que son dependientes del desempeño pueden debilitarla, así como las demandas y roles sociales, amenazas, fechas límite, normativas y la presión competitiva, ya que los individuos perciben estos factores como formas de control de su comportamiento.

Por otro lado, la motivación extrínseca posee las siguientes características: a) se realiza una acción porque conduce a un logro separable o por su valor instrumental; b) puede incluir malas maneras de motivación (resentimiento, resistencia, desinterés), así como otras que representen estados activos y autodirigidos (voluntad, aceptación de la utilidad de una actividad); b) varía en cuanto a la autonomía del individuo y puede relacionarse bien sea con el control externo o la autorregulación; c) depende de estímulos externos y las personas asumen comportamientos o ejecutan acciones si sienten que serán valorados por los demás, como por ejemplo una acción hacia un ser querido, para obtener membresías a grupos o diseminar un objetivo; d) una meta extrínseca requiere que el individuo se sienta eficaz hacia la misma (Ryan y Deci, 2000a). En general, Ryan y Deci (2000a) plantean que “las condiciones socio-contextuales que apoyan los sentimientos de competencia, autonomía y vinculación [relatedness] son la base para mantener la motivación intrínseca y volverse más autodeterminados en cuanto a la motivación extrínseca” (p. 65).

De conformidad con lo estudiado por Elliot y Church (1997) sobre el modelo jerárquico de la motivación de logro, identificaron que los individuos presentan tendencias a generar conductas de logro, cuya meta se divide en metas de dominio y metas de rendimiento; las de dominio están asociados al enfoque de rendimiento y evitación del rendimiento, donde concluyeron que dichos objetivos se basaban en la motivación de logro y las altas expectativas de competencia; así como objetivos de evitación de desempeño, por temor al fracaso y bajas expectativas de competencia; finalmente objetivos de enfoque de desempeño, en la motivación de logro, miedo al fracaso y altas expectativas de competencia. Los objetivos de dominio facilitaron la motivación intrínseca, los objetivos de enfoque de rendimiento mejoraron el rendimiento gradual y los objetivos de evitación de rendimiento demostraron ser hostiles tanto para la motivación intrínseca como para el rendimiento gradual. Este modelo

representa una integración de enfoques clásicos y contemporáneos sobre el estudio de la motivación de logro.

En relación a la teoría de la expectativa / valoración propuesta por Vroom (1964), que ha brindado un gran aporte al área laboral, ya que afirma que el empleado que se siente motivado a desempeñar bien su labor por la recompensa que espera obtener, partiendo de la premisa que las personas realizan una acción cuando considera que esforzarse los llevará a un desempeño exitoso con resultados favorables, esta teoría explica la motivación desde tres aspectos relacionales, tal como la expectativa por el esfuerzo – rendimiento, la satisfacción por la relación valoración o valoración personal del objetivo, la creencia relacionada con el nivel de rendimiento que resultará en lo que se desea alcanzar (citado por Marulanda et al., 2014).

La teoría de establecimiento de metas propuesta por Locke y Latham (2002) expresa que el establecimiento de objetivos es totalmente consistente con la teoría cognitivo-social en el sentido de que ambos reconocen la importancia de los objetivos conscientes y la autoeficacia. Ambas teorías difieren en énfasis y alcance, ya que el enfoque de la teoría del establecimiento de metas está en las propiedades centrales de una meta efectiva. Estas propiedades son las siguientes: especificidad y nivel de dificultad; efectos de las metas a nivel individual, grupal y organizacional; el uso adecuado del aprendizaje frente a los objetivos de rendimiento; mediadores de los efectos de la meta; los moderadores de los efectos de gol; el papel de los objetivos como mediadores de otros incentivos; y el efecto de la fuente del objetivo (por ejemplo, asignado vs. autoajuste vs. conjunto participativo). La teoría de la fijación de objetivos no se limita a, sino que se centra principalmente en la motivación en entornos de trabajo. La teoría socio-cognitiva y la investigación que lo sustenta se centran principalmente en la autoeficacia, su medición, sus causas y sus consecuencias a nivel individual, grupal y social en numerosos dominios de funcionamiento. La teoría socio-cognitiva también analiza los efectos y procesos de modelado subyacente, desarrollo cognitivo, juicio moral, desarrollo del lenguaje y activación fisiológica. A pesar de estas diferencias, las dos teorías coinciden en lo que se considera importante en la motivación de desempeño. Los efectos del ajuste de objetivos son muy fiables. La generalización es un punto determinante en la construcción de la teoría. En el establecimiento de objetivos, se ha demostrado que los objetivos específicamente difíciles aumentan el rendimiento. Esta

teoría ha mostrado evidencias claras que comprueba la motivación de los empleados en la psicología organizacional.

Asimismo, según Marulanda et al. (2014), las investigaciones realizadas por Elton Mayo abrieron un escenario que dio vida a grandes aportes, ya que el objetivo de sus investigaciones, era identificar las motivaciones en el ámbito laboral que llevaban a las personas a ser más productivas, dichos estudios proporcionaron la oportunidad a Herzberg de ahondar en las investigaciones de Mayo, encontrando cinco factores determinantes, como el logro, el reconocimiento, la labor en sí misma, la responsabilidad y los ascensos; asimismo, McClelland (1965), planteó que la necesidad de logro es el aspecto más relevante para los individuos, lo que permitió identificar que es un rasgo de personalidad que se determina en la crianza, aunque puede desarrollarse por los aspectos sociales y culturales (citado por Marulanda et al., 2014).

Por otra parte, Rogers (1959), propone que los individuos tienen la libertad de tomar la dirección de sus vidas, ya que es el único que determina el rumbo, tomando en consideración que la personalidad de cada persona se desarrolla según el modo en el que consigue sus objetivos vitales o sus metas, por lo que no influyen los factores biológicos o ambientales en ello que dignifica y valora el esfuerzo de la persona por desarrollar sus potencialidades, exaltó cinco características fundamentales para alcanzar la autorrealización individual, como lo son la apertura a la experiencia asociada a la aceptación de las emociones sin evitarlas; tendencia a otorgar sentido a cada una de las experiencias que vive cada individuo, donde no hay cabida a los juicios, porque se no se analizan las vivencias sino que se viven a plenitud con gran intensidad; desarrollar la creatividad; capacidad para encontrar nuevas opciones de comportamiento; necesidad de equilibrar las respuestas que emita; y finalmente desarrollarse personalmente como un proceso de cambio constante.

Por su parte, Ryan y Deci (2000b), proponen la teoría de la autodeterminación como un enfoque de la motivación y la personalidad, resaltando que el desarrollo de los recursos internos incide a la vez en el desarrollo de la personalidad y la autorregulación, además, las tendencias de crecimiento inherentes de la gente y las necesidades psicológicas son la de la motivación, de la personalidad y de las condiciones que fomentan esos procesos positivos. Identificado tres necesidades de este tipo: las

necesidades de competencia, relación y la autonomía, esencial para facilitar el crecimiento, la integración, el desarrollo social y el bienestar personal. Existen múltiples debates sobre la actividad o pasividad, responsabilidad o indolencia de los seres humanos, esta teoría aborda este problema al tratar de explicar la actividad, la pasividad, la responsabilidad y la indolencia.

Las personas tienden a la actividad y la integración, pero también a la pasividad. Este enfoque plantea la importancia de especificar las condiciones que apoyan la actividad natural de las personas frente a suscitar o explotar su vulnerabilidad. Las primeras investigaciones se centraron en las condiciones sociales. Las características que mejoran o disminuyen un rasgo muy positivo de la naturaleza humana como la actividad natural y la curiosidad se conocen como motivación intrínseca. Se encuentra que las condiciones que apoyaban la autonomía y la competencia facilitaban el crecimiento humano, mientras que las condiciones que controlaban el comportamiento y impedían la efectividad percibida socavaban su expresión (Ryan y Deci, 2000b).

Posteriormente, Ryan y Deci (2000b) investigaron la adquisición y regulación de comportamientos no intrínsecamente motivados y, encontraron evidencia del efecto del contexto para mejorar u obstaculizar la tendencia orgánica a integrar valores y responsabilidades sociales ambientales. Asimismo, los contextos que apoyan la autonomía, la competencia y la relación fomentan una mayor internalización e integración que los contextos que impiden la satisfacción de estas necesidades. Por lo que argumentan, que ese último hallazgo es de gran importancia para las personas que desean motivar a otros de una manera que genere compromiso, esfuerzo y desempeño de alta calidad. Por ello si los contextos sociales en los que se desarrollen los individuos responden a necesidades psicológicas básicas, proporcionan la red de desarrollo apropiada para lograr una naturaleza activa, asimilativa e integrada. Por el contrario, un excesivo control, desafíos inadecuados y la falta de conexión, pueden interrumpir la actualización y organización, resultando en una falta de iniciativa, responsabilidad e incluso en angustia y psicopatología. El conocimiento sobre los nutrientes esenciales para la motivación y la experiencia positivas, para mejorar el rendimiento y el bienestar tienen un gran significado. Por lo tanto, al prestar atención a la presencia relativa o la privación de apoyo para las necesidades psicológicas básicas, los profesionales pueden

diagnosticar mejor las fuentes de alienación en comparación con el compromiso, y facilitar tanto los logros humanos mejorados como el bienestar.

Bandura (1997), desarrolla su teoría de autoeficacia para comprender los factores involucrados en la motivación, asociado al cambio conductual, partiendo de que cada individuo puede producir determinado resultado bajo la convicción de que puede realizar exitosamente una conducta, donde la percepción, los juicios y las creencias de las propias capacidades, juegan un papel preponderante, haciendo una distinción de la expectativa de eficacia y la de resultados, siendo la primera la convicción de que cada individuo puede realizar exitosamente cualquier conducta necesaria para producir un resultado, por otro lado las expectativas de resultados son las estimaciones realizadas por el individuo en relación a que ciertas conductas conducirán a determinados resultados, por lo que ambas giran en torno a resultados, pero se diferencian en que la persona puede creer que seguir ciertas acciones producirá ciertos resultados, pero se inhibirá en su acción desde el momento que piense que no posee las habilidades necesarias para ejecutar la acción, por lo que los resultados que un individuo espera, dependerán de lo que considere ser capaz de hacer.

2.2 Locus de control

Otro aspecto relevante para esta investigación es el locus de control que se vincula a la motivación. La definición planteada por De Grande (2014) expresa que el individuo presenta la creencia que:

los acontecimientos que se suscitan se deben a sus propias acciones o como resultado de fuerzas externas por el azar o por seres más poderosos (...) la creencia de que las propias acciones influyen en las respuestas que el contexto social brinda al sujeto (...) una resolución exitosa de tales eventos [así como en forma contraria] “presentan la convicción de que el mundo circundante se encuentra controlado por agentes externos (p. 128).

Asimismo, la definición desarrollada por Rotter (1966), considera que: “si la persona percibe que el acontecimiento es contingente con su conducta o sus propias características relativamente permanentes, se ha dicho que es una creencia en el control

interno” (citado por Visdómine-Lozano y Luciano, 2006, p. 731), en contraparte el autor expresa que:

cuando un refuerzo es percibido como siguiendo alguna acción personal, pero no siendo enteramente contingente con ella, es típicamente percibido, en nuestra cultura, como el resultado de la suerte (...) y en este sentido se ha dicho que es una creencia de control externo (Rotter, 1966, citado por Visdómine-Lozano y Luciano, 2006, p.731).

En este mismo orden de ideas, Rotter y Murly (1965) manifiestan dos tipos de locus de control, uno interno y otro externo, el primero vinculado a la representación que cada persona presenta ante los acontecimientos que experimentan como consecuencia de las propias conductas; y el locus de control externo como un efecto de terceros, tales como la suerte, el azar o seres poderosos (citados por De Grande, 2014). Cabe señalar que De Grande (2014) hace hincapié en la influencia de vivencias pasadas que modifican esa condición causal, pese a que considera que esta definición puede ser muy generalizada por reducir la posibilidad predictiva de la conducta, dicha brevedad en la definición podría vincularse otros conceptos como baja autoestima, baja autoeficacia, entre otra.

Se incluye la revisión de los constructos locus de control y autorregulación por permitir mayor claridad en el análisis de la motivación como variable independiente de este estudio. Para ello, compartimos lo expresado por Visdómine-Lozano y Luciano (2006), quienes señalan que ambos conceptos presentan similitudes, ya que la autorregulación proporciona a la persona tácticas motivadas para la consecución y control de los objetivos que quiera materializar, todo ello basado en el análisis de modelos teóricos que sustentan tal aseveración, y llegan a la conclusión que existe una influencia en los resultados a la hora de tomar decisiones, aunado al sentir de eficacia relacionado al nivel de satisfacción que éste presente, así como la autoeficacia percibida que abarca las creencias de la gente sobre sus capacidades para actuar de determinada forma, en sentido opuesto el locus de control se refiere a las creencias de poder o no realizar una acción, por lo que existen solapamientos en los límites conceptuales de autoeficacia y locus de control.

2.3 Autoestima

Existen características que brindan una visión de madurez y salud mental en los individuos bien adaptados en el plano psicológico en todos los planos donde se desarrolle, de acuerdo a lo estudiado por De Mézerville (2004), este ajuste se obtiene baso los componentes autoestima, capacidad de dar y recibir afecto y adaptación al estrés. Para efectos de este estudio nos enfocaremos en la autoestima y los distintos procesos que lo constituye, de acuerdo a De Mézerville (2004) la definición de autoestima es “la percepción valorativa y confiada de sí mismo, que motiva a la persona a manejarse con propiedad, manifestarse con autonomía y proyectarse satisfactoriamente en la vida” (p. 19). De acuerdo con William James, la autoestima es el resultado de todo lo que el individuo realiza para alcanzar con éxito la meta que tenga como propósito (De Mézerville, 2004). Asimismo, Corsini (1973), refiere que el logro de esta meta proporciona al individuo esa dirección a materializar una contribución al mundo que le rodea (citado por De Mézerville, 2004). Por lo que se relaciona con el éxito o fracaso que el individuo manifieste a nivel de comportamiento para alcanzar la meta. Dentro de los componentes que permiten analizar la autoestima se encuentran aspectos inferidos como autoimagen, autovaloración y autoconfianza, y los aspectos observables o conductuales son el autocontrol, autoafirmación y autorrealización. Según De Mézerville (2004), la suma de dichos componentes actitudinales y comportamentales definen la autoestima a continuación, los reflejamos:

Componentes actitudinales:

- Autoimagen, definida como la capacidad de verse a sí mismo con claridad, como la persona que realmente es y estar abierto a las críticas, así como reconocer la limitaciones o errores, por entender que su imagen propia no es perfecta.
- Autovaloración, es la capacidad de percibirse como una persona importante para sí misma y para todos los que lo rodean, esa percepción está asociada a la imagen que el individuo tiene de sí mismo donde se valora positivamente y no presenta dificultad en solicitar ayuda de otros porque reconoce sus propios recursos y decisiones.
- Autoconfianza, capacidad que se caracteriza por creer que se pueden hacer bien distintas cosas que le brinda seguridad al realizarlas, lo que se traducen en

reacciones espontáneas por sentirse tranquilo en compañía de las personas que lo rodean, por considerarse independiente pese a la presión que pueda percibir del grupo donde se desarrolle, con tener la convicción de sus capacidades de pensamiento, juicio y reconocimiento de las limitaciones o errores que le permiten corregir cualquier dirección en sus actos por verlas como áreas de oportunidad.

Componentes conductuales:

- Autocontrol, definido como la capacidad de manejarse correctamente en todas las dimensiones personales porque ejerce un dominio de su comportamiento que conlleva a su propio bienestar, bajo el manejo de las tendencias negativas que se puedan presentar desde una perspectiva positiva de flexibilidad como respuesta a los desafíos que se presenten.
- Autoafirmación, es la capacidad de conducirse con autonomía y madurez para tomar las decisiones que mejor expresen sus pensamientos, deseos o habilidades porque valorar su asertividad personal que le permite manifestarse con apertura y libertad.
- Autorrealización, definida como la capacidad de desarrollarse que implica el crecimiento individual por el cultivo de sus potencialidades que lo llevan a dirigir sus acciones hacia el cumplimiento de su propósito de vida que se traducen en procurar hacer todo aquello que tenga un sentido correcto para su vida que lo lleva a proyectarse personalmente porque le produce gran satisfacción.

2.4 Empatía

El término empatía ha sido utilizado en el estudio de conductas prosociales para representar la capacidad de sentir o percibir lo que otra persona esté viviendo desde una perspectiva cognitiva o psicológica. El primer uso del término fue en alemán: ‘Einführung’ mencionado por Robert Vischer y cuya traducción es ‘sentirse dentro de’ data del siglo XVIII (Fernández-Pinto, López-Pérez y Márquez, 2008). Posteriormente, Titchener (1909) define la empatía como “la capacidad de sentir y experimentar los sentimientos del otro dentro de uno mismo como resultado de un proceso de proyección”

(citado por Del Barrio, Holgado y Carrasco, 2012, p. 50). Sin embargo, la complejidad del término implicó que otros investigadores estudiaran a mayor profundidad los componentes que la acompañan, fue hasta 1980 cuando Davis propone “una definición multidimensional (...) marcando un punto de inflexión claro en la historia del desarrollo del constructo” (citado por Fernández-Pinto, López-Pérez y Márquez, 2008, p. 285). Este aporte de Davis permitió ampliar la definición al agregar los componentes de aspecto emocional y cognitivo involucrados en el estudio del término. Tal como se evidencia de los estudios realizados por Rogers (1959) quien define la empatía como “percibir el marco de referencia interno de otra persona con precisión y con los componentes emocionales que le pertenecen” (citado por Mateu, Campillo, González y Gómez, 2010, p. 4). Esta definición fue ampliada por Rogers (1975) enfatizando que no es un constructo unitario sino un proceso (citado por Mateu, Campillo, González y Gómez, 2010), ya que involucra la percepción individual y por ende no sólo corresponde a aspectos emocionales.

Dentro de los aspectos cognitivos se encuentran las creencias, deseos, emociones o intenciones de cada individuo, de acuerdo con Fernández-Pinto, López-Pérez y Márquez (2008) “la empatía se sitúa muy cerca del constructo de teoría de la mente (...) como la habilidad de explicar y predecir el comportamiento de uno mismo y de los demás atribuyéndoles estados mentales” (p. 285). Por lo que la comprensión a nivel intelectual de la vivencia de otra persona conlleva la separación de cualquier fenómeno afectivo (Mateu, Campillo, González y Gómez, 2010).

De acuerdo con De Mézerville (2004): “la empatía es la capacidad de identificarse con los demás y de ponerse en el lugar de las otras personas de manera que estas se sientan comprendidas en su situación particular” (p. 142). Dicha definición se ajusta a las distintas discusiones que señalan la importancia de los aspectos emocionales y cognitivos que forman parte del constructo de empatía.

2.5 Autorregulación

Los profesores que deseen cumplir sus objetivos y adaptarse al cambio requieren una autorregulación efectiva a partir de elementos como sentido del propósito, autoeficacia, autocontrol de sus avances y satisfacción en el trabajo (Schultz, Jones-

Walker y Chikkatur, 2008). Cardelle-Elawar y Sanz (2010) diseñaron un modelo fundamentado en teorías de la motivación y de la identidad, la cual afirman que se construye a partir de sus creencias, compromiso y experiencias, para investigar la autorregulación, autoeficacia, auto-reforzamiento y fijación de metas, con el propósito de estudiar la identidad de 342 profesores por medio de entrevistas. Dichas autoras encontraron que la identidad se conforma a partir de experiencias de éxito y fracaso, edad, años de experiencia, nivel educativo, retos, valores profesionales, creencias y cultura; además, la autorregulación depende en gran medida de la auto-superación y este modelo permitió la evaluación del crecimiento personal desde una perspectiva motivacional. Las autoras justifican este tipo de estudio en parte en entender cómo los profesores lidian con retos como las reformas educativas y la diversidad de estudiantes a quienes dan clase, retos que afirman requieren de autorregulación y de su identidad docente, el “apego a la profesión educativa. Su ser interior (inner-self), afecta todo lo que hace un profesor en el salón. El núcleo del ser es mediado por ciertas características y expectativas provenientes de estándares como: autoestima, auto-consistencia, autoeficacia y autorregulación” (Cardelle-Elawar y Sanz, 2010, p. 294).

Según Cardelle-Elawar y Sanz (2010), la autorregulación incluye: a) auto-identidad profesional y compromiso con su propio crecimiento personal; b) establecimiento de objetivos, que implica fijar niveles de rendimiento y logro con respecto a estándares cuantitativos y cualitativos; c) auto-observación, atención al propio comportamiento, que sirve para evaluar los propios avances; d) autocontrol, que permite determinar si el propio comportamiento debe ser modificado; e) auto-juicio o auto-evaluación en función del logro de sus objetivos; f) auto-reacción, que se produce a través de respuestas cognitivas y afectivas ocasionadas por el auto-juicio; y g) auto-eficacia, que es concentrarse en los objetivos y saber cómo lograrlos, por lo cual puede medirse al examinar el nivel de experticia del sujeto.

Bandura (2005) puntualiza que la auto-eficacia implica dos aspectos necesarios para cumplir los objetivos propuestos: la expectativa al logro, es decir, la creencia en que ciertas acciones conducirán a la consecución del objetivo, además de la expectativa de la eficacia personal, la creencia en la propia habilidad para conseguir los objetivos y la capacidad de autorregular sus comportamientos de manera acorde. Influenciado por Bandura, específicamente por trabajos anteriores en que ya especificaba la mencionada

distinción de la auto-eficacia, Wigfield (2002) afirma que la elección, persistencia y desempeño de un individuo se relaciona con sus creencias sobre su capacidad de llevar a cabo una tarea y el valor que el mismo individuo otorga a la tarea, además, dichas creencias, que incluyen creencia en las propias habilidades, dificultad percibida de la tarea, metas individuales, auto-referente y los recuerdos afectivos, influyen las expectativas y valores; las cuales a su vez influyen las elecciones de logros, el desempeño, esfuerzo y persistencia.

Según Wigfield (2002), las creencias sobre las propias habilidades están conformadas por “la percepción individual de su competencia actual con respecto a cierta actividad (...) se distingue conceptualmente de la expectativa al logro, ya que las creencias (...) se enfocan en habilidades actuales y la expectativa se enfoca en el futuro” (p. 70). Según el autor citado, las creencias mencionadas son importantes en las teorías sobre la motivación, por ejemplo, Weiner (1985) afirma que son vistas por los individuos como “características estables sobre las cuales tienen poco control” y que sus percepciones sobre sus habilidades afectan su motivación, siendo que “atribuir el éxito a la habilidad tiene consecuencias motivacionales positivas, mientras que atribuir el fracaso a la falta de habilidad tiene consecuencias negativas” (citado por Wigfield, 2002, p. 71).

Volviendo al valor que el individuo otorga a la tarea y que influye su desempeño de una actividad, Wigfield (2002) clasifica valor en: a) intrínseco, que implica consecuencias psicológicas positivas y de motivación intrínseca, ya que las actividades se realizan por interés y disfrute; y b) extrínseco o de utilidad, donde la “tarea encaja en los planes futuros del sujeto (...) para alcanzar un estado final deseado (...) por lo tanto puede ser asociado al constructo de motivación extrínseca” (pp. 72-73).

2.6 Teorías motivacionales y actitud prosocial

De acuerdo con Arias (2015), la motivación presenta una relación con la conducta prosocial, específicamente la motivación intrínseca, logros o rendimiento. Según lo planteado por Locke y Latham (2004), la motivación depende de causas internas y externas que impulsan a la acción y, está compuesta por la elección, el

esfuerzo y la permanencia, por lo que interfiere en la adquisición de conocimientos y habilidad de las personas, así como determina en qué medida hace uso de ellas (citados por Marulanda, Montoya y Vélez, 2014). De acuerdo con Cocca et al. (2017), las teorías socio-cognitivas definen la motivación como “un constructo psicológico vinculado a las expectativas y creencias de los individuos sobre los eventos de sus vidas” (p. 149).

Según Caprara et al. (2005), la actitud prosocial del individuo “surge de procesos psicológicos y del desarrollo que incluyen procesos de atención y evaluativos, razonamiento moral, competencia social y capacidades autorreguladoras” (p. 77). Además, los autores señalan que diversas investigaciones señalan que las conductas prosociales del individuo le ayudan a afrontar situaciones de depresión y problemas conductuales, mientras que apoyan el logro académico, al menos en la adolescencia. Sin embargo, señalan que, en los adultos, “el actuar prosocial puede ser amenazado o contrarrestado por experiencias interpersonales (...) afectadas por valores o metas alternativas, como la competencia, el logro personal y el poder individual” (p. 78).

Asimismo, otra definición plantea la conducta prosocial como los comportamientos que implican compartir, dar apoyo, brindar protección, solidaridad que fomentan armonía en las relaciones interpersonales y generan beneficios personales o colectivos, debido a que son realizados sin buscar recompensas externas y elevar reciprocidad positiva que elevan la presencia de bienestar y felicidad en el individuo por facilitar su percepción de los demás que lo llevan a involucrarse en actividades grupales (Lacunza, 2012).

2.7 Evaluación de productividad científica

La evaluación de la producción científica es un tema controversial y en sí misma se ha vuelto un campo muy dinámico de investigación caracterizado por el debate sobre la confiabilidad y efectos de las metodologías implementadas (Frixione et al., 2016). Según Mattedi y Spiess (2017), la evaluación de la productividad científica confiere prestigio y reputación a los investigadores y son estos aspectos los que certifican, controlan y estructuran la producción de conocimiento, además de servir para formular políticas de investigación. Dichos autores especifican que esta evaluación se realiza de dos maneras: a) cualitativa, por medio del arbitraje o revisión de pares sobre cada

producto científico que se desea publicar o de la actividad científica en sí; y b) cuantitativa, que comprende la evaluación bibliométrica de la productividad (usa modelos estadísticos para estudiar aspectos cuantificables, como por ejemplo: número de publicaciones, prestigio de las revistas y citación), cuya ventaja es que permite observar de manera objetiva las dinámicas de un autor, institución, ubicación o área del conocimiento, además de colaboraciones entre autores; mientras que su desventaja es que presenta distorsiones si se usa como único instrumento de evaluación. Esta segunda opción es la manera de evaluación preponderante, según los autores citados. El que exista evaluación científica significa que distintos investigadores lidian con algunas consecuencias, por ejemplo:

la homogeneización de las actividades y sofocamiento de la disidencia, es decir, la imposición de ciertas maneras de actuación, valores y prioridades (...) representa un problema de justicia distributiva: cuando ciertas prácticas y perfiles profesionales son más apreciados, éstos tienden a generar acumulación de recursos y prestigio. Así, la evaluación impone obstáculos y dificultades adicionales para los investigadores novatos, implicados en negligencias localizadas en la periferia del sistema (Mattedi y Spiess, 2017, p. 626).

Varios autores y actores implicados en la evaluación de la producción científica coinciden en que es el artículo el producto más importante que producen los investigadores (Tarango, Machin-Mastromatteo y Romo, 2016; Mattedi y Spiess, 2017). Villaseñor, Arencibia-Jorge y Carrillo-Calvet (2017) compararon la evolución de la producción científica mexicana indizada en Scopus y Web of Science (WoS), de 1996 a 2011, en relación con el crecimiento del SNI, a través de un novedoso procedimiento basado en inteligencia artificial y redes neurales. Con este método identificaron las 50 instituciones más productivas (30 artículos o más por año) y permite visualizar los grupos de instituciones que tienen características bibliométricas similares, según cuatro perspectivas cuantitativas: productividad, impacto, visibilidad esperada y excelencia. En este último aspecto, entran en juego los rankings universitarios, de los cuales se originan ciertas presiones sobre los investigadores de cada institución para que mejoren sus indicadores. Los indicadores que usaron Villaseñor et al. (2017) fueron:

- a) indicadores de producción, incluyendo número de documentos producidos por el país, indizados en WoS, indizados en Scopus y número de miembros del SNI;
- b) indicadores de productividad del país: productividad científica nacional (número de documentos producidos por el país/indizados en WoS/indizados en Scopus entre número de miembros del SNI);
- c) indicadores de productividad institucional: producción anual, número de miembros del SNI, productividad científica institucional (producción anual entre número de miembros del SNI), tasa de productividad científica); e
- d) indicadores de visibilidad esperada y real: porcentaje de documentos publicados en revistas del cuartil 1 (Q1), que de acuerdo a los indicadores de SCImago, se dividen en excelencia (porcentaje de documentos dentro del 10% más citados de cada área científica), impacto relativo (número de citas que los artículos del país indizados en Scopus han acumulado en el período examinado) e impacto normalizado.

Entre los hallazgos de Villaseñor et al. (2017), se encuentran que la producción científica mexicana ha crecido en WoS y Scopus, con un promedio de 560 y 695 artículos al año respectivamente, la producción en Scopus de 2011 fue el triple que en 1996, el crecimiento de producción indizada en Scopus se correlaciona con el crecimiento de miembros del SNI, que también se triplicó entre 1996 (5,969 miembros) y 2011 (17,568), representando un crecimiento anual de 7.5%. A pesar que anualmente se publica un número de documentos cercano al total de miembros del SNI, se publica menos de un documento por cada miembro del SNI en revistas de alto impacto, además los autores comentan que debe considerarse que una minoría de académicos que no son miembros del SNI son responsables de cierta proporción de publicaciones. En cuanto a los resultados institucionales, la UNAM tiene la mayor cantidad de miembros del SNI y la mayor cantidad de publicaciones con 19,349 artículos (28.83% de la producción nacional). Por su parte, la UACH está posicionada en el puesto 32, con 317 documentos (0.47% de la producción nacional, pero un 35.33% de los totales fueron publicados en revistas de Q1) y 46 miembros del SNI para el período estudiado.

Frixione et al. (2016) evaluaron la producción científica de una muestra aleatoria de 58 investigadores del SNI que se encontraban dentro del área de Humanidades y Ciencias de la Conducta, la cual, según dichos autores, es la primera y mejor consolidada área, además de ser la más heterogénea, por la diversidad de disciplinas que la integran y para el momento de esta investigación estaba conformada por 2,508 investigadores. Dicha evaluación consistió en comparar los niveles de distinción dentro del Sistema con sus propios criterios de evaluación, utilizando las principales bases de datos de producción científica, además de realizar el mismo análisis con una muestra adicional de 14 miembros del comité de evaluación de la misma área. Los resultados incluyeron que en la productividad científica (publicación de libros, artículos en revistas indizadas, formación de recursos humanos y número de citas) de ambos grupos hay mucha disparidad dentro del mismo nivel del SNI, ya tanto 36% de los evaluadores y 53% de los investigadores no satisfacen los criterios oficialmente definidos en cada nivel de distinción.

2.7.1 La motivación detrás de la investigación científica.

Swan y Brown (2005) realizaron un estudio que encuestó a 1,296 investigadores, encontrando que sus principales motivaciones para publicar sus resultados de investigación incluían, además de la razón antes citada: a) avance de la ciencia, sociedad o humanidad; b) avance y evaluación de su carrera personal; c) reclamar para sí su trabajo y documentar resultados para la posteridad; d) por requisitos laborales; e) para obtener retroalimentación de sus pares y de la comunidad académica; f) por satisfacción personal; y g) para mejorar la reputación de sus instituciones. Offutt (2011) cita como razones para publicar el propio currículum del investigador, la presencia de medidas locales como la posibilidad de enseñar a estudiantes de postgrado u obtener fondos en base a la productividad científica, además de ejercer cierta influencia en su propio campo de investigación.

Öcshner (2013) subraya que la razón principal por la que los académicos publican es para compartir nuevo conocimiento con sus pares, de tal manera que la ciencia y el desarrollo puedan avanzar. Al mismo tiempo, este autor cuestiona cuáles son los principales objetivos de publicar, ya que por un lado encontramos objetivos altruistas, pero también aquellas presiones externas sobre los investigadores, las cuales

pueden conectarse a aspectos negativos como violaciones a aspectos éticos de investigación y publicación, especialmente cuando la frase común ‘publicar o perecer’ permea el quehacer del investigador y describe la presión para publicar y así sobrevivir en el mundo académico.

Basándose en trabajos anteriores, Öcshner (2013), además de afirmar que el investigador debe tener un habilidades cognitivas y técnicas disciplinarias y relacionadas con la investigación, presenta una categorización de esos factores externos que pueden afectar la labor del investigador y en específico su creatividad:

- a) Estímulos, incluyendo la libertad, apertura y apoyo para desarrollar sus ideas, las compensaciones financieras que proporcionan motivación positiva, las evaluaciones de desempeño y promociones;
- b) autonomía y libertad sobre cómo organizar y hacer su trabajo en función de las actividades asignadas;
- c) la provisión de recursos suficientes (presupuestal y de equipamiento);
- d) entornos creativos, incluyendo la ubicación geográfica, espacios de esparcimiento, cafeterías e iluminación apropiada;
- e) condiciones de seguridad y salud, específicamente seguridad laboral y facilidades de salud;
- f) la presión, tanto la negativa, ejercida por una excesiva carga laboral, como la positiva, por medio de los retos intelectuales;
- g) asuntos organizacionales, como demasiada burocracia, poca transparencia y apoyo hacia la persona, además de estructuras organizativas rígidas.

Complementariamente, Öcshner (2013) también presenta una serie de factores socioeconómicos e individuales que pueden afectar la creatividad, incluyendo: la educación, familia, habilidades de pensamiento crítico, condiciones de vida, experiencias con distintas culturas y entornos laborales, edad y personalidad; según este autor, el factor personalidad incluye los aspectos de “autoestima, intereses variados, principios sólidos, honestidad y apertura mental” (p. 6).

Reyes y Perales (2016) entrevistaron a 18 profesores mexicanos de lenguas extranjeras en cuanto a su autoeficacia (self-efficacy) y motivación en la investigación,

encontrando que la mayoría de profesores con nivel de doctorado poseen motivación intrínseca, son capaces de sacrificar tiempo libre para investigar, tienen capacidades autorregulatorias (por ejemplo: autodiagnóstico, resiliencia, high-achieving, estratégicos, perseverantes y enfocados al logro) y son los más autoeficientes, lo cual mencionan que es consistente con otros estudios que señalan que la autoeficacia varía dependiendo del nivel académico, sus habilidades de redacción y el tiempo que dedican a investigar. En cambio, los autores citados encontraron que la mayoría de los profesores con maestría tienen menor nivel de motivación y son los menos autoeficientes; algunos de ellos realizan investigación porque su institución lo requiere, lo cual resulta entonces un objetivo impuesto. Es relevante agregar que Bandura (1997) define autoeficacia como la creencia en las capacidades propias para planificar y ejecutar las acciones necesarias para producir los resultados que el individuo desea.

Mirnezami, Beaudry y Larivière (2016), usando datos de Web of Science del período 2000-2012, estudiaron las correlaciones entre el número de artículos y citas de investigaciones de académicos de Québec, Canadá, encontrando que hay una relación positiva y significativa entre ambas variables. Según los autores:

los científicos con más artículos en revistas con altos factores de impacto generalmente reciben más citas, así como los científicos que publican con un equipo de autores más amplio. Por lo tanto, la visibilidad más amplia que proveen una producción científica más prolífica, mejores revistas y más coautores, contribuyen a incrementar el impacto percibido de los artículos (Mirnezami et al., 2016, p. 262).

La investigación citada anteriormente nos permite traer a colación las citas como un motivador de la producción científica. Dado que sistemas de evaluación como PRODEP y SNI solicitan al investigador a evaluar una relación de citas, esto impacta en su resultado de evaluación, especialmente cuando las revistas donde publican tienen factor de impacto. Además, los datos de esta investigación son útiles en cuanto nos permitirían comparar si los investigadores en México exhiben resultados similares, es decir si su número de artículos tiene una correlación positiva con su número de citas y si los investigadores más citados son los que publican en las revistas mejor posicionadas. Además de determinar si el colaborar con colegas les ayuda a obtener más citas, siendo

que la colaboración es una conducta prosocial, esta tiene que ver con otro de los temas principales de este estudio.

En otro estudio realizado sobre investigadores canadienses, Ebadi y Schiffauerova (2016) encontraron una correlación positiva entre el financiamiento y la cantidad y calidad de las publicaciones, siendo que los programas de financiamiento sistemáticos conducen a una mayor cantidad y calidad de publicaciones; pero los investigadores más financiados que producen menor calidad, también producen menor cantidad, lo cual, según los autores, puede tener que ver con la alta reputación de la que disfrutaban los investigadores consagrados, lo cual puede ponerles en una situación de comodidad. Estos resultados nos llevan a incluir el financiamiento a la investigación como una preocupación o posible motivador de la producción científica, además de posibilitar la realización de investigaciones que requieran de financiamiento.

Otras correlaciones estudiadas por Ebadi y Schiffauerova (2016) fueron entre la edad y la cantidad y calidad de publicaciones, resultando en que los investigadores jóvenes producen mayor cantidad, pero la calidad de las publicaciones de autores de mayor edad va disminuyendo con los años de carrera, lo cual se relaciona con el comentario anterior sobre los investigadores consagrados. Además, curiosamente, encontraron que los investigadores afiliados a universidades producen mayor cantidad, pero son quienes trabajan en la industria quienes producen trabajo de mayor calidad. Lo cual hace pensar que en el medio universitario y en sus sistemas de evaluación lo primordial es la cantidad.

Cocca et al. (2017) desarrollaron una batería de instrumentos para medir las actitudes y motivaciones con respecto al interés de 252 estudiantes universitarios en estudiar un segundo idioma. A pesar que dicho estudio no se relaciona con la producción científica, es útil indagar sobre los aspectos de actitudes y motivaciones presentes en un instrumento como el desarrollado por los autores citados. Estos autores partieron del Attitude/Motivation Test Battery (AMTB) un instrumento que consideran es el más conocido en la literatura especializada, el cual fue desarrollado por Gardner (1985, citado por Cocca et al., 2017). El AMTB busca analizar las metas lingüísticas y no lingüísticas de las personas que intentan aprender un segundo idioma y originalmente incluye 109 reactivos bajo una escala de tipo Likert, el cual se aplicó en Canadá para

residentes angloparlantes en comunidades francesas, pero se ha criticado su extensión, por lo que posteriormente Gardner y MacIntyre (1993) generaron uno con 54 reactivos. Luego, Sandoval (2011) propuso un instrumento enfocado en los mexicanos, basado en nueve dimensiones: i) interés en idiomas extranjeros; ii) intensidad de la motivación; iii) evaluación de los maestros; iv) actitudes hacia el aprendizaje del inglés; v) actitudes hacia los angloparlantes nativos; vi) orientación integrativa; vii) voluntad de aprender inglés; viii) evaluación del curso de inglés; y ix) orientación instrumental.

Ladd, Lappé, McCormick, Boyce y Cho (2009) realizaron grupos focales y entrevistas con 45 investigadores de ciencias naturales de la Universidad de Stanford, en las cuales determinaron que su motivación para investigar respondía al deseo de tener un impacto positivo sobre los investigadores de su área, sobre su disciplina y la sociedad. A su vez, su motivación está influenciada por los sistemas de publicación y los de financiamiento. Según los autores, es necesario influir en la formación de nuevos investigadores para que estén conscientes de las implicaciones de su investigación.

2.7.2 Investigadores altamente productivos.

Una investigación cualitativa que se basó en entrevistas a profundidad con tres psicólogos educativos altamente productivos definió tres perfiles que impulsan la productividad del investigador que posea alguno de dichos perfiles, los cuales son: a) enculturador, quien forma estudiantes de posgrado mientras desarrolla investigación; b) sistematizador, quien desarrolla una estricta agenda de investigación; y c) interconector, quien conecta la investigación, docencia y administración de forma tal que los esfuerzos en un área puedan servir para las otras (Kiewra y Creswell, 2000, citados por Patterson-Hazley y Kiewra, 2013). En la misma investigación, los autores resumieron una lista de consejos para investigadores: formación, desarrollar ciencia de vanguardia, investigar de forma sistemática, formar equipos con estudiantes de postgrado, trabajar arduamente durante mucho tiempo y escribir con claridad.

Posteriormente, Patterson-Hazley y Kiewra (2013) replicaron el estudio anterior, identificando y entrevistando a cuatro investigadores muy productivos, lo cual los llevó a definir cuatro nuevos perfiles: a) autoregulador, quien aplica prácticas de autorregulación, como establecer metas, evaluar avances y medir rendimiento, dentro

de sus labores de investigador; b) aplicador, quien aplica sus resultados de investigación para mejorar su práctica educativa; c) ensamblador, quien reúne ideas variadas para conformar modelos de aprendizaje para la investigación; y d) sistematizador y ampliador, quien extiende su forma sistemática de investigar a nuevas áreas. En este estudio y a partir de las mismas entrevistas, los autores también identificaron las siguientes características comunes de estos investigadores altamente productivos:

- a) Administración del tiempo: saber administrar el tiempo para realizar las diversas tareas, trabajar arduamente, aproximadamente 50 horas a la semana e invertir la mitad de ese tiempo a redactar e investigar, pero invertir tiempo también en actividades de esparcimiento.
- b) Aplicar técnicas autorreguladoras y trabajar de forma sistemática: establecer metas, planes y los tiempos para cumplirlos, así como hacer seguimiento a los avances de investigación y redacción alcanzados.
- c) Utilizar buenas técnicas de escritura: implementar procesos de planificación y evaluación sobre la redacción, tener un estilo claro y conciso de redacción y revisar varias veces los productos antes de publicar, para que cumplan con altos estándares de calidad.
- d) Publicar en revistas o publicar capítulos y libros que posean alta visibilidad.
- e) Patrones de colaboración: servir de editores o miembros de las juntas editoriales de revistas importantes de su área, así como en puestos de asociaciones profesionales, colaborar con prestigiosos colegas de distinta procedencia y con estudiantes de postgrado, ya que la colaboración incrementa la productividad.
- f) Formación de nuevos investigadores en los programas de postgrado y no de asistentes de investigación.
- g) Apoyo de sus instituciones: disponibilidad de colegas productivos y colaborativos, estudiantes de posgrado con un buen perfil, limitadas responsabilidades de docencia y disponibilidad de condiciones y recursos favorables y suficientes para realizar investigación.

El investigador productivo no nace, sino que se forma. Siguiendo este razonamiento, Mabvuure (2012) reunió un listado de recomendaciones para formar investigadores en medicina, los cuales bien pueden aplicarse a otras áreas: a) enseñar los beneficios de la investigación y señalar su carácter de aprendizaje permanente,

reduciendo la atención sobre la productividad; b) enseñarlos a generar oportunidades para sí mismos; c) hacer investigación de forma extracurricular; d) conectar con otros investigadores; y e) asistir a congresos.

2.7.3 Preocupaciones de los investigadores.

Según Mattedi y Spiess (2017), actualmente estamos en una etapa caracterizada por una obsesión productivista en la ciencia, donde la mayor preocupación de los investigadores yace en luchar por incrementar la cantidad de sus publicaciones y de las citas que reciben de otros investigadores, ya que la mayor presión que reciben en cuanto a ‘ser productivos’ se relaciona con estos aspectos. Esta preocupación se agrava en el caso de las humanidades y ciencias sociales, disciplinas cuyas revistas y artículos obtienen menos citas que, por ejemplo, aquellos de las ciencias naturales.

Frixione et al. (2016) afirman que la evaluación de la productividad científica individual afecta las actitudes del investigador sobre sus propias actividades y a nivel colectivo impacta sobre el posicionamiento y financiamiento de sus instituciones. Estos autores mencionan algunos ejemplos de esto, incluyen que los investigadores exageren resultados, paguen para ser incluidos como coautores en publicaciones donde no contribuyeron o no estén motivados para realizar estudios innovadores porque sus investigaciones pueden tardar en ser publicadas y por lo tanto impactarlos negativamente en sus evaluaciones. En cambio, preferirían trabajar en áreas más trabajadas en las que puedan obtener publicaciones y citas con mayor rapidez.

En el caso de los profesores de idiomas, Reyes y Perales (2016) señalan que los profesores en México realizan investigación “bajo circunstancias desfavorables, tales como infraestructura insuficiente, tiempo insuficiente e insuficiente capacitación sobre la investigación” (p. 803). Además, dichos autores señalan que, si bien hay profesores que han reportado estar motivados en cuanto a realizar investigación, hay estudios que sugieren la existencia de brechas en cuanto a estas creencias y su participación real en actividades de investigación.

Frixione et al. (2016) llaman la atención sobre las ventajas y desventajas de las dos metodologías utilizadas para realizar la evaluación de los investigadores. Particularmente es de nuestro interés mencionar que los autores citados señalan que la

evaluación tradicional por pares sobre los currículums de los investigadores puede resultar en la mejor evaluación, pero es propensa a cierta subjetividad y discriminación hacia los evaluados. La otra metodología es la bibliometría, que se apoya en distintas bases de datos e indicadores que facilitan dicha evaluación que se limita al plano cuantitativo, pero es relativamente rápida y poco costosa, mientras que no distingue entre las distintas dinámicas propias de cada disciplina y por lo tanto los investigadores de ciencias sociales y humanidades suelen quedar en desventaja con respecto a los de medicina y ciencias naturales, por ejemplo.

Mulligan y Mabe (2011) encuestaron a 6,344 investigadores a nivel mundial y entrevistaron a 70 sobre sus actitudes y motivaciones hacia cuatro funciones de la publicación científica: registro, certificación, difusión y archivo. Los resultados indicaron las siguientes tendencias: a) razones por las cuales publican, que incluyeron, por orden de importancia, para difundir, avanzar en la carrera, conseguir financiamiento a futuro, reconocimiento y sentar precedentes; b) actitudes ante entes financiadores, incluyendo las opiniones que tienen demasiado poder sobre la investigación que se realiza y pueden influir sobre dónde publicar; c) calidad versus cantidad, la mayoría de los investigadores no está de acuerdo en que la cantidad de publicaciones es más importante que la calidad; d) las revistas arbitradas son importantes, el proceso de revisión por pares mejora la calidad de los artículos y la mayoría está dispuesta a realizar esta actividad; e) las tecnologías facilitan y han incrementado la colaboración; f) la mayoría de los investigadores desean tener acceso a los datos de los demás, pero pocos están dispuestos a compartir los propios, ya que es su ventaja competitiva y desean explotarla lo más posible; y g) pocos publican versiones previas de sus trabajos o versiones finales en repositorios o sitios web.

2.7.4 El valor de la colaboración.

Siciliano, Welch y Feeney (2018) sostienen que “la producción de conocimiento científico es un proceso inherentemente social, donde las redes profesionales son importantes para producir resultados científicos” (p. 167). Estos autores afirman que investigaciones previas señalan una relación entre colaboración y productividad y que regularmente los estudios de productividad científica se enfocan en aspectos demográficos, capital humano, factores institucionales u organizacionales y de

colaboración. Dicha relación ha sido explorada con anterioridad, ya que, aparte de resultar en una mayor productividad, la “investigación colaborativa puede tener un efecto positivo en la calidad de la investigación” (Mirnezami, Beaudry y Larivière, 2016, p. 263). Además, nuevas posibilidades de investigación resultan del trabajo colaborativo entre investigadores (Godin y Gingras, 2000).

Estudios sobre la colaboración consideran aspectos como proximidad geográfica, tamaño de los equipos, distribución geográfica y conexiones entre instituciones que colaboran. Pero afirman que “la relación entre colaboración y productividad a nivel individual es compleja y no se ha entendido del todo; simplemente aumentar la interacción colaborativa no siempre resulta en una productividad más alta” (Siciliano et al., 2018, p. 167), además que los estudios bibliométricos tienen limitaciones en cuanto a ayudarnos a comprender el manejo individual que un investigador hace de los recursos de su propia red profesional. Siciliano et al. (2018) comentan que cada investigador hace su propia red profesional a partir de la serendipia o su posición, pero que en su mayoría los investigadores eligen cómo configurar su propia red de colaboración, para tener acceso a más recursos, habilidades, conocimientos, visibilidad o reputación y que las dinámicas de trabajar en colaboración pueden clasificarse dos tipos de estrategias: a) de explotación: alta certidumbre y productividad al corto plazo, pero no necesariamente alta calidad y limita la innovación; y b) de exploración: baja certidumbre, pero permite conseguir nuevos recursos prometedores para generar nuevas ideas y formas de trabajo. Según estos autores, la motivación del investigador es uno de los elementos clave para que pueda llevar a cabo estrategias de exploración y sea capaz de alterar positivamente sus redes de colaboración y señalan que, aunque complicado, es recomendable que un investigador alterne entre estrategias de explotación y de exploración. En su estudio realizado con datos de 23,896 investigadores de áreas científicas y tecnológicas, Siciliano et al. (2018) encontraron que los investigadores individuales cortan vínculos y crean nuevos vínculos con otros investigadores en proporciones similares, una situación que facilitaría aplicar ambas estrategias, pero a la vez el cortar ciertos vínculos representa un reto, ya que en la colaboración se espera reciprocidad; además, recomiendan que las instituciones generen sistemas de información que faciliten la identificación de colaboradores y auspiciar y promover oportunidades de colaboración.

García, López-López, Acevedo-Triana y Bucher-Maluschke (2016) también realizaron un estudio relacionado con la colaboración, al aplicar un cuestionario a 100 investigadores latinoamericanos del campo de la psicología, quienes contaban con publicaciones indizadas en Psycinfo, publicadas en colaboración con un colega de la misma región entre 2001 y 2010. Entre los resultados más importantes, los investigadores encontraron que la colaboración con colegas es motivada principalmente para obtener resultados más amplios y por lo tanto más significativos, así como aumentar la productividad, visibilidad y reconocimiento de sus publicaciones; mientras que las mayores dificultades para colaborar incluyen la comunicación, la redacción de textos, la recolección de datos, limitaciones financieras y de tiempo. Según los autores, “las principales razones para cooperar tienen que ver con mejoras cualitativas y cuantitativas, mientras que las dificultades en las alianzas son secundarias” (García et al., 2016, p. 125). Otra dimensión de colaboración fue estudiada por Olmos-Peñuela, Benneworth, y Castro-Martínez (2015), quienes realizaron un estudio donde encuestaron a 1,583 investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, España) y determinaron que las razones para que los investigadores compartan sus investigaciones por medio de modelos de apertura, incluyen su identidad académica y experiencias. Conductas de apertura incluirían: ser accesibles hacia los demás y estar dispuestos a compartir recursos, la publicación en revistas de acceso abierto o bien la publicación en revistas que permitan realizar algún tipo de autoarchivo en repositorios y que el investigador sea responsable de realizar autoarchivo, además de la difusión (promoción) y divulgación (generación de productos codificados para el público en general) de su investigación.

Según Belkhdja y Landry (2007), los aspectos que inhiben la colaboración de la ‘triple hélice’ (academia, industria y gobierno), la cual afecta a su vez la investigación y desarrollo, incluye limitaciones de presupuesto, ubicación de las universidades, radicalidad de la investigación, nivel de cultura de aceptación a la incertidumbre y riesgos y las estrategias de publicación de los investigadores.

3. Metodología

Para realizar esta investigación se eligió emplear un enfoque cuantitativo, en virtud de que proporciona la posibilidad de revisar el fenómeno de una forma generalizada, tomando datos de una realidad objetiva para ser analizados de forma lógica deductiva, a fin de poder brindar una explicación del objeto observado haciendo uso del análisis estadístico de la información recabada por el instrumento de recolección de datos aplicado.

3.1 Diseño y tipo de investigación

El diseño de investigación es de tipo correlacional, debido a que existen investigaciones que sirven de guía, mas con ideas escasamente relacionadas, por lo que en su forma inicial se realizó una revisión documental que brindará un carácter exploratorio, para posteriormente indagar sobre las relaciones entre las variables en estudio. La finalidad u objetivo fue consolidar una relación entre los aspectos psicológicos y académicos de los docentes que está más asociado con el estudio correlacional. El propósito fue estudiar el fenómeno para contar con evidencias que sirvan para investigaciones futuras.

Las variables independientes se conformaron por aquellas que se relacionan con los datos sociodemográficos y de perfil profesional de los sujetos, así como de sus características prosociales, es decir, todos los aspectos psicológicos que se consideraron y se agruparon bajo las seis dimensiones de características prosociales: motivación intrínseca, motivación extrínseca, autoestima, autorregulación, empatía y conductas prosociales. Las variables dependientes fueron con las que se midió la producción científica: número de publicaciones, número de artículos arbitrados, artículos publicados en colaboración, proyectos de investigación con financiamiento, artículos publicados con financiamiento, libros, capítulos de libro, ponencias y/o conferencias presentadas y direcciones de tesis en proceso y concluidas.

3.2 Hipótesis

Para la realización de esta investigación, se plantearon las siguientes cinco hipótesis:

H1: Los investigadores que tienen mejores características prosociales, tendrán una mayor producción científica.

H2: Los investigadores que tienen buena producción científica tendrán una mayor motivación intrínseca, asociada al locus de control interno.

H3: Los investigadores jóvenes son más productivos que aquellos más experimentados

H4: Los investigadores que tienen formación en el extranjero poseen una mayor cantidad de producción científica.

H5: Los miembros del SNI son quienes concentran la mayor parte de la producción.

Las características prosociales, como se estudiaron en la presente investigación, se dividieron en seis dimensiones: a) motivación intrínseca, asociada a locus de control interno, b) motivación extrínseca, asociada a locus de control externo, c) autoestima, d) autorregulación, e) empatía y f) conductas prosociales; como factores psicológicos presentes en la producción científica de los académicos de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). De las hipótesis planteadas se identifican los siguientes indicadores:

- De productividad de los últimos tres años (2016-2018): número de publicaciones, número de artículos arbitrados, artículos publicados en colaboración, proyectos de investigación con financiamiento, artículos publicados con financiamiento, libros, capítulos de libro, ponencias y/o conferencias presentadas y direcciones de tesis en proceso y concluidas.
 - ✓ Todos éstos son indicadores tomados en cuenta para formar parte del SNI, subdividir en niveles como: no miembro, nivel candidato, nivel 1, nivel 2, nivel 3.
- Conducta prosocial: contribución a la sociedad, contribución a la propia área del conocimiento, contribución a los estudiantes, contribución a otros investigadores.

- Motivación: compensación económica, reconocimiento profesional, acceso a fondos para investigación, becas, invitaciones a eventos profesionales, premios y reconocimientos.
 - ✓ Asociados a la productividad científica.

3.3 Objetivos

El objetivo general de esta investigación consistió en examinar y asociar las variables independientes (tipos de motivación y causas; locus de control interno o externo; conducta prosocial; algunos factores asociados a la autoestima como la autorregulación, autocontrol, autodisciplina, autodeterminación, autoeficacia y empatía) y las variables dependientes (productividad científica) que permitan su comprensión. A partir de este objetivo, se plantearon cinco objetivos específicos:

- Determinar las variables asociadas a la motivación – conducta prosocial y otros factores psicológicos que pueden inhibir, fomentar o facilitar la productividad científica de un investigador.
- Elaborar un inventario como instrumento para medir la intensidad, presencia o ausencia de estos factores en los docentes de la Facultad de Filosofía y Letras.
- Indagar sobre las correlaciones existentes entre los factores psicológicos y la productividad de los docentes.
- Determinar si existen diferencias significativas entre los resultados que presenten los docentes pertenecientes al SNI con los resultados de los que no pertenecen a dicho sistema.
- Sugerir recomendaciones acerca de las áreas de oportunidad para fortalecer los aspectos psicológicos que pudieran conducir a un incremento en la productividad científica.

3.4 Población y muestra

La población empleada consistió en los académicos con grado de Doctor(a) de la Facultad de Filosofía y Letras, compuesta por las Escuelas de Filosofía, Letras Españolas, Ciencias de la Información, Lengua Inglesa, Periodismo, Filosofía e Historia; los cuales tienen las siguientes características:

- Cuarenta y siete (47) académicos con grado de Doctor(a)
- Quince (15) académicos que forman parte del SNI, bajo distintos niveles de clasificación.
- Treinta y dos (32) académicos que no forman parte del SNI.

Para calcular la muestra, se emplearon los criterios de 10% de error estándar, un nivel de confianza del 90% ($Z= 1.645$) y una probabilidad de éxito del 50% y de 50% de fracaso, los cuales son valores apropiados para la investigación en ciencias sociales; en cuanto a la probabilidad, se emplearon los porcentajes de 50-50, debido a que no hay un antecedente que permitiera establecer con certidumbre si existe (y en qué medida ocurre) alguna relación entre la producción científica y los elementos psicológicos que se evaluaron en esta investigación. Se empleó primeramente la fórmula de cálculo de la muestra siguiente:

$$n = \frac{Z^2 (p q)}{(Se)^2}$$

El resultado del cálculo anterior es de 67.65. Sin embargo, debido a que la fórmula anterior se emplea para poblaciones infinitas y el tamaño de la población es conocido ($N=47$), se empleó la siguiente fórmula de ajuste a la muestra:

$$na = \frac{n}{1 + \frac{n}{N}}$$

El resultado de la fórmula anterior es de 28 individuos. Dado esto, se procuró aplicar el instrumento generado a un número mayor o igual a dicho resultado, habiendo totalizado 31 encuestados.

3.5 Instrumento de recolección de datos

El instrumento de recolección de datos utilizado fue una encuesta, la cual se aplicó a la muestra seleccionada en modalidad en línea, después que la Secretaría de Investigación y Posgrado de la FFyL le facilitara a la investigadora un listado con los datos y correos electrónicos de todos los doctores. Se recolectaron los datos por un período de aproximadamente un mes y medio, tiempo durante el cual se enviaron varios recordatorios a los docentes, para asegurar que se cumpliera al menos con la muestra

señalada en la sección anterior (ver sección 3.4), la cual era de 28 individuos, pero se pudieron recolectar 31 respuestas válidas.

La encuesta está dividida en seis partes, la primera consta de preguntas para obtener datos sociodemográficos y de perfil profesional de los encuestados, las cuales permitieron segmentar a los encuestados en grupos, según sus características, ya que se incluyeron preguntas como sexo, edad, área del doctorado y país de obtención del mismo, el número de años de experiencia en docencia y en investigación, además de si cuenta con Perfil PRODEP y la pertenencia o no a un grupo disciplinar, cuerpo académico o el SNI (y el nivel que posee en el SNI).

Desde la segunda y hasta la quinta parte del instrumento, se presentan ítems para que el encuestado califique según su parecer, utilizando una escala de tipo Likert igual a la que emplearon Caprara et al. (2005), ya que era necesario utilizar la misma escala a lo largo de todo el instrumento para que las respuestas fueran comparables entre sí y por lo tanto, que fuera posible obtener los estadísticos básicos entre secciones, así como aplicar correlaciones y calcular el alfa de Cronbach. En la escala empleada, 1 equivale a ‘nunca o casi nunca es cierto’ y 5 a ‘Casi siempre o siempre es cierto’.

La segunda parte buscó medir las actitudes prosociales de los encuestados. Dicha medición representa un gran reto en este tipo de investigación. De hecho, Caprara et al. (2005) señalan que, dentro de la investigación psicológica, el tema de la prosocialidad es ‘escurridizo’, ya que se trata de un constructo cuya medición es compleja y es muy debatida, especialmente en el caso de los adultos. Sin embargo, a partir de esta problemática y tomando en cuenta las diversas teorías al respecto, los autores citados desarrollaron y validaron un instrumento psicométrico que mide las actitudes prosociales en adultos, el cual posee “un claro valor teórico y una amplia aplicabilidad a diversos contextos de investigación” (p. 77). El instrumento de Caprara et al. (2005) emplea una escala de tipo Likert para evaluar las actitudes prosociales del individuo por medio de 16 ítems, los cuales se asocian con cuatro acciones: “compartir, ayudar, cuidar, y sentirse empático con los demás y sus necesidades o solicitudes” (p. 80). Siendo que la medición de las actitudes prosociales es de alta complejidad y el instrumento de Caprara et al. (2005) está validado, usamos dicho instrumento para medir las actitudes prosociales de los sujetos de estudio. En consecuencia, las demás preguntas del

instrumento permitirían encontrar relaciones entre los demás rasgos de la muestra, sus actitudes prosociales y su producción científica, además de observar si las otras secciones del instrumento fueron también apropiadas para medir las dimensiones bajo estudio, al comparar sus resultados con los de este instrumento validado. Los ítems de Caprara et al. (2005), se clasificaron bajo las seis dimensiones en las que centramos esta investigación y la Tabla 3 muestra la clasificación de cada reactivo en la dimensión o dimensiones en las que corresponde.

Tal clasificación se realizó de igual forma con los 73 reactivos que están de la segunda a la quinta parte del instrumento, para computar seis nuevas variables, que resultaran de la suma de cada reactivo clasificado dentro de su dimensión correspondiente, ya que el empleo de estas sumas permite apreciar el efecto lineal y aditivo, al calcularse con las sumas de las variables de cada una de las dimensiones.

Tabla 3. Clasificación de los reactivos de Caprara et al. (2005) (C) en las seis dimensiones estudiadas

	Motivación intrínseca	Motivación extrínseca	Autoestima	Empatía	Autorregulación	Conducta prosocial
C1. Me agrada ayudar a mis amigos/colegas en sus actividades.	X		X		X	X
C2. Comparto las cosas que tengo con mis amigos.						X
C3. Trato de ayudar a los demás.		X	X			X
C4. Estoy disponible para realizar actividades voluntarias que ayuden a quienes lo necesitan.	X		X		X	X
C5. Tengo empatía con quienes tienen necesidades.				X		X
C6. Ayudo inmediatamente a aquellos que lo necesitan.				X		X
C7. Hago lo que puedo para ayudar que otros eviten problemas.			X			X
C8. Siento intensamente lo que otros sienten.				X		X
C9. Voluntariamente ofrezco mis conocimientos y habilidades a los demás.	X		X		X	X
C10. Trato de dar consuelo a quienes están tristes.		X				X
C11. Fácilmente presto dinero u otras cosas.						X
C12. Fácilmente me pongo en el lugar de quienes tienen incomodidades.				X		X
C13. Trato de cuidar y estar cerca de quienes lo necesitan.		X				X
C14. Fácilmente comparto con amigos en cualquier oportunidad.			X		X	X
C15. Invierto tiempo con aquellos amigos que se sientan solitarios.	X					X
C16. Inmediatamente siento las incomodidades de mis amigos, incluso cuando no me las comunican directamente.				X		X

La tercera parte presenta un inventario de afirmaciones como razones detrás de la realización de actividades de investigación, las cuales el encuestado debe calificar, según su nivel de acuerdo, usando una escala de tipo Likert. Dichas razones fueron extraídas de las fuentes consultadas que fueron citadas en el marco teórico. A partir de las fuentes, se consolidó un listado de 15 razones, algunas se relacionan directamente con la motivación intrínseca, la otras con la extrínseca y otras con las actitudes prosociales; siendo esta la primera sección de la encuesta que permite la medición de tales características en los encuestados. Las 15 razones se clasificaron bajo las seis dimensiones en las que centramos esta investigación y la Tabla 4 muestra la clasificación de cada una en la dimensión o dimensiones en las que corresponde. A continuación, se presenta el listado de razones y las fuentes que las fundamentan:

- i. Para el avance de mi disciplina (Ladd et al., 2009; Swan y Brown, 2005; Öcshner, 2013).
- ii. Para el avance de la sociedad y la humanidad (Ladd et al., 2009; Swan y Brown, 2005; Öcshner, 2013).
- iii. Para mejorar la reputación de mi institución (Swan y Brown, 2005).
- iv. Para formar nuevos investigadores (Offutt, 2011).
- v. Para compartir nuevo conocimiento con mis pares (Öcshner, 2013).
- vi. Para avanzar en mi carrera, ser evaluado positivamente y enriquecer mi currículum (Wigfield, 2002; Swan y Brown, 2005; Mulligan y Mabe, 2011; Offutt, 2011; Mattedi y Spiess, 2017).
- vii. Reclamar para mí mismo mi propio trabajo y documentar mis resultados de investigación para la posteridad (Swan y Brown, 2005).
- viii. Por requisitos laborales o por obligación (Swan y Brown, 2005).
- ix. Para obtener retroalimentación de mis pares y de la comunidad académica (Swan y Brown, 2005).
- x. Para encontrar mayores oportunidades de vinculación y colaboración con mis pares (Landini et al., 2017; Siciliano et al., 2018).
- xi. Para obtener fondos y apoyos para continuar investigando (Offutt, 2011; Mulligan y Mabe, 2011; Öcshner, 2013).
- xii. Para ejercer influencia y liderazgo en mi campo de investigación (Offutt, 2011; Landini et al., 2017).

- xiii. Para obtener mayor prestigio y reputación (Mattedi y Spiess, 2017).
- xiv. Para obtener compensaciones económicas adicionales a mi sueldo (Öcshner, 2013).
- xv. Por satisfacción personal, interés y disfrute (Wigfield, 2002; Swan y Brown, 2005).

Tabla 4. Clasificación de las razones por las cuales investigar (R) en las seis dimensiones estudiadas

	Motivación intrínseca	Motivación extrínseca	Autoestima	Empatía	Autorregulación	Conducta prosocial
R1. Para el avance de mi disciplina.	X		X		X	X
R2. Para el avance de la sociedad y la humanidad.	X		X		X	X
R3. Para mejorar la reputación de mi institución.		X		X		
R4. Para formar nuevos investigadores.		X		X		
R5. Para compartir nuevo conocimiento con mis pares.		X		X		
R6. Para avanzar en mi carrera, ser evaluado positivamente y enriquecer mi currículum.		X				
R7. Reclamar para mí mismo mi propio trabajo y documentar mis resultados de investigación para la posteridad.	X		X		X	
R8. Por requisitos laborales o por obligación.		X				
R9. Para obtener retroalimentación de mis pares y de la comunidad académica.		X				
R10. Para encontrar mayores oportunidades de vinculación y colaboración con mis pares.		X		X		
R11. Para obtener fondos y apoyos para continuar investigando.		X				
R12. Para ejercer influencia y liderazgo en mi campo de investigación.	X		X		X	
R13. Para obtener mayor prestigio y reputación.		X				
R14. Para obtener compensaciones económicas adicionales a mi sueldo.		X				
R15. Por satisfacción personal, interés y disfrute.	X		X		X	X

De manera similar a la parte anterior, la cuarta parte solicitó a los encuestados que calificaran una serie de factores, también extraídos de las fuentes consultadas, los cuales afectan las actividades de investigación y la producción científica, según la frecuencia en que cada uno haya afectado sus labores de investigación y producción científica, utilizando la misma escala de tipo Likert que en la segunda parte. Los factores a calificar fueron los siguientes: i) estímulos para realizar investigación; ii) reconocimiento de estas labores por parte de mi institución; iii) autonomía y libertad para organizar y hacer mi trabajo en función de las actividades asignadas; iv) provisión

de recursos (presupuestales y de equipamiento) para realizar investigación; v) disposición de entornos creativos; vi) disponibilidad de colegas con quienes colaborar; vii) disposición de tiempo; viii) condiciones de seguridad y salud; ix) carga laboral; x) organización administrativa de mi institución; xi) oferta en capacitación sobre investigación; xii) nivel de objetividad de los sistemas de evaluación de investigadores (Öcshner, 2013; Reyes y Perales, 2016). Los 12 factores se clasificaron bajo las seis dimensiones en las que centramos esta investigación y la Tabla 5 muestra la clasificación de cada uno en la dimensión o dimensiones en las que corresponde.

Tabla 5. Clasificación de los factores que estimulan positivamente la propia investigación y producción científica (F) en las seis dimensiones estudiadas

	Motivación intrínseca	Motivación extrínseca	Autoestima	Empatía	Autorregulación	Conducta prosocial
F1. Estímulos para realizar investigación.		X				
F2. Reconocimiento de estas labores por parte de mi institución.		X			X	
F3. Autonomía y libertad para organizar y hacer mi trabajo en función de las actividades asignadas.	X					
F4. Provisión de recursos (presupuestales y de equipamiento) para realizar investigación.		X				
F5. Disposición de entornos creativos.		X				
F6. Disponibilidad de colegas con quienes colaborar.	X				X	
F7. Disposición de tiempo.	X					X
F8. Condiciones de seguridad y salud.	X					
F9. Carga laboral.		X				
F10. Organización administrativa de mi institución.		X				
F11. Oferta en capacitación sobre investigación.	X		X		X	
F12. Nivel de objetividad de los sistemas de evaluación de investigadores.		X				

La quinta parte de la encuesta buscó evaluar la autorregulación en los encuestados, ya que los investigadores exitosos deben tener un sentido del propósito, autoeficacia, autocontrol de sus avances y satisfacción en el trabajo (Schultz et al., 2008). Específicamente, se incluyeron preguntas relacionadas con la autoeficacia, autorregulación, ya que muchos están relacionados con la motivación intrínseca también.

En cuanto a la medición de la autoeficacia, frecuentemente se realiza preguntando al sujeto directamente si cree que puede realizar la tarea en cuestión (Pajares, 1996, citado por Wigfield, 2002). Bandura (1997) también sostiene que las

preguntas deben realizarse sobre las creencias específicas del individuo, ya que estas se relacionan con su comportamiento (citado por Wigfield, 2002). Por lo tanto, para medir autoeficacia, hemos incluido preguntas que han sido derivadas de varios autores (Pajares, 1996; Bandura, 1997; Wigfield, 2002; Cardelle-Elawar y Sanz, 2010), pero orientadas al área de la investigación y producción científica. Dichas preguntas invitan al sujeto a responder sobre sus creencias en cuanto a sus capacidades en cuanto a la realización de actividades relacionadas con la investigación y producción científica; las capacidades de **autoeficacia** sobre las que indaga esta sección del instrumento incluyen: i) puedo hacer lo que sea necesario para investigar; ii) puedo realizar una investigación científica; iii) puedo publicar mi investigación en una revista científica arbitrada e indizada; iv) soy capaz y puedo aprender lo que no sé en cuanto a la investigación; v) me falta mucho por aprender; vi) puedo decidir sobre un tema para investigar; vii) puedo formular una pregunta de investigación; viii) puedo obtener una evaluación positiva como investigador; ix) puedo superar las barreras externas que afectan mis labores de investigación. Las afirmaciones relacionadas con la **autorregulación** que se incluyeron en esta misma sección fueron: x) puedo establecer planes y metas de investigación, los cuales cumplo en tiempo y forma; xi) puedo hacer seguimiento y evaluar mis avances de investigación alcanzados (Patterson-Hazley y Kiewra, 2013). Las afirmaciones que si bien tienen que ver con características del individuo en cuanto a su **autoeficacia**, **pero que también se relacionan con la motivación intrínseca** incluyeron: xii) soy capaz de sacrificar mi tiempo libre para investigar; xiii) puedo priorizar mi actividad investigativa por encima de mis relaciones familiares y/o personales; xiv) puedo realizar un autodiagnóstico de mis capacidades para mejorarlas; xv) puedo perseverar a pesar de las dificultades y enfocarme al logro de mis actividades de investigación (Reyes y Perales, 2016). La lista de 15 ítems se formuló tomando como fundamento las secciones anteriores del instrumento, así como las fuentes utilizadas sobre la autorregulación, para generar un listado que asociara los conceptos de autorregulación con actividades de investigación y publicación. Estos ítems se clasificaron bajo las seis dimensiones en las que centramos esta investigación y la Tabla 6 muestra la clasificación de cada uno en la dimensión o dimensiones en las que corresponde.

Tabla 6. Clasificación de la apreciación sobre el propio desempeño o disposición ('CREO'), en las seis dimensiones estudiadas

	Motivación intrínseca	Motivación extrínseca	Autoestima	Empatía	Autorregulación	Conducta prosocial
CREO1. Puedo hacer lo que sea necesario para investigar.			X		X	X
CREO2. Puedo realizar una investigación científica.			X		X	
CREO3. Puedo publicar mi investigación en una revista científica arbitrada e indizada.			X	X	X	X
CREO4. Soy capaz y puedo aprender lo que no sé en cuanto a la investigación.			X	X	X	
CREO5. Me falta mucho por aprender.			X		X	
CREO6. Puedo decidir sobre un tema para investigar.			X	X	X	
CREO7. Puedo formular una pregunta de investigación.			X		X	
CREO8. Puedo obtener una evaluación positiva como investigador.		X	X		X	
CREO9. Puedo superar las barreras externas que afectan mis labores de investigación.			X		X	
CREO10. Puedo establecer planes y metas de investigación, los cuales cumplo en tiempo y forma.			X	X	X	X
CREO11. Puedo hacer seguimiento y evaluar mis avances de investigación alcanzados.			X		X	
CREO12. Soy capaz de sacrificar mi tiempo libre para investigar.			X		X	X
CREO13. Puedo priorizar mi actividad investigativa por encima de mis relaciones familiares y/o personales.			X		X	X
CREO14. Puedo realizar un autodiagnóstico de mis capacidades para mejorarlas.	X		X		X	
CREO15. Puedo perseverar a pesar de las dificultades y enfocarme al logro de mis actividades de investigación.	X		X		X	

Adicionalmente, Wigfield (2002) especifica que se les debería solicitar a los sujetos que califiquen sus habilidades y que las comparen con otros. Por lo tanto, en la siguiente sección pedimos a los encuestados que se calificaran en comparación con sus pares, utilizando la misma lista de afirmaciones que en la sección anterior, pero la cual fue adaptada en su redacción al tema de esta sección (la comparación con otros). Estos 15 ítems se volvieron a clasificar bajo las seis dimensiones en las que centramos esta investigación y la Tabla 7 muestra la clasificación de cada uno en la dimensión o dimensiones en las que corresponde.

Tabla 7. Clasificación de la apreciación sobre el propio desempeño o disposición en comparación con sus pares ('COMPARA'), en las seis dimensiones estudiadas

	Motivación intrínseca	Motivación extrínseca	Autoestima	Empatía	Autorregulación	Conducta prosocial
COMPARA1. Hacer lo que sea necesario para investigar.						
COMPARA2. Realizar una investigación científica.						
COMPARA3. Publicar mi investigación en una revista científica arbitrada e indizada.		X		X		
COMPARA4. Aprender lo que no sé en cuanto a la investigación.	X					
COMPARA5. Aprender lo que me falta por aprender.	X					
COMPARA6. Decidir sobre un tema para investigar.	X					
COMPARA7. Formular una pregunta de investigación.	X					
COMPARA8. Obtener una evaluación positiva como investigador.		X				
COMPARA9. Supero las barreras externas que afectan mis labores de investigación.	X		X			
COMPARA10. Establecer planes y metas de investigación, los cuales cumplo en tiempo y forma.	X		X	X	X	X
COMPARA11. Hacer seguimiento y evaluar mis avances de investigación alcanzados.	X	X			X	
COMPARA12. Sacrificar mi tiempo libre para investigar.		X				X
COMPARA13. Priorizar mi actividad investigativa por encima de mis relaciones familiares y/o personales.	X					X
COMPARA14. Realizar un autodiagnóstico de mis capacidades para mejorarlas.	X		X			
COMPARA15. Perseverar a pesar de las dificultades y enfocarme al logro de mis actividades de investigación.	X				X	

La sexta y última parte de la encuesta solicitó a los encuestados que indicaran el número de productos de investigación de los últimos tres años (2016-2018) que pueden acreditar; se eligió este período ya que se considera más fácil de recuperar por parte de los investigadores, mientras que es más representativo de sus capacidades de producción y coincide con el período que usa el SNI para evaluar a sus miembros o aspirantes. Esta sección del instrumento pidió a los encuestados que contaran y colocaran el número de artículos arbitrados que acreditan durante el período de los últimos tres años, así como el número de artículos realizados en colaboración con otros, número de proyectos de investigación con financiamiento, número de artículos publicados con financiamiento, número de libros publicados, número de ponencias y/o conferencias presentadas y número de direcciones de tesis en proceso y concluidas en el período 2016-2018.

3.6 Consideraciones éticas

El alcance de la investigación fue exploratorio, descriptivo y correlacional, la recolección de datos fue transversal, por lo tanto, se realizó en un solo período de tiempo determinado. Sin embargo, la medición de la productividad científica de la muestra contempló los productos de los últimos 3 años (2016-2018). En cuanto a la selección de la muestra a encuestar, no se pudo abarcar toda la población, por distintas razones personales, carga académica de los docentes, por mencionar las más relevantes.

En cuanto a las consideraciones éticas manejadas en este estudio, estuvo explícitamente consagrado el consentimiento voluntario de los participantes en formar parte del mismo, ya que se les menciona la finalidad del proyecto. Se expresó la responsabilidad manejada por el investigador en el uso de la información suministrada bajo la más estricta confidencialidad, privacidad y anonimato. Todos los datos recolectados fueron analizados con objetividad, respeto, honestidad y responsabilidad, evitando causar daño a quienes participaron en este estudio. Se manejó de forma responsable y respetuosa los derechos a las diferencias y creencias individuales que poseen cada uno de los participantes.

Finalmente, se buscó el consentimiento informado de los participantes, haciéndoles notar que los datos requeridos por medio de sus respuestas a la encuesta se utilizarían sólo con fines estadísticos y académicos para esta investigación, respetando su privacidad, confidencialidad y anonimato. Esto se logró al no incluir el nombre de ninguno de los participantes en este trabajo, ni tampoco cualquier dato que permitiera identificarlos individualmente.

3.7. Método para el análisis de datos

El análisis de datos fue completamente cuantitativo y estadístico, apoyado por el software especializado IBM SPSS Statistics versión 21. Posterior a la importación y limpieza de los datos en SPSS, los análisis estadísticos que se emplearon incluyeron descriptivos como las frecuencias, mínimos, máximos, medias, desviaciones estándar. Además, se realizaron varias divisiones de la muestra en subgrupos dependiendo de factores como edad, sexo, país donde obtuvieron el doctorado y área del doctorado. Se utilizó también la técnica de división de la muestra por cuartiles ('visual binning' en

SPSS), lo cual fue muy útil para hacer una mejor separación de la muestra por edad, años de experiencia y nivel de producción y, por lo tanto, para hacer ciertos análisis de las diferentes variables estudiadas. Para indagar sobre las relaciones entre variables y su nivel de asociación, se utilizaron comparaciones de medias y análisis de correlación, utilizando los coeficientes de Pearson y Spearman (según los tipos de variables en cuestión). Finalmente, se calculó el alfa de Cronbach para los 73 reactivos del instrumento que los encuestados evaluaron utilizando una escala de tipo Likert, así como para cada sección por separado que utilizó tal escala, la cual es reconocida como una prueba para medir la confiabilidad o consistencia de consistencia interna del instrumento; esto resultó en altos valores de alfa.

4. Resultados

En esta sección se presentan los datos recabados a través de la encuesta que contestó la muestra de 31 profesores con el grado de doctorado de la FFyL de la UACH. La presentación y análisis de estos datos fue apoyada por el software especializado IBM SPSS Statistics versión 21 y para la elaboración de ciertas figuras se empleó Microsoft Excel, a partir de los datos procesados con el SPSS.

4.1 Datos sociodemográficos y de perfil profesional

Entre los datos sociodemográficos y de perfil profesional, encontramos que contestaron 10 mujeres (32.3%) y 21 hombres (67.7%); del total de 47 profesores con doctorado de la FFyL, 19 son mujeres (40.42%) y 28 son hombres (59.57%), por lo que hubo menos respuesta de las profesoras al instrumento. En cuanto a las edades, la distribución (ver Figura 1) es amplia, ya que va de los 34 a los 74 años de edad. Si agrupamos las edades en cuartiles iguales, tenemos los siguientes rangos dentro de cada cuartil: a) Q1 de 34 a 40 años, integrado por ocho profesores (25.8%); b) Q2 de 41 a 52 años, conformado por ocho profesores (25.8%); c) Q3 de 53 a 62 años, integrado por ocho profesores (25.8%); y d) Q4 de 63 o más años de edad, integrado por siete profesores (22.6%).

Figura 1. Histograma de la distribución por edad de los encuestados

La media de edad entre los doctores es de 51.58 y la desviación estándar es de 11.84. En la Tabla 8 se presenta la distribución por edad usando los mismos cuartiles anteriores, pero separados por sexo.

Tabla 8. Distribución por edad y sexo de los encuestados

Edad (cuartiles)	Femenino		Masculino	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
<= 40	2	20	6	28.6
41 - 52	3	30	5	23.8
53 - 62	4	40	4	19
63+	1	10	6	28.6
Total	10	100	21	100

Con respecto a la distribución por área en la que los encuestados obtuvieron su grado de doctorado, encontramos que diez profesores obtuvieron su doctorado en educación (32.3%), cinco en filosofía (16.1%), cuatro en periodismo (12.9%), tres en ciencias de la información (9.7%), tres en comunicación (9.7%), tres en letras (9.7%), uno en administración (3.2%), uno en artes (3.2%) y finalmente uno en historia (3.2%).

Figura 2. Distribución por área en que los encuestados obtuvieron su grado de doctorado

En cuanto a la distribución por país de la institución donde los encuestados obtuvieron su grado de doctorado, encontramos que 15 profesores lo obtuvieron en México (48.4%) y 16 los obtuvieron en el extranjero: nueve lo obtuvieron en España (29%), tres en Estados Unidos de América (9.7%), dos en Cuba (6.5%), uno en Chile (3.2%) y uno en Estonia (3.2%). Por lo tanto, 16 docentes obtuvieron su grado de doctorado en el extranjero.

Figura 3. Distribución por país de la institución donde los encuestados obtuvieron su grado de doctorado

Con respecto a la distribución de los encuestados por el número de años de experiencia en docencia, tenemos que la distribución es bastante amplia, ya que va de los 4 a los 53 años de experiencia docente, con una media de 25.87 años de experiencia (desviación estándar de 13.170).

Figura 4. Histograma de la distribución por número de años de experiencia en docencia

Si agrupamos los años de experiencia en docencia en cuartiles iguales, tenemos los siguientes rangos dentro de cada cuartil: a) Q1 de 16 años o menos de experiencia en docencia, integrado por ocho profesores (25.8%); b) Q2 de 17 a 23 años de experiencia, el cual contiene ocho profesores (25.8%); c) Q3 de 24 a 32 años, integrado por ocho profesores (25.8%); y d) Q4 de 33 años de experiencia docente o más, el cual

contiene 7 profesores (22.6%). La Tabla 9 muestra la distribución por edades, utilizando los mismos cuartiles y estructurada por sexo.

Tabla 9. Distribución por cuartiles de años de experiencia en docencia y sexo

Experiencia en docencia (cuartiles)	Femenino		Masculino	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Q1 <= 16	2	20	6	28.6
Q2 17 - 23	3	30	5	23.8
Q3 24 - 32	4	40	4	19
Q4 33+	1	10	6	28.6
Total	10	100	21	100

Con respecto a la distribución de los encuestados por el número de años de experiencia en investigación, tenemos que la distribución también es bastante amplia, ya que va de los 2 a los 37 años de experiencia docente, con una media de 14.45 años de experiencia (desviación estándar de 10.168).

Figura 5. Histograma de la distribución por número de años de experiencia en investigación

Si agrupamos los años de experiencia en investigación en cuartiles, los cuales por cuestiones de los datos, no pueden ser iguales, tenemos los siguientes rangos dentro de cada cuartil: a) Q1 con ocho o menos años de experiencia, integrado por ocho profesores (25.8%); b) Q2 de nueve a diez años de experiencia, el cual incluye a diez profesores (32.3%); c) Q3 de 11 a 20, integrado por seis profesores (19.4%); y Q4 de 21 años de experiencia en investigación en adelante, que incluye a 7 profesores (22.6%) (ver Tabla 10).

Tabla 10. Distribución por cuartiles de años de experiencia en investigación y sexo

Experiencia en investigación (cuartiles)	Femenino		Masculino	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Q1 <= 8	4	40	4	19
Q2 9 - 10	4	40	6	28.6
Q3 11 - 20	1	10	5	23.8
Q4 21+	1	10	6	28.6
Total	10	100	21	100

En cuanto a la distribución de los encuestados por sus distinciones y membresías, sin contar el SNI, tenemos que 13 profesores tienen la distinción del perfil PRODEP y pertenecen a un Cuerpo Académico (CA) (41.9%), diez profesores tienen PRODEP y pertenecen a un Grupo Disciplinar (GD) (32.3%), dos profesores tienen PRODEP y pertenecen tanto a un CA, como a un GD (6.5%), dos profesores solo tienen PRODEP (6.5%) y los tres restantes no tienen ninguna distinción o membresía (ver Tabla 11).

Tabla 11. Distribución de los encuestados por sus distinciones y membresías, sin SNI

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentajes Válidos	Porcentaje Acumulado
GD	1	3.2	3.2	3.2
Ninguno de los anteriores	3	9.7	9.7	12.9
PRODEP	2	6.5	6.5	19.4
PRODEP y CA	13	41.9	41.9	61.3
PRODEP y GD	10	32.3	32.3	93.5
PRODEP, GD y CA	2	6.5	6.5	100.0
Total	31	100.0	100.0	

Al tomar en cuenta el SNI, tenemos que de los 15 profesores de la FFyL que forman parte del SNI, 11 participaron en la encuesta (35.2% de la muestra), siete de ellos también cuentan con perfil PRODEP y membresía a CA (22.4% de la muestra), dos profesores tienen PRODEP y son miembros de un GD (6.4%), un profesor tiene PRODEP y es miembro tanto de un GD (3.2%), como de un CA y el profesor restante solo tiene PRODEP (3.2%) (ver Tabla 12). Es relevante mencionar que de los 11 doctores encuestados que son miembros del SNI, 6 de ellos estudiaron en el extranjero,

Tabla 12. Distribución de los encuestados por sus distinciones y membresías, incluyendo SNI

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentajes Válidos	Porcentaje Acumulado
SNI, PRODEP, GD y CA	1	3.2	3.2	3.2
SNI, PRODEP y CA	7	22.4	22.4	25.6
SNI, PRODEP y GD	2	6.4	6.4	32
SNI y PRODEP	1	3.2	3.2	35.2
Total	11	35.2	35.2	

En cuanto a estos reconocimientos por sexo, tenemos que el 87% de los profesores tienen perfil PRODEP, de los cuales 8 son mujeres y 19 son hombres; el 48.3% pertenece a un CA, 5 mujeres y 10 hombres; el 41.9% pertenece a un GD, tres mujeres y 10 hombres; y el 35.4% de los profesores son miembros del SNI, 3 mujeres (una nivel candidato y dos de nivel uno) y ocho hombres (uno de nivel candidato, seis de nivel uno y un profesor de nivel dos).

Con respecto al nivel dentro del SNI de los 11 profesores con dicha distinción, encontramos que dos profesores tienen la distinción de candidato (6.5%), ocho pertenecen al nivel 1 (25.8%) y solo un profesor es nivel 2 (3.2%) (ver Tabla 13). La FFyL no tiene SNI de nivel 3 o eméritos. Por descarte, podemos afirmar que no participaron en la encuesta cuatro miembros del SNI, quienes son de nivel 1.

Tabla 13. Distribución de los encuestados por su nivel dentro del SNI

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentajes Válidos	Porcentaje Acumulado
No es miembro	20	64.5	64.5	64.5
Candidato	2	6.5	6.5	71.0
Nivel 1	8	25.8	25.8	96.8
Nivel 2	1	3.2	3.2	100.0
Total	31	100.0	100.0	

4.2 Actitudes Prosociales

En la sección del instrumento que contiene los ítems de Caprara et al. (2005), los encuestados obtuvieron mayores puntuaciones en los ítems (por orden de puntuación según la media) en: ‘C1. Me agrada ayudar a mis amigos/colegas en sus actividades’ y ‘C3. Trato de ayudar a los demás’, luego en ‘C2. Comparto las cosas que tengo con mis amigos’ y ‘C5. Tengo empatía con quienes tienen necesidades’, posteriormente en ‘C9. Voluntariamente ofrezco mis conocimientos y habilidades a los demás’, en ‘C4. Estoy disponible para realizar actividades voluntarias que ayuden a quienes lo necesitan’ y en ‘C7. Hago lo que puedo para ayudar que otros eviten problemas’. Estos ítems fueron

calificados con una media de entre 4.03 y 4.48, el resto de los ítems fueron calificados con menos de 4. Por ejemplo, el ítem con la puntuación más baja fue el de ‘C11. Fácilmente presto dinero u otras cosas’. La Tabla 14 presenta todas las medias por cada ítem en el caso de todos los encuestados y las medias resultantes de las puntuaciones de mujeres y hombres por separado, así como la desviación estándar para cada caso, que puede considerarse baja.

Tabla 14. Descriptivos de las respuestas a los ítems de Caprara et al. (2005)

	Min.	Max.	Media (n=31)	Desv. Est.	Media Fem. (n=10)	Desv. Est. Fem.	Media Mas. (n=21)	Desv. Est. Masc.
C1. Me agrada ayudar a mis amigos/colegas en sus actividades.	3	5	4.48	0.724	4.5	.707	4.48	.750
C2. Comparto las cosas que tengo con mis amigos.	2	5	4.39	0.882	4.4	.843	4.38	.921
C3. Trato de ayudar a los demás.	2	5	4.48	0.851	4.6	.699	4.43	.926
C4. Estoy disponible para realizar actividades voluntarias que ayuden a quienes lo necesitan.	1	5	4.13	1.056	4.1	.994	4.14	1.108
C5. Tengo empatía con quienes tienen necesidades.	2	5	4.39	0.761	4.4	.699	4.38	.805
C6. Ayudo inmediatamente a aquellos que lo necesitan.	1	5	3.94	0.929	4.2	.632	3.81	1.030
C7. Hago lo que puedo para ayudar que otros eviten problemas.	1	5	4.03	0.948	4.4	.699	3.86	1.014
C8. Siento intensamente lo que otros sienten	1	5	3.55	0.888	3.8	.789	3.43	.926
C9. Voluntariamente ofrezco mis conocimientos y habilidades a los demás.	2	5	4.16	0.934	3.9	1.101	4.29	.845
C10. Trato de dar consuelo a quienes están tristes.	1	5	3.65	1.17	4	.943	3.48	1.250
C11. Fácilmente presto dinero u otras cosas	1	5	3.23	1.146	3.5	1.080	3.1	1.179
C12. Fácilmente me pongo en el lugar de quienes tienen incomodidades.	1	5	3.81	1.014	4.1	.738	3.67	1.111
C13. Trato de cuidar y estar cerca de quienes lo necesitan.	1	5	3.68	0.871	4	.667	3.52	.928
C14. Fácilmente comparto con amigos en cualquier oportunidad.	1	5	3.87	1.056	4	1.054	3.81	1.078
C15. Invierto tiempo con aquellos amigos que se sientan solitarios.	1	5	3.58	1.057	3.8	1.033	3.48	1.078
C16. Inmediatamente siento las incomodidades de mis amigos, incluso cuando no me las comunican directamente.	1	5	3.42	1.025	4	.816	3.14	1.014

En esta sección del instrumento, las mujeres mostraron una media ligeramente superior en casi todos los ítems con respecto a los hombres, salvo en los ítems C4 y C9, en los cuales los hombres tuvieron una media ligeramente superior a las mujeres. Las mujeres calificaron mejor el ítem ‘C3. Trato de ayudar a los demás’ y el peor calificado fue ‘C11. Fácilmente presto dinero u otras cosas’; mientras que los hombres calificaron mejor a ‘C1. Me agrada ayudar a mis amigos/colegas en sus actividades’ y peor a ‘C11. Fácilmente presto dinero u otras cosas’.

4.3 Razones por las cuales investigar

Con respecto a las razones por las cuales investigar, los ítems con las medias más altas (entre 4 y 4.48), ordenadas por puntuación, fueron: ‘R15. Por satisfacción personal, interés y disfrute’, ‘R1. Para el avance de mi disciplina’, ‘R5. Para compartir nuevo conocimiento con mis pares’, ‘R6. Para avanzar en mi carrera, ser evaluado positivamente y enriquecer mi currículum’, ‘R2. Para el avance de la sociedad y la humanidad’ y ‘R4. Para formar nuevos investigadores’. El ítem con la puntuación más baja fue ‘R13. Para obtener mayor prestigio y reputación (3.19). La Tabla 15 presenta todas las medias por cada ítem en el caso de todos los encuestados y las medias resultantes de las puntuaciones de mujeres y hombres por separado, así como la desviación estándar para cada caso, que puede considerarse baja. Sin embargo, la desviación en el caso de las mujeres fue más amplia que la de los hombres.

Tabla 15. Razones por las cuales investigar

	Min.	Max.	Media (n=31)	Desv. Est.	Media Fem. (n=10)	Desv. Est. Fem.	Media Masc. (n=21)	Desv. Est. Masc.
R1. Para el avance de mi disciplina	1	5	4.32	1.013	4.00	1.414	4.48	.750
R2. Para el avance de la sociedad y la humanidad.	1	5	4.1	1.044	3.70	1.418	4.29	.784
R3. Para mejorar la reputación de mi institución.	1	5	3.65	1.17	3.60	1.350	3.67	1.111
R4. Para formar nuevos investigadores	1	5	4	1.033	3.90	1.370	4.05	.865
R5. Para compartir nuevo conocimiento con mis pares.	1	5	4.19	0.91	4.10	1.287	4.24	.700
R6. Para avanzar en mi carrera, ser evaluado positivamente y enriquecer mi currículum.	1	5	4.13	1.118	4.00	1.054	4.19	1.167
R7. Reclamar para mí mismo mi propio trabajo y documentar mis resultados de investigación para la posteridad.	1	5	3.39	1.202	3.60	1.075	3.29	1.271
R8. Por requisitos laborales o por obligación	1	5	3.81	1.138	4.10	1.101	3.67	1.155
R9. Para obtener retroalimentación de mis pares y de la comunidad académica.	1	5	3.39	1.022	3.30	1.160	3.43	.978
R10. Para encontrar mayores oportunidades de vinculación y colaboración con mis pares.	1	5	3.74	0.965	3.60	1.174	3.81	.873
R11. Para obtener fondos y apoyos para continuar investigando.	1	5	3.48	1.151	3.40	1.075	3.52	1.209
R12. Para ejercer influencia y liderazgo en mi campo de investigación.	1	5	3.45	1.179	3.50	1.354	3.43	1.121
R13. Para obtener mayor prestigio y reputación.	1	5	3.19	1.327	3.40	1.430	3.10	1.300
R14. Para obtener compensaciones económicas adicionales a mi sueldo.	1	5	3.74	1.413	3.50	1.509	3.86	1.389
R15. Por satisfacción personal, interés y disfrute.	1	5	4.48	0.851	4.40	1.265	4.52	.602

Los hombres puntuaron más alto en casi todos los ítems de las razones por las cuales investigar, el ítem que calificaron con menor puntuación fue 'R13. Para obtener mayor prestigio y reputación' y el más alto fue 'R15. Por satisfacción personal, interés y disfrute'. Los cuatro ítems que las mujeres calificaron más alto que los hombres fueron: a) R7. Reclamar para mí mismo mi propio trabajo y documentar mis resultados de investigación para la posteridad; b) R8. Por requisitos laborales o por obligación; c) R12. Para ejercer influencia y liderazgo en mi campo de investigación; y d) R13. Para obtener mayor prestigio y reputación. El ítem peor calificado por las mujeres fue 'R9. Para obtener retroalimentación de mis pares y de la comunidad académica' y el mejor calificado fue 'R15. Por satisfacción personal, interés y disfrute'.

4.4 Factores que estimulan positivamente la propia investigación y producción científica

En la sección del instrumento sobre los factores que estimulan positivamente la propia investigación y producción científica se observaron medias inferiores a las del anterior apartado, ya que ninguna llega a los 4 puntos. Los factores con las medias más altas (entre 3.94 y 3.39), ordenadas por puntuación, fueron: 'F3. Autonomía y libertad para organizar y hacer mi trabajo en función de las actividades asignadas', 'F1. Estímulos para realizar investigación', 'F6. Disponibilidad de colegas con quienes colaborar', 'F7. Disposición de tiempo' y 'F2. Reconocimiento de estas labores por parte de mi institución'. Mientras que el ítem peor calificado fue 'F10. Organización administrativa de mi institución'. La Tabla 16 presenta todas las medias por cada ítem en el caso de todos los encuestados y las medias resultantes de las puntuaciones de mujeres y hombres por separado, así como la desviación estándar para cada caso, que pueden considerarse intermedias, ya que están por encima de 1 punto, pero nunca sobre 1.4.

Tabla 16. Factores que estimulan positivamente la propia investigación y producción científica

	Min.	Max.	Media (n=31)	Desv. Est.	Media Fem. (n=10)	Desv. Est. Fem.	Media Masc. (n=21)	Desv. Est. Masc.
F1. Estímulos para realizar investigación	1	5	3.58	1.025	3.40	.843	3.67	1.111
F2. Reconocimiento de estas labores por parte de mi institución.	1	5	3.39	1.086	3.20	1.033	3.48	1.123
F3. Autonomía y libertad para organizar y hacer mi trabajo en función de las actividades asignadas.	1	5	3.94	1.124	4.00	1.054	3.90	1.179
F4. Provisión de recursos (presupuestales y de equipamiento) para realizar investigación.	1	5	3.06	1.181	3.30	1.252	2.95	1.161
F5. Disposición de entornos creativos	1	5	3.26	1.341	3.20	1.619	3.29	1.231
F6. Disponibilidad de colegas con quienes colaborar.	1	5	3.52	1.338	3.20	1.687	3.67	1.155
F7. Disposición de tiempo	1	5	3.45	1.179	3.60	1.350	3.38	1.117
F8. Condiciones de seguridad y salud	1	5	3.03	1.329	2.80	1.476	3.14	1.276
F9. Carga laboral	1	5	2.87	1.284	2.70	1.418	2.95	1.244
F10. Organización administrativa de mi institución.	1	5	2.71	1.189	2.70	1.418	2.71	1.102
F11. Oferta en capacitación sobre investigación.	1	5	2.84	1.186	3.00	1.491	2.76	1.044
F12. Nivel de objetividad de los sistemas de evaluación de investigadores.	1	5	3	1.291	3.50	1.080	2.76	1.338

Los hombres puntuaron más alto casi todos los ítems de los factores que estimulan positivamente la propia investigación y producción científica, el ítem calificado con menor puntuación fue ‘F10. Organización administrativa de mi institución’ y el más alto fue ‘F3. Autonomía y libertad para organizar y hacer mi trabajo en función de las actividades asignadas’. Los cinco ítems que las mujeres calificaron más alto que los hombres fueron: a) F3. Autonomía y libertad para organizar y hacer mi trabajo en función de las actividades asignadas; b) F4. Provisión de recursos (presupuestales y de equipamiento) para realizar investigación; c) F7. Disposición de tiempo; d) F11. Oferta en capacitación sobre investigación; y e) F12. Nivel de objetividad de los sistemas de evaluación de investigadores. Los ítems peor calificados por las mujeres fueron ‘F9. Carga laboral’ y ‘F10. Organización administrativa de mi institución’.

4.5 Autorregulación en la investigación

En la sección del instrumento sobre la autorregulación en la investigación, en la subsección específica en cuanto a la apreciación sobre el propio desempeño o disposición, los ítems con las medias más altas (entre 4.48 y 4.81), ordenadas por puntuación, fueron: ‘CREO7. Puedo formular una pregunta de investigación’, ‘CREO6.

Puedo decidir sobre un tema para investigar’, ‘CREO8. Puedo obtener una evaluación positiva como investigador’, ‘CREO2. Puedo realizar una investigación científica’ y ‘CREO4. Soy capaz y puedo aprender lo que no sé en cuanto a la investigación’. Mientras que el ítem peor calificado fue ‘CREO13. Puedo priorizar mi actividad investigativa por encima de mis relaciones familiares y/o personales’. La Tabla 17 presenta todas las medias por cada ítem en el caso de todos los encuestados y las medias resultantes de las puntuaciones de mujeres y hombres por separado, así como la desviación estándar para cada caso, que pueden considerarse de bajas a intermedias.

Tabla 17. Autorregulación en la investigación, apreciación sobre el propio desempeño o disposición (‘CREO’)

	Min.	Max.	Media (n=31)	Desv. Est.	Media Fem. (n=10)	Desv. Est. Fem.	Media Masc. (n=21)	Desv. Est. Masc.
CREO1. Puedo hacer lo que sea necesario para investigar.	1	5	4.03	1.11	3.80	1.317	4.14	1.014
CREO2. Puedo realizar una investigación científica.	2	5	4.48	0.851	4.20	1.033	4.62	.740
CREO3. Puedo publicar mi investigación en una revista científica arbitrada e indizada.	1	5	4.23	1.055	4.00	1.414	4.33	.856
CREO4. Soy capaz y puedo aprender lo que no sé en cuanto a la investigación.	2	5	4.48	0.769	4.30	.949	4.57	.676
CREO5. Me falta mucho por aprender	2	5	4.32	0.832	4.50	.527	4.24	.944
CREO6. Puedo decidir sobre un tema para investigar.	3	5	4.68	0.599	4.50	.527	4.76	.625
CREO7. Puedo formular una pregunta de investigación.	3	5	4.81	0.477	4.80	.422	4.81	.512
CREO8. Puedo obtener una evaluación positiva como investigador.	3	5	4.52	0.57	4.50	.527	4.52	.602
CREO9. Puedo superar las barreras externas que afectan mis labores de investigación.	1	5	3.81	1.046	3.90	1.197	3.76	.995
CREO10. Puedo establecer planes y metas de investigación, los cuales cumplo en tiempo y forma.	1	5	3.81	0.91	3.80	1.135	3.81	.814
CREO11. Puedo hacer seguimiento y evaluar mis avances de investigación alcanzados.	2	5	3.97	0.836	4.00	.667	3.95	.921
CREO12. Soy capaz de sacrificar mi tiempo libre para investigar.	1	5	3.94	1.263	3.50	1.509	4.14	1.108
CREO13. Puedo priorizar mi actividad investigativa por encima de mis relaciones familiares y/o personales.	1	5	3.06	1.237	3.00	1.414	3.10	1.179
CREO14. Puedo realizar un autodiagnóstico de mis capacidades para mejorarlas.	1	5	3.84	1.003	4.00	1.054	3.76	.995
CREO15. Puedo perseverar a pesar de las dificultades y enfocarme al logro de mis actividades de investigación.	1	5	4.03	1.11	3.80	1.398	4.14	.964

Los hombres puntuaron más alto a casi todos los ítems de autorregulación, el ítem calificado con menor puntuación fue ‘CREO13. Puedo priorizar mi actividad investigativa por encima de mis relaciones familiares y/o personales’ y el más alto fue ‘CREO7. Puedo formular una pregunta de investigación’. Los cuatro ítems que las

mujeres calificaron más alto que los hombres fueron: a) CREO5. Me falta mucho por aprender; b) CREO9. Puedo superar las barreras externas que afectan mis labores de investigación; c) CREO11. Puedo hacer seguimiento y evaluar mis avances de investigación alcanzados; y d) CREO14. Puedo realizar un autodiagnóstico de mis capacidades para mejorarlas. El ítem peor calificado por las mujeres fue ‘CREO13. Puedo priorizar mi actividad investigativa por encima de mis relaciones familiares y/o personales’, mientras que el mejor calificado fue ‘CREO7. Puedo formular una pregunta de investigación’.

En la subsección específica en cuanto a la apreciación sobre el propio desempeño o disposición en comparación con sus pares, los ítems con las medias más altas (entre 4.71 y 4.35), ordenadas por puntuación, fueron: ‘COMPARA7. Formular una pregunta de investigación’, ‘COMPARA6. Decidir sobre un tema para investigar’, ‘COMPARA5. Aprender lo que me falta por aprender’, ‘COMPARA4. Aprender lo que no sé en cuanto a la investigación’. Mientras que el ítem peor calificado fue ‘COMPARA13. Priorizar mi actividad investigativa por encima de mis relaciones familiares y/o personales’. Estas puntuaciones refuerzan las tendencias de la subsección anterior, ya que los ítems mejor puntuados y el peor calificado son casi idénticos entre las dos subsecciones. La Tabla 18 presenta todas las medias por cada ítem en el caso de todos los encuestados y las medias resultantes de las puntuaciones de mujeres y hombres por separado, así como la desviación estándar para cada caso, que pueden considerarse de bajas a intermedias.

Tabla 18. Autorregulación en la investigación, apreciación sobre el propio desempeño o disposición en comparación con sus pares (‘COMPARA’)

	Min.	Max.	Media (n=31)	Desv. Est.	Media Fem. (n=10)	Desv. Est. Fem.	Media Masc. (n=21)	Desv. Est. Masc.
COMPARA1. Hacer lo que sea necesario para investigar.	1	5	3.81	1.046	3.50	1.269	3.95	.921
COMPARA2. Realizar una investigación científica.	1	5	3.94	1.093	3.70	1.418	4.05	.921
COMPARA3. Publicar mi investigación en una revista científica arbitrada e indizada	1	5	3.77	1.117	3.70	1.418	3.81	.981
COMPARA4. Aprender lo que no sé en cuanto a la investigación.	2	5	4.35	0.877	4.30	1.059	4.38	.805
COMPARA5. Aprender lo que me falta por aprender.	2	5	4.45	0.768	4.60	.699	4.38	.805
COMPARA6. Decidir sobre un tema para investigar.	3	5	4.61	0.667	4.60	.516	4.62	.740
COMPARA7. Formular una pregunta de investigación.	3	5	4.71	0.588	4.80	.422	4.67	.658
COMPARA8. Obtener una evaluación positiva como investigador.	3	5	4.23	0.845	4.30	.823	4.19	.873

COMPARA9. Supero las barreras externas que afectan mis labores de investigación.	1	5	3.61	1.174	3.70	1.337	3.57	1.121
COMPARA10. Establecer planes y metas de investigación, los cuales cumplo en tiempo y forma.	1	5	3.77	0.99	3.80	1.317	3.76	.831
COMPARA11. Hacer seguimiento y evaluar mis avances de investigación alcanzados.	2	5	3.87	0.922	4.00	.816	3.81	.981
COMPARA12. Sacrificar mi tiempo libre para investigar.	1	5	3.48	1.18	3.30	1.418	3.57	1.076
COMPARA13. Priorizar mi actividad investigativa por encima de mis relaciones familiares y/o personales.	1	5	3	1.291	3.10	1.449	2.95	1.244
COMPARA14. Realizar un autodiagnóstico de mis capacidades para mejorarlas.	2	5	4.19	0.749	4.20	.632	4.19	.814
COMPARA15. Perseverar a pesar de las dificultades y enfocarme al logro de mis actividades de investigación.	1	5	3.94	1.063	3.80	1.135	4.00	1.049

Los hombres puntuaron más alto que las mujeres a siete ítems de autorregulación en comparación con sus pares, el ítem calificado con menor puntuación por los hombres fue ‘COMPARA13. Priorizar mi actividad investigativa por encima de mis relaciones familiares y/o personales’ y el más alto fue ‘COMPARA7. Formular una pregunta de investigación’. Los ocho ítems que las mujeres calificaron más alto que los hombres fueron: a) COMPARA5. Aprender lo que me falta por aprender; b) COMPARA7. Formular una pregunta de investigación; c) COMPARA8. Obtener una evaluación positiva como investigador; d) COMPARA9. Supero las barreras externas que afectan mis labores de investigación; e) COMPARA10. Establecer planes y metas de investigación, los cuales cumplo en tiempo y forma; f) COMPARA11. Hacer seguimiento y evaluar mis avances de investigación alcanzados; g) COMPARA13. Priorizar mi actividad investigativa por encima de mis relaciones familiares y/o personales; y h) COMPARA14. Realizar un autodiagnóstico de mis capacidades para mejorarlas. El ítem peor calificado por las mujeres fue ‘COMPARA13. Priorizar mi actividad investigativa por encima de mis relaciones familiares y/o personales’.

Anteriormente se mostraron por separado los descriptivos correspondientes a las variables de las secciones CREO y COMPARA. La Figura 6 muestra la comparación de las medias y desviaciones estándar entre ambas secciones.

Figura 6. Comparación de medias y desviaciones estándar entre CREO y COMPARA (n=31)

Puede observarse que la variación entre ambas secciones del instrumento es baja, tanto en las medias de puntuación, como en las desviaciones estándar, lo cual implica que los doctores consideran que, en comparación a los demás, sus habilidades o disposición, hacia casi todos los ítems que se le plantearon son ligeramente inferiores a sus capacidades propias. Las excepciones son en ‘COMPARA5’ y ‘COMPARA14’.

4.6 Producción científica (últimos 3 años)

En cuanto a los datos de producción científica, aquí es donde hay muchas diferencias entre los doctores y obviamente, hay una gran dispersión en los datos, porque por ejemplo hay un profesor con solo dos productos en el período de los últimos tres años y hay otro que acredita 209. Lo complicado de pedir a los doctores que contaran sus propios productos es que algunos de ellos pudieron anotar un número mayor al que tienen, o incluso confundirse y reportar los productos de toda su carrera, en lugar de limitarse a los del período; aunque esto estuvo muy claramente expresado en el instrumento. Sin embargo, por cuestiones de ética y para mantener el anonimato de los encuestados, no se pidió el nombre en el instrumento, dato que hubiera permitido a la investigadora conseguir las cifras exactas de producción científica.

Los productos que los doctores afirmaron tener suman 1197, viendo los productos, desde los más hasta los menos abundantes, tenemos que las ponencias son el producto que más tiene este grupo de investigadores, sumando un total de 373 (31.16%

del total de productos), luego tenemos los 205 capítulos de libro (17.13%), 181 direcciones de tesis en proceso y concluidas durante el período (15.12%), 155 artículos publicados en colaboración (12.95%), 151 artículos arbitrados (12.61%), 79 libros (6.60%), 42 proyectos de investigación con financiamiento (3.51%) y 11 artículos publicados con financiamiento (0.92%). Es importante aclarar que los artículos 155 artículos publicados en colaboración y los 151 artículos arbitrados son categorías que se traslapan, es decir, el total de artículos son solamente 155 y hay cuatro artículos que se publicaron sin colaboración. Sin embargo, se manejan por separado para tener una idea de ambos elementos y los porcentajes consideran la suma de todos los productos, aunque la situación de los artículos pudiera variar la proporción, de eliminarse una de las categorías. De todos modos, se eligió utilizar sumas, ya que permiten apreciar el efecto lineal y aditivo. La Figura 7 muestra estos porcentajes gráficamente.

Figura 7. Porcentajes de cada producto científico

Sobre lo anterior, podemos comentar que resalta la baja diferencia entre los artículos publicados en colaboración y los artículos arbitrados, solo cuatro artículos de diferencia, cosa que puede justificarse por los requisitos de evaluación de PRODEP, que favorecen la publicación de productos conjuntos, por lo cual gran parte de esta colaboración debe ser local e incluso doméstica (dentro de la misma UACH). Por otro lado, destaca que los proyectos con financiamiento son pocos, poco más de un proyecto por cada investigador, lo cual puede señalar que estos doctores no tienen un financiamiento acorde a su capacidad de productividad. Pero, curiosamente, solo hay 11 artículos publicados con financiamiento, lo cual quiere decir que solo una minoría de

estos proyectos ha culminado con la publicación de un artículo, lo cual sería el ideal de un proyecto financiado, ya que pagar por la publicación de un artículo permite publicar en las revistas mejor posicionadas y/o publicar el artículo en modalidad de acceso abierto.

Tabla 19. Descriptivos de la producción científica de los últimos tres años

	Suma	Min.	Max.	Media (n=31)	Desv. Est.	Media Fem. (n=10)	Desv. Est. Fem.	Media Masc. (n=21)	Desv. Est. Masc.
Artículos	151	0	22	4.87	5.233	3.30	4.523	5.62	5.482
Artículos en colaboración	155	0	19	5	4.427	3.60	3.098	5.67	4.861
Proyectos con financiamiento	42	0	8	1.35	2.058	1.60	2.459	1.24	1.895
Artículos con financiamiento	11	0	3	0.35	0.839	.20	0.422	.43	.978
Libros	79	0	23	2.55	4.508	3.10	7.047	2.29	2.813
Capítulos	205	0	65	6.61	12.85	8.80	19.809	5.57	8.219
Ponencias	373	0	85	12.03	16.493	15.40	24.753	10.43	11.134
Direcciones de tesis	181	0	20	5.84	4.495	4.90	4.175	6.29	4.671

Observando los descriptivos (ver Tabla 19), podemos comentar que los productos más comunes (con media entre 5 y 12) ordenados por media, fueron: ponencias y/o conferencias presentadas, capítulos de libro, direcciones de tesis y artículos publicados en colaboración. Mientras que los menos comunes fueron proyectos de investigación con financiamiento (media de 1.35) y artículos publicados con financiamiento (0.35).

Es importante mencionar que existe una diferencia entre los artículos arbitrados que declararon los doctores, con los artículos indizados, ya que puede ser que los doctores hayan considerado bajo arbitrados todos los artículos científicos que han publicado, lo cual sería un número mayor a los indizados o quizás se confundieron y reportaron todos los productos de toda su carrera, en lugar de limitarse a los del período; aunque esto estuvo muy claramente expresado en el instrumento. La elección de no preguntarles por los indizados fue para garantizar su anonimato, ya que, si se hubiera pedido el nombre en el instrumento, se hubiesen podido recuperar datos más precisos y algunos otros, como por ejemplo el número de publicaciones indizadas. Podemos ver evidencia de la diferencia entre los artículos arbitrados que reportaron los encuestados, esto es 151 artículos, contra el total de artículos indizados en Scopus para el mismo período de tres años (2016-2018), que son 49 (ver Tabla 20).

Tabla 20. Número de artículos indizados en Scopus de los doctores de FFyL UACH, período 2016-2018. Elaborada con datos de Elsevier (2019)

Autores	No. de artículos
Machin-Mastromatteo, J.D.	15
Tarango, J.	10
Romo-González, J.R.	5
Arras-Vota, A.M.	2
Contreras, C.P.	2
González-Moreno, P.A.	2
González-Quiñones, F.	2
Ascencio-Baca, G.	1
Cordero-Hidalgo, A.	1
Evangelista Ávila, I.	1
Evangelista, J.L.	1
Hernandez-Orozco, G.	1
Pérez Piñón, F.A.	1
Trujillo Holguín, J.A.	1
Malgesini, F.	1
Marín, R.	1
Ballesteros, A.C.V.	1
Mendoza Negrete, J.E.	1
Total de artículos indizados	49

4.6.1 Producción por sexo.

Según los datos presentados en la Tabla 19, observamos que las mujeres tienen medias superiores a los hombres en los siguientes productos: ponencias, capítulos, libros y proyectos con financiamiento. Sin embargo, las desviaciones estándar, tanto para todos los encuestados, así como para las mujeres y los hombres son muy amplias, por lo cual, la dispersión de los datos es demasiado amplia, como se comentó al inicio de esta sección. Siendo que las desviaciones estándar son tan amplias, incluso dentro del mismo sexo, es importante revisar las cantidades de productos por sexo, las cuales se muestran como porcentajes del total de la producción en la Tabla 21. Al ser una cantidad mayor de doctores hombres, es de esperar que sea quienes tengan más producción, por eso es importante ver el tamaño de la muestra de hombres y el de mujeres, ya que prácticamente la mitad de mujeres acredita el 34.17% de la producción (409) productos, quizás con un grupo donde la distribución por sexo fuera más proporcional, la producción podría resultar también la misma, o casi la misma, entre ambos sexos. Viendo los productos, son notables los casos en que 10 mujeres se acercan mucho a la producción de 21 hombres, esto es en las cantidades de capítulos y ponencias.

Tabla 21. Porcentajes de producción por sexo

	Fem. (n=10)	Masc. (n=21)
Artículos	2.76%	9.86%
Artículos en colaboración	3.01%	9.94%
Proyectos con financiamiento	1.34%	2.17%
Artículos con financiamiento	0.17%	0.75%
Libros	2.59%	4.01%
Capítulos	7.35%	9.77%
Ponencias	12.87%	18.30%
Direcciones de tesis	4.09%	11.03%
Total producción	34.17%	65.83%

4.6.2 Producción por edad.

En cuanto a la producción científica por edad, tenemos que el cuartil de 40 años o menos tiene una media de 35.5 productos en el período (6.63 es la media de los artículos), el segundo cuartil de 41 a 52 años una media de 27.87 (2.50 es la media de los artículos), el tercero de 53 a 62 tiene una media de 36.75 (3.75) y el cuarto cuartil de 63 años o más tiene una media de 56.57 (6.86 es la media de los artículos). Puede apreciarse que, si bien los investigadores de 40 años o menos tienen mayor producción global que los de 41 a 52 años, los mayores que están ubicados en los otros dos cuartiles tienen una mayor producción. Sin embargo, en media de artículos, los investigadores más jóvenes son los líderes, con una media de 6.63 artículos, tal número es superado solo ligeramente por los doctores de 63 años o más. Incluso, cuando vemos los porcentajes (ver Tabla 22), los investigadores más jóvenes, aunque tienen la segunda media más alta, tienen el mayor porcentaje de artículos, con 4.43% del total de productos científicos.

Tabla 22. Producción por cuartil de edad

	<= 40 (n=8)	41 - 52 (n=8)	53 - 62 (n=8)	63+ (n=7)
Artículos	4.43%	1.67%	2.51%	4.01%
Artículos en colaboración	3.34%	3.68%	3.09%	2.84%
Proyectos con financiamiento	0.50%	1.25%	0.25%	1.50%
Artículos con financiamiento	0.25%	0.17%	0.17%	0.33%
Libros	1.09%	1.17%	1.42%	2.92%
Capítulos	2.42%	2.59%	4.59%	7.52%
Ponencias	7.77%	5.93%	7.10%	10.36%
Direcciones de tesis	3.93%	2.17%	5.43%	3.59%
Total producción	23.73%	18.63%	24.56%	33.08%

La Tabla 22 contiene los porcentajes por cada producto científico y por edad. La primera columna muestra los productos y las siguientes cuatro reflejan los porcentajes que cada cuartil de edad tiene de cada producto. Como mencionamos anteriormente, los doctores de 40 años o menos, que son los más jóvenes, tienen el mayor porcentaje de artículos (4.43%), que corresponde a 53 artículos, lo cual es un tercio del total de artículos (151) y representa el porcentaje citado de un total de 1197 productos científicos. Así, los investigadores más jóvenes tienen el segundo mejor porcentaje en artículos en colaboración y el segundo mejor en direcciones de tesis. Sin embargo, según los totales de producción, quedan en tercer lugar, frente a los cuartiles tres (53-62) y cuatro (63 años o más). Salta a la vista que los más jóvenes son entre los que tienen menor apoyo financiero en proyectos y publicación de artículos, a pesar de ser los líderes en producir artículos. También es notorio, que los investigadores que poseen varios porcentajes más bajos, incluyendo el menor porcentaje de producción total, son quienes están en el cuartil dos, es decir, de 41 a 52 años.

4.6.3 Producción por área de estudio en la cual obtuvo el grado de doctorado.

Según el área de estudio en la que obtuvieron su doctorado, tenemos que el área que concentra un poco más de la mitad de la producción son los profesores que tienen doctorado en educación (51.80%), le sigue Filosofía y Periodismo (con 10.53% cada área), luego ciencias de la información (con 8.94%), comunicación (5.18%), Letras (4.85%), Historia (4.09%), administración (2.17%) y artes (1.92%).

Tabla 23. Producción por área en que los encuestados obtuvieron su grado de doctorado

	Administración (n=1)	Artes (n=1)	Ciencias de la Información (n=3)	Comunicación (n=3)	Educación (n=10)	Filosofía (n=5)	Historia (n=1)	Letras (n=3)	Periodismo (n=4)
Artículos	0.42%	0.33%	2.17%	0.58%	5.35%	1.42%	0.84%	1.00%	0.50%
Artículos en colaboración	0.42%	0.17%	2.34%	0.75%	5.60%	0.67%	0.50%	0.58%	1.92%
Proyectos con financiamiento	0.00%	0.00%	0.08%	0.17%	1.59	0.25%	0.25%	0.17%	1.00%
Artículos con financiamiento	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.33%	0.00%	0.25%	0.00%	0.25%
Libros	0.17%	0.08%	0.42%	0.33%	3.93%	0.33%	0.25%	0.17%	0.92%
Capítulos	0.08%	0.25%	0.58%	0.58%	12.61%	0.92%	0.42%	0.50%	1.17%
Ponencias	0.42%	0.67%	2.76%	0.84%	15.96%	4.59%	1.25%	1.09%	3.59%
Direcciones de tesis	0.67%	0.42%	0.58%	1.84%	6.43%	2.34%	0.33%	1.34%	1.17%
Total producción	2.17%	1.92%	8.94%	5.18%	51.80%	10.53%	4.09%	4.85%	10.53%

Es notable el porcentaje de la producción total que tiene el grupo de doctores en el área de educación y sería de esperarse, porque se trata del grupo con mayor cantidad de profesores, un tercio de los encuestados. También destaca productividad de los doctores en ciencias de la información, ya que se trata de un grupo de solo tres profesores, pero muy productivo; así como la producción de historia, ya que es una sola persona.

4.6.4 Producción por país donde se obtuvo el grado de doctorado.

En cuanto a la situación de la producción por país, tenemos que los profesores que obtuvieron su grado de doctorado en instituciones mexicanas tienen un 45.61% de la producción, que corresponde a la mitad del grupo encuestado. Luego siguen los dos graduados en Cuba con 21.55%, los nueve doctores que estudiaron en España con 19.47%, seguidos por los tres de Estados Unidos con 6.35%, el único graduado en Estonia con 6.10% y finalmente el único graduado en Chile con 0.92%.

Tabla 24. Producción por país en que los encuestados obtuvieron su grado de doctorado

	Chile (n=1)	Cuba (n=2)	España (n=9)	Estados Unidos (n=3)	Estonia (n=1)	México (n=15)	Doctorado extranjero (n=16)
Artículos	0.33%	2.09%	1.42%	0.67%	1.84%	6.27%	6.35%
Artículos en colaboración	0.17%	1.34%	3.51%	0.42%	1.59%	5.93%	7.02%
Proyectos con financiamiento	0.17%	0.92%	1.25%	0.08%	0.00%	1.09%	2.42%
Artículos con financiamiento	0.00%	0.25%	0.33%	0.00%	0.00%	0.33%	0.58%
Libros	0.00%	2.17%	1.50%	0.25%	0.17%	2.51%	4.09%
Capítulos	0.25%	5.85%	2.26%	0.92%	0.17%	7.69%	9.44%
Ponencias	0.00%	8.35%	5.60%	1.67%	2.01%	13.53%	17.63%
Direcciones de tesis	0.00%	0.58%	3.59%	2.34%	0.33%	8.27%	6.85%
Total producción	0.92%	21.55%	19.47%	6.35%	6.10%	45.61%	54.39%

Es importante destacar que, si agrupamos juntos todos los países excepto México, resulta que la mayor parte de la producción, el 54.39% (correspondiente a 651 productos), es responsabilidad de los profesores graduados en el extranjero, por lo cual son más productivos que los graduados en México. Podemos hacer esta afirmación con gran certidumbre, ya que los grupos son prácticamente iguales, 16 se graduaron en el extranjero, mientras que 15 se graduaron en México. Sin embargo, en el producto más

importante, los artículos arbitrados, estos dos grupos están casi parejos. Los graduados en México tienen 6.27% de artículos, mientras que los graduados en el extranjero apenas los superan con el 6.35% (que corresponde a una diferencia de solo un artículo, 75 contra 76). Destaca que los graduados en el extranjero tienen los mayores porcentajes en todos los tipos de productos, excepto en direcciones de tesis. La mayor productividad de este grupo podría explicarse por sus experiencias internacionales, pero esto va más allá de los objetivos de la presente investigación.

4.6.5 Producción por años de experiencia en investigación y docencia.

Sobre la producción científica separada por cuartiles según los años de experiencia en investigación, tenemos que el grupo con más años de experiencia (siete profesores con 21 años o más) es el más productivo, con 38.85%. Sin embargo, la producción no necesariamente se incrementa de manera uniforme con los años de experiencia, ya que el cuartil que sigue en producción es el segundo (diez profesores con nueve o diez años de experiencia), seguido por el tercer cuartil (seis profesores con experiencia en investigación de 11 a 20 años) y finalmente el primer cuartil (ocho profesores con ocho o menos años de experiencia). Esta tendencia puede explicarse porque en esta división por cuartiles de acuerdo a los años de experiencia en investigación, no es posible dividir a los encuestados en grupos iguales. En cuanto a publicación de artículos, primero está el cuartil cuatro (4.43%, 53 artículos), seguido por el dos (3.68%, 44 artículos), el uno (2.92%, 35 artículos) y finalmente el tres (1.59%, 19 artículos). Los doctores con menos años de experiencia en investigación están mejor posicionados en la publicación de artículos, que en cuanto a la producción total.

Tabla 25. Producción por años de experiencia en investigación

	<= 8 (n=8)	9 - 10 (n=10)	11 - 20 (n=6)	21+ (n=7)
Artículos	2.92%	3.68%	1.59%	4.43%
Artículos en colaboración	3.76%	2.76%	2.84%	3.59%
Proyectos con financiamiento	0.58%	1.25%	0.42%	1.25%
Artículos con financiamiento	0.08%	0.50%	0.25%	0.08%
Libros	0.25%	1.25%	1.84%	3.26%
Capítulos	1.25%	2.67%	5.18%	8.02%
Ponencias	6.85%	7.02%	4.01%	13.28%
Direcciones de tesis	2.26%	5.10%	2.84%	4.93%
Total producción	17.96%	24.23%	18.96%	38.85%

Al ver la producción científica por años de experiencia en docencia, tenemos que fue una mejor forma de dividir a este grupo de encuestados, ya que los cuartiles tienen el mismo número de encuestados, excepto el cuarto cuartil de los más experimentados, que tiene siete doctores, mientras que los otros tres tienen ocho cada uno. Los doctores del cuarto cuartil (33 años o más de experiencia docente) reúnen el 34.09% de la producción total o 408 productos, los del tercer cuartil (24 a 32 años de experiencia) tienen el 25.23%, el primer cuartil tiene 23.56% (16 o menos años de experiencia) y el segundo cuartil tiene 17.13% de la producción (17 a 23 años de experiencia). Resalta que quienes producen la mayor cantidad de artículos son los doctores con menos años de experiencia en docencia, que representan el 4.09% de la producción total, que corresponde a 49 artículos. También son quienes tienen más artículos en colaboración.

Tabla 26. Producción por años de experiencia en docencia

	<= 16 (n=8)	17 - 23 (n=8)	24 - 32 (n=8)	33+ (n=7)
Artículos	4.09%	1.92%	3.01%	3.59%
Artículos en colaboración	3.76%	2.92%	3.51%	2.76%
Proyectos con financiamiento	0.58%	1.25%	0.42%	1.25%
Artículos con financiamiento	0.25%	0.25%	0.33%	0.08%
Libros	1.17%	1.17%	1.34%	2.92%
Capítulos	2.67%	1.84%	2.51%	10.11%
Ponencias	7.85%	5.10%	8.60%	9.61%
Direcciones de tesis	3.17%	2.67%	5.51%	3.76%
Total producción	23.56%	17.13%	25.23%	34.09%

Al no ser comparables los cuartiles en los que se dividieron los años de experiencia en investigación con los cuartiles en que se dividieron los años de experiencia en docencia, es complicado compararlos. Por un lado, si vemos el caso de investigación, el 42.19% de la producción la tienen los investigadores de dos cuartiles de investigadores con menos experiencia, mientras que los dos cuartiles superiores, los de los doctores más experimentados, concentran el 57.81% de la producción. En el caso de la docencia, los dos cuartiles con investigadores más jóvenes concentran el 40.69% y los de los docentes más experimentados en docencia tienen el 59.31% de la producción. Lo cual permite afirmar que es ligeramente más notable la contribución de los jóvenes cuando hablamos de años de experiencia de investigación, que si hablamos de años de experiencia en docencia. Quizás si la organización en cuartiles de ambas

variables fuera más similar, podría apreciarse un efecto más claro. Aquí también intervienen otros fenómenos más difíciles de medir, ya que habría que incluir, por ejemplo, variables a nivel de artículo, como autor principal, autor de correspondencia y el número de artículos cuyos autores son todos del mismo grupo de investigadores (FFyL UACH); ya que los doctores con más años de trayectoria, podrían estar siendo impulsados por los de menos años, o viceversa. Esto último quiere decir que puede ocurrir un fenómeno donde los investigadores jóvenes incluyan a sus pares domésticos mayores por apoyarlos, por compromisos o por requisitos formales de evaluación que piden una producción conjunta (PRODEP y evaluación de CA), aunque no hayan contribuido en los productos; o viceversa: que los mayores hayan incluido a los jóvenes en más productos por razones similares.

4.6.6 Producción por membresías o reconocimientos del doctor.

En estos resultados, debe tenerse en cuenta que existen traslapes entre las membresías o reconocimientos, por ejemplo: hay algunos doctores que forman parte a la vez de un GD y de un CA y hay otros en CA y también en el SNI. Por lo tanto, no se deben sumar los porcentajes entre diferentes categorías, ya que darían más de 100%. Es por esto, que en la Tabla 27, donde se muestran los porcentajes de producción por membresía, se agregaron bordes de línea más gruesa para separar las categorías, de esta manera, las categorías son: PRODEP, GD, CA, SNI y Nivel en el SNI.

Tabla 27. Producción por membresía o reconocimiento

	No PRODEP (n=4)	Sí PRODEP (n=27)	No GD (n=18)	Sí GD (n=13)	No CA (n=16)	Sí CA (n=15)	No SNI (n=20)	Sí SNI (n=11)	SNI C (n=2)	SNI 1 (n=8)	SNI 2 (n=1)
Artículos	0.84%	11.78%	9.11%	3.51%	4.09%	8.52%	3.68%	8.94%	2.09%	5.60%	1.25%
Artículos en colaboración	0.58%	12.36%	9.94%	3.01%	3.68%	9.27%	5.43%	7.52%	2.09%	4.18%	1.25%
Proyectos con financiamiento	0.08%	3.43%	1.84%	1.67%	1.17%	2.34%	1.50%	2.01%	0.25%	1.75%	0.00%
Artículos con financiamiento	0.08%	0.84%	0.50%	0.42%	0.33%	0.58%	0.33%	0.58%	0.00%	0.58%	0.00%
Libros	0.33%	6.27%	5.76%	0.84%	1.42%	5.18%	2.26%	4.34%	0.17%	3.59%	0.58%
Capítulos	0.42%	16.71%	15.04%	2.09%	3.76%	13.37%	7.35%	9.77%	0.33%	8.52%	0.92%
Ponencias	1.34%	29.82%	21.30%	9.86%	9.19%	21.97%	12.11%	19.05%	2.84%	12.03%	4.18%
Direcciones de tesis	0.75%	14.37%	9.11%	6.02%	7.02%	8.10%	8.27%	6.85%	0.50%	4.68%	1.67%
Total producción	4.43%	95.57%	72.60%	27.40%	30.66%	69.34%	40.94%	59.06%	8.27%	40.94%	9.86%

Con respecto a PRODEP, claramente quienes tienen perfil son quienes tienen mayor producción, con un 95.57% de la producción total (1144 productos) y el 11.78% son artículos (141 artículos, de un total de 155). Los GD, en comparación a los CA, producen menos, como es de esperarse, ya que los CA representan una evolución de un GD. Así, los GD tienen el 27.30% de la producción total (328 productos) y 3.51% de artículos (42), mientras que los CA tienen el 69.34% de la producción (830 productos) y 8.52% son artículos (102). Sin embargo, es curioso el alto porcentaje de producción de quienes no están en un CA, un 30.66% y 4.09% artículos; por el porcentaje de producción de los GD, éstos son responsables de menos de un tercio de la producción científica de la FFyL. En cuanto a la producción de los SNI, se esperaba que éstos concentraran una mayor cantidad de la que de hecho concentran, que es el 59.06% de la producción (707 productos), de los cuales el 8.94% son artículos (107 artículos). En cuanto a la producción según el nivel en el SNI, la mayor parte se concentra en quienes tienen nivel 1, aunque es de esperarse porque es el grupo más numeroso. Específicamente, de ese 59.06% de la producción que concentran los miembros del SNI, aquellos que están en el nivel 1 son responsables del 40.94% de los productos totales, de los cuales el 5.60% son artículos. Sin embargo, no es nada despreciable la producción de los dos doctores de nivel candidato (8.27%) y del único doctor con reconocimiento de nivel 2 (9.86%). En el siguiente capítulo se discutirá la relación entre la producción científica y los rasgos psicológicos estudiados.

5. Análisis y discusión

5.1 Validez del instrumento

El instrumento utilizado y sus variables se basaron fuertemente en las fuentes consultadas, por lo que cumple con la llamada validez teórica (Dendaluze, 1997). Como segundo argumento de validez del instrumento, se presenta el cálculo del alfa de Cronbach, reconocida como una prueba para medir la confiabilidad o consistencia de consistencia interna del instrumento. Según Romo-González y Tarango (2016), varios autores consideran que un alfa debajo de 0.60 es inaceptable y entre 0.65 y 0.70 es mínimamente aceptable.

Se calculó el alfa de Cronbach para cada una de las distintas secciones del instrumento que usan una escala de tipo Likert para la medición de las variables y también se calculó para todo el conjunto de preguntas con dicha escala. A pesar que el instrumento de Caprara et al. (2005) está validado por sus autores, se calculó el alfa de Cronbach con los datos obtenidos para los 16 ítems de esta subsección del instrumento, resultando en 0.934, valor que se considera excelente para determinar la consistencia interna de los ítems en cuestión. Luego, se calculó el alfa para los 15 ítems de la sección de las ‘Razones por las cuales investigar’, resultando en 0.874, valor que se considera bueno en cuanto a la consistencia interna de los ítems en cuestión. El alfa para la sección de los ‘Factores que estimulan positivamente la propia investigación y producción científica’ resultó en 0.892; de manera similar, el alfa para los 15 ítems de la sección ‘Autorregulación en la investigación’ (subsección sobre la apreciación hacia el propio desempeño o disposición, o ‘CREO’) resultó en 0.893; el alfa para los 15 ítems de la sección de ‘Autorregulación en la investigación’ (subsección sobre la apreciación sobre el propio desempeño o disposición en comparación con sus pares, o ‘COMPARA’) fue de 0.934, valor que se considera excelente para determinar la consistencia interna de los ítems en cuestión. Finalmente, el alfa de los 73 ítems del instrumento, que están repartidos a lo largo de las cinco secciones que emplearon la misma escala de tipo Likert [Caprara et al. (2005), Razones, Factores, CREO y COMPARA], fue de 0.945, valor que se considera excelente para determinar la consistencia interna y confiabilidad entre las puntuaciones y los ítems en cuestión.

5.2 Producción científica

Aparte de las tendencias que se identificaron al final del capítulo anterior en cuanto a producción científica (ver sección 4.6), se buscaron correlaciones entre la producción científica y los datos sociodemográficos y de perfil profesional de los encuestados. Para determinar el nivel de asociación de las correlaciones a lo largo de este capítulo, se siguieron los valores que expresan Romo-González y Tarango (2016), los cuales indican, para el coeficiente de correlación, que los niveles de asociación son los siguientes: a) asociación perfecta, si r es igual a 1.0; b) muy alta, si r es mayor a 0.8, pero menor a 1.0; c) alta, si r es mayor a 0.6, pero menor a 0.8; d) baja, si r es mayor a 0.4, pero menor a 0.6; e) muy baja, si r es mayor a 0.2, pero menor a 0.4.

Entre las variables de producción científica, con las variables sexo, área o país, no se encontraron correlaciones. En cuanto a correlaciones entre la producción científica y la variable edad, se encontraron solamente dos correlaciones significativas, pero de nivel de asociación muy bajo, estas fueron con libros ($\text{sig}=0.050$, $r=0.355$) y con capítulos de libros ($\text{sig}=0.046$, $r=0.361$). Esto indica que, a mayor edad, los productos que más tendrán los doctores son libros y capítulos de libros, aunque la posibilidad de que esto ocurra es muy baja. Lo interesante de que la edad no tenga tanto que ver con la producción es que estos profesores producen sin que su edad importe tanto.

5.2.1 Correlaciones entre productos científicos.

En cuanto a las correlaciones entre productos científicos (ver Tabla 28), tenemos que hay correlaciones de altas a muy altas entre la 'suma de productos científicos' y los artículos, así como con los artículos en colaboración, los proyectos, libros, capítulos y ponencias. Lo cual implica que son estos productos los que impactan fuertemente en la producción total. Los artículos publicados con financiamiento y las direcciones de tesis no mostraron relación.

Los artículos arbitrados tienen alta relación con los artículos publicados en colaboración ($\text{sig}=0.000$, $r=0.799$) y baja relación con los libros ($\text{sig}=0.008$, $r=0.468$), capítulos ($\text{sig}=0.025$, $r=0.402$) y ponencias ($\text{sig}=0.000$, $r=0.615$). Los artículos en colaboración tienen correlaciones similares a las recién mencionadas, mientras que los proyectos de investigación con financiamiento tienen correlaciones bajas, pero entre

significativas y muy significativas con la suma de productos ($\text{sig}=0.001$, $r=0.552$), los artículos publicados con financiamiento ($\text{sig}=0.023$, $r=0.407$), los libros ($\text{sig}=0.002$, $r=0.535$), capítulos ($\text{sig}=0.005$, $r=0.491$) y ponencias ($\text{sig}=0.002$, $r=0.544$).

Los libros tienen correlaciones muy significativas y entre bajas y muy altas con la suma de los productos ($\text{sig}=0.000$, $r=0.893$), los artículos arbitrados ($\text{sig}=0.008$, $r=0.468$), los artículos en colaboración ($\text{sig}=0.006$, $r=0.483$), los proyectos ($\text{sig}=0.002$, $r=0.535$), los capítulos ($\text{sig}=0.000$, $r=0.864$) y las ponencias ($\text{sig}=0.000$, $r=0.737$). En parte la asociación baja entre libros y artículos es de esperar, pero lo curioso fue observar la correlación alta entre libros y ponencias. Los capítulos tienen correlaciones similares a las de los libros y en el caso del nivel de asociación entre capítulos y ponencias, este es ligeramente inferior, pero sigue siendo alto. Además, las ponencias, contribuyen en mayor medida a la suma de productos, mostrando la correlación más alta ($\text{sig}=0.000$, $r=0.941$). Resultó sumamente curioso que las direcciones de tesis no arrojaran correlación con ningún otro producto.

Tabla 28. Correlaciones entre productos científicos

		Suma de productos científicos	Artículos	Artículos en colaboración	Proyectos con financiamiento	Artículos con financiamiento	Libros	Capítulos	Ponencias	Direcciones de tesis
Suma de productos científicos	Correlación de Pearson	1	.711**	.643**	.552**	.095	.893**	.851**	.941**	.264
	Sig. (bilateral)		.000	.000	.001	.611	.000	.000	.000	.151
Artículos	Correlación de Pearson	.711**	1	.799**	.243	.231	.468**	.402*	.615**	.258
	Sig. (bilateral)	.000		.000	.188	.211	.008	.025	.000	.160
Artículos en colaboración	Correlación de Pearson	.643**	.799**	1	.212	.198	.483**	.336	.533**	.196
	Sig. (bilateral)	.000	.000		.252	.287	.006	.065	.002	.291
Proyectos con financiamiento	Correlación de Pearson	.552**	.243	.212	1	.407*	.535**	.491**	.544**	-.116
	Sig. (bilateral)	.001	.188	.252		.023	.002	.005	.002	.534
Artículos con financiamiento	Correlación de Pearson	.095	.231	.198	.407*	1	.026	-.021	.006	.007
	Sig. (bilateral)	.611	.211	.287	.023		.889	.911	.973	.971
Libros	Correlación de Pearson	.893**	.468**	.483**	.535**	.026	1	.864**	.804**	.141
	Sig. (bilateral)	.000	.008	.006	.002	.889		.000	.000	.449
Capítulos	Correlación de Pearson	.851**	.402*	.336	.491**	-.021	.864**	1	.737**	.022
	Sig. (bilateral)	.000	.025	.065	.005	.911	.000		.000	.907
Ponencias	Correlación de Pearson	.941**	.615**	.533**	.544**	.006	.804**	.737**	1	.183
	Sig. (bilateral)	.000	.000	.002	.002	.973	.000	.000		.324
Direcciones de tesis	Correlación de Pearson	.264	.258	.196	-.116	.007	.141	.022	.183	1
	Sig. (bilateral)	.151	.160	.291	.534	.971	.449	.907	.324	

** . La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).

* . La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral).

En cuanto a las relaciones entre las distintas membresías o reconocimientos que tienen los doctores, encontramos que: a) hay una relación significativa pero muy baja entre contar con el perfil PRODEP y estar en un CA (sig=0.039, r=0.373); b) de manera esperada, hay una relación muy significativa, pero aun así con efecto bajo y negativo (sig=0.01, r=-0.561) entre estar en un GD y en un CA, lo cual quiere decir que salvo excepciones puntuales, los doctores pertenecen a uno o al otro, es decir, si están en un GD, no están en un CA; c) hay una relación más baja de lo esperado entre estar en un CA y ser miembro del SNI (sig=0.046, r=0.361), la cual es significativa, pero de efecto muy bajo; y d) no se encontraron correlaciones entre las distintas membresías y el nivel en el SNI.

Tabla 29. Correlaciones entre membresías y distinciones

		¿Cuenta con Perfil PRODEP?	¿Está en GD?	¿Está en CA?	¿Es miembro del SNI?	Nivel en el SNI
¿Cuenta con Perfil PRODEP?	Correlación de Pearson	1	.132	.373*	.285	.c
	Sig. (bilateral)		.479	.039	.120	0.000
¿Está en GD?	Correlación de Pearson	.132	1	-.561**	-.220	-.289
	Sig. (bilateral)	.479		.001	.234	.389
¿Está en CA?	Correlación de Pearson	.373*	-.561**	1	.361*	.289
	Sig. (bilateral)	.039	.001		.046	.389
¿Es miembro del SNI?	Correlación de Pearson	.285	-.220	.361*	1	.c
	Sig. (bilateral)	.120	.234	.046		0.000
Nivel en el SNI	Correlación de Pearson	.c	-.289	.289	.c	1
	Sig. (bilateral)	0.000	.389	.389	0.000	

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).

* La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral).

c. No puede ser computada porque al menos una de las variables es constante.

5.2.2 Correlaciones entre producción científica y los 73 reactivos.

A continuación, se presentan las correlaciones entre la producción científica y los 73 reactivos del instrumento. En el Apéndice 3 se presenta la tabla completa del análisis de correlación, mientras que, en esta sección, por la extensión de dicha tabla, se presenta resumida (ver Tabla 30), mostrando solamente las correlaciones encontradas. Extrañamente, no hubo correlaciones entre ninguno de los ítems con la publicación de libros, ni con la publicación de capítulos.

Tabla 30. Correlaciones entre producción científica y las 73 variables del instrumento (resumida)

		Suma productos científicos	Artículos	Artículos en colaboración	Proyectos con financiamiento	Artículos con financiamiento	Ponencias	Direcciones de tesis
C3. Trato de ayudar a los demás	Correlación de Pearson	.019	-.405*	-.274	.222	-.108	.082	-.057
	Sig. (bilateral)	.921	.024	.136	.230	.561	.661	.759
C4. Estoy disponible para realizar actividades voluntarias que ayuden a quienes lo necesitan	Correlación de Pearson	-.084	-.389*	-.207	.178	-.091	-.086	-.045
	Sig. (bilateral)	.655	.031	.265	.339	.626	.644	.812
C5. Tengo empatía con quienes tienen necesidades	Correlación de Pearson	-.014	-.163	-.109	.293	.091	-.025	-.478**
	Sig. (bilateral)	.942	.381	.560	.110	.626	.894	.006
C7. Hago lo que puedo para ayudar que otros eviten problemas	Correlación de Pearson	-.185	-.463**	-.278	.148	-.141	-.130	-.296
	Sig. (bilateral)	.319	.009	.130	.428	.450	.485	.106
C10. Trato de dar consuelo a quienes están tristes	Correlación de Pearson	-.356*	-.280	-.148	-.237	-.105	-.400*	-.429*
	Sig. (bilateral)	.049	.127	.427	.200	.573	.026	.016
C12. Fácilmente me pongo en el lugar de quienes tienen incomodidades	Correlación de Pearson	-.035	.020	-.015	.018	.005	-.063	-.431*
	Sig. (bilateral)	.851	.914	.937	.923	.978	.735	.015
R1 Para el avance de mi disciplina	Correlación de Pearson	.291	.417*	.349	.327	.253	.219	-.105
	Sig. (bilateral)	.112	.020	.054	.073	.169	.237	.573
R3 Para mejorar la reputación de mi institución	Correlación de Pearson	.045	-.057	.019	.192	.370*	.096	-.233
	Sig. (bilateral)	.809	.762	.918	.300	.040	.609	.207
R7 Reclamar para mí mismo mi propio trabajo y documentar mis resultados de investigación para la posteridad	Correlación de Pearson	.006	-.034	.163	-.286	-.505**	.152	.030
	Sig. (bilateral)	.974	.855	.381	.118	.004	.413	.871
R9 Para obtener retroalimentación de mis pares y de la comunidad académica	Correlación de Pearson	.039	.035	.133	.075	-.127	-.058	-.428*
	Sig. (bilateral)	.837	.854	.477	.688	.497	.756	.016
F1 Estímulos para realizar investigación	Correlación de Pearson	.231	.350	.448*	-.022	.256	.192	-.022
	Sig. (bilateral)	.212	.054	.012	.907	.164	.301	.905
F2 Reconocimiento de estas labores por parte de mi institución	Correlación de Pearson	.130	.320	.479**	-.019	.283	.118	-.281
	Sig. (bilateral)	.487	.079	.006	.920	.122	.526	.126
F3 Autonomía y libertad para organizar y hacer mi trabajo en función de las actividades asignadas	Correlación de Pearson	.225	.254	.409*	.154	.025	.191	-.134
	Sig. (bilateral)	.224	.169	.022	.407	.893	.304	.472
F6 Disponibilidad de colegas con quienes colaborar	Correlación de Pearson	.142	-.076	.017	.427*	.069	.093	-.246
	Sig. (bilateral)	.448	.685	.928	.016	.712	.619	.182
F7 Disposición de tiempo	Correlación de Pearson	.039	-.088	.153	.234	.237	-.006	-.464**
	Sig. (bilateral)	.835	.640	.410	.205	.199	.975	.009
CREO11 Puedo hacer seguimiento y evaluar mis avances de investigación alcanzados.	Correlación de Pearson	.130	-.001	.216	.375*	.160	.119	.007
	Sig. (bilateral)	.486	.996	.243	.038	.391	.525	.968
CREO13 Puedo priorizar mi actividad investigativa por encima de mis relaciones familiares y/o personales	Correlación de Pearson	.344	.171	.390*	.213	.266	.299	.134
	Sig. (bilateral)	.058	.357	.030	.249	.147	.102	.473
CREO14 Puedo realizar un autodiagnóstico de mis capacidades para mejorarlas	Correlación de Pearson	-.288	-.347	-.233	.109	.110	-.425*	-.117
	Sig. (bilateral)	.116	.056	.208	.558	.556	.017	.531

COMPARA1 Hacer lo que sea necesario para investigar	Correlación de Pearson	.072	.397*	.324	.079	.157	.029	-.049
	Sig. (bilateral)	.702	.027	.076	.671	.399	.875	.792
COMPARA4 Aprender lo que no sé en cuanto a la investigación	Correlación de Pearson	.185	.359*	.103	.094	-.086	.160	.091
	Sig. (bilateral)	.319	.047	.581	.615	.645	.389	.626
COMPARA7 Formular una pregunta de investigación	Correlación de Pearson	.152	.366*	.090	.033	.013	.152	.032
	Sig. (bilateral)	.416	.043	.632	.861	.944	.414	.864
COMPARA8 Obtener una evaluación positiva como investigador	Correlación de Pearson	.050	.369*	.160	-.028	-.023	.069	-.139
	Sig. (bilateral)	.791	.041	.389	.879	.903	.713	.455
COMPARA11 Hacer seguimiento y evaluar mis avances de investigación alcanzados	Correlación de Pearson	.225	.335	.221	.394*	.406*	.198	.099
	Sig. (bilateral)	.224	.065	.233	.028	.023	.287	.595
COMPARA12 Sacrificar mi tiempo libre para investigar	Correlación de Pearson	.319	.475**	.396*	.188	.259	.251	.091
	Sig. (bilateral)	.080	.007	.028	.312	.160	.173	.628
COMPARA13 Priorizar mi actividad investigativa por encima de mis relaciones familiares y/o personales	Correlación de Pearson	.382*	.395*	.519**	.113	.154	.316	.086
	Sig. (bilateral)	.034	.028	.003	.545	.408	.083	.645
COMPARA14 Realizar un autodiagnóstico de mis capacidades para mejorarlas	Correlación de Pearson	.318	.389*	.301	.300	-.007	.275	.109
	Sig. (bilateral)	.081	.030	.099	.101	.971	.135	.561

** . La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).

* . La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral).

Adicional a las variables de los distintos productos científicos, se computó una nueva variable ‘suma de productos científicos’, ya que como se trata de productos distintos, no puede expresarse como media. Esta variable tuvo correlaciones con ‘C10. Trato de dar consuelo a quienes están tristes’ (sig=0.049, r=-0.356), la cual fue una correlación significativa, y de efecto bajo y negativo, lo cual quiere decir que mientras más baja puntuación tenga en la variable ‘C10’, mayor será la suma de productos científicos. La otra correlación entre la suma de productos científicos fue con la variable ‘COMPARA13 Priorizar mi actividad investigativa por encima de mis relaciones familiares y/o personales’ (sig=0.034, r=.382), la cual es significativa y de efecto bajo, e implica que, si el profesor puede priorizar la actividad investigativa sobre su faceta personal, entonces en una medida baja podrá incrementar el número de productos.

En cuanto a la variable ‘número de artículos arbitrados publicados’, esta observó la mayor cantidad de correlaciones. Con respecto a los reactivos de Caprara et al. (2005), resultaron correlaciones con ‘C3. Trato de ayudar a los demás’ (sig=0.024, r=-0.405), ‘C4. Estoy disponible para realizar actividades voluntarias que ayuden a quienes lo necesitan’ (sig=0.031, r=-0.389) y con ‘C7. Hago lo que puedo para ayudar que otros eviten problemas’ (sig=0.009, r=-0.463). Estas correlaciones significativas y en el caso de la última muy significativa, de nivel de asociación de muy bajo a bajo, fueron

negativas, lo cual indica que, aunque el efecto es sutil, los profesores que más publican se preocuparían menos por los demás, cosa que se ve reflejada en las tres variables ('C3', 'C4' y 'C7'). Esto también impacta las puntuaciones de empatía, las cuales se presentan más adelante en esta discusión.

La correlación entre 'número de artículos arbitrados publicados' y las razones por las cuales investigar, tuvo que ver con la variable 'R1 Para el avance de mi disciplina', la cual, aunque de efecto bajo ($\text{sig}=0.02$, $r=0.417$), es consistente con el propósito de los artículos arbitrados, que es ser un medio para transmitir los resultados científicos actuales y hacer avanzar la ciencia.

Con respecto al 'número de artículos arbitrados publicados' y los ítems de autorregulación, se encontraron correlaciones con 'COMPARA1 Hacer lo que sea necesario para investigar' ($\text{sig}=0.027$, $r=0.397$), 'COMPARA4 Aprender lo que no sé en cuanto a la investigación' ($\text{sig}=0.047$, $r=0.359$), 'COMPARA7 Formular una pregunta de investigación' ($\text{sig}=0.043$, $r=0.366$), 'COMPARA8 Obtener una evaluación positiva como investigador' ($\text{sig}=0.041$, $r=0.369$), 'COMPARA12 Sacrificar mi tiempo libre para investigar' ($\text{sig}=0.007$, $r=0.475$), 'COMPARA13 Priorizar mi actividad investigativa por encima de mis relaciones familiares y/o personales' ($\text{sig}=0.028$, $r=0.395$) y 'COMPARA14 Realizar un autodiagnóstico de mis capacidades para mejorarlas' ($\text{sig}=0.03$, $r=0.389$). Estas reflejan correlaciones de efecto de muy bajo a bajo, pero es interesante que sean estas relaciones, ya que el doctor que pueda publicar un mayor número de artículos debe saber que toman tiempo, por lo que a veces hay que sacrificar el tiempo libre aparentemente más de lo que lo hacen los demás e incluso priorizar la investigación antes de las relaciones personales; estos tres puntos se relacionan con hacer lo necesario para publicar. Por otro lado, al compararse con los demás, los profesores que más producen, deben conocer bien cómo formular una pregunta de investigación, aprender lo que no saben sobre la investigación, revisarse en cuanto a determinar sus capacidades y mejorarlas; además de entender los sistemas de evaluación, muchas veces basados en priorizar la publicación de artículos, para poder obtener evaluaciones positivas como investigadores.

En cuanto al número de artículos publicados en colaboración, fue sorprendente que no se encontraran correlaciones con los reactivos de Caprara et al. (2005), ni tampoco con ninguna de las razones por las cuales publicar. Las correlaciones encontradas con

los factores que estimulan positivamente la investigación, fueron con los factores ‘F1 Estímulos para realizar investigación’ (sig=0.012, r=0.448), ‘F2 Reconocimiento de estas labores por parte de mi institución’ (sig=0.006, r=0.479), ‘F3 Autonomía y libertad para organizar y hacer mi trabajo en función de las actividades asignadas’ (sig=0.022, r=0.409); siendo interesante que estos sean los factores que se asociaron, aunque a nivel bajo, con la colaboración. Sin embargo, tienen sentido, ya que es necesario contar con estímulos, usualmente económicos, para poder crear redes de colaboración, ya que hay que viajar y asistir a eventos profesionales para poder crear tales redes, lo cual es más complicado de hacer sin estímulos. También cuenta en este respecto el reconocimiento institucional de las actividades, lo cual es otro tipo de apoyo, así como es clave también la libertad y autonomía para realizar las propias actividades de investigación, lo cual podría despertar en el investigador la espontaneidad de buscar por sí mismo las colaboraciones con otros investigadores, en lugar de obedecer a un plan de investigación institucional, el cual podría inhibir las colaboraciones.

Con respecto a los artículos publicados en colaboración y los ítems de autorregulación, las correlaciones encontradas fueron con ‘CREO13 Puedo priorizar mi actividad investigativa por encima de mis relaciones familiares y/o personales’ (sig=0.03, r=0.390), ‘COMPARA12 Sacrificar mi tiempo libre para investigar’ (sig=0.028, r=0.396) y con ‘COMPARA13 Priorizar mi actividad investigativa por encima de mis relaciones familiares y/o personales’ (sig=0.003, r=0.519), donde seguimos viendo al igual que con la publicación de artículos arbitrados en general, que para publicar en colaboración, el investigador también debe hacer sacrificios y priorizar la investigación.

Número de proyectos de investigación con financiamiento tuvo correlaciones con ‘F6 Disponibilidad de colegas con quienes colaborar’ (sig=0.016, r=0.427), ‘CREO11 Puedo hacer seguimiento y evaluar mis avances de investigación alcanzados’ (sig=0.038, r=0.375) y ‘COMPARA11 Hacer seguimiento y evaluar mis avances de investigación alcanzados’ (sig=0.028, r=0.394).

El número de artículos publicados con financiamiento tuvo dos correlaciones significativas pero muy bajas con ‘R3 Para mejorar la reputación de mi institución’ (sig=0.04, r=0.370) y con ‘COMPARA11 Hacer seguimiento y evaluar mis avances de investigación alcanzados’ (sig=0.023, r=0.406), quizás la explicación es que, levemente,

los doctores que están más conectados con los procesos de la institución y que son más organizados en cuanto a su propio desempeño son quienes han podido publicar artículos con financiamiento. La variable de artículos publicados con financiamiento tuvo una curiosa correlación muy significativa, baja y negativa con ‘R7 Reclamar para mí mismo mi propio trabajo y documentar mis resultados de investigación para la posteridad’ (sig=0.004 $r=-0.505$), lo que significaría que en parte quienes han publicado con financiamiento, no publican por esa razón.

El número de ponencias y/o conferencias presentadas tuvo dos correlaciones significativas, de nivel de asociación bajo y negativas con ‘C10. Trato de dar consuelo a quienes están tristes’ (sig=0.026, $r=-0.400$) y con ‘CREO14 Puedo realizar un autodiagnóstico de mis capacidades para mejorarlas’ (sig=0.017, $r=-0.425$). Lo que implica que quienes tienen ponencias tendrían una ligera propensión a no dar consuelo, ni realizar autodiagnósticos.

Curiosamente todas las correlaciones con el número de direcciones de tesis en proceso y concluidas fueron significativas y negativas, aunque de nivel de asociación bajo, con ‘C5. Tengo empatía con quienes tienen necesidades’ (sig=0.006, $r=-0.478$), ‘C10. Trato de dar consuelo a quienes están tristes’ (sig=0.016, $r=-0.429$), ‘C12. Fácilmente me pongo en el lugar de quienes tienen incomodidades’ (sig=0.015, $r=-0.431$), ‘R9 Para obtener retroalimentación de mis pares y de la comunidad académica’ (sig=0.016, $r=-0.428$), ‘F7 Disposición de tiempo’ (sig=0.009, $r=-0.464$). En el caso de las tesis, se esperaba todo lo contrario, es decir, que se obtuviera una asociación positiva entre las características prosociales y las direcciones de tesis; especialmente en el caso de las variables C5, C10 y C12, a pesar que la C10 puede verse como algo que va más allá de la labor del director de tesis. Sin embargo, las correlaciones con R9 y F7 tienen mucho sentido, ya que el dirigir tesis no tiene que ver con obtener retroalimentación de los pares y la disposición de tiempo sería un condicionante muy fuerte para poder realizar la actividad de dirigir tesis adecuadamente y a un buen número de tesistas.

5.3 Actitudes Prosociales

Se probó correlacionar las variables del instrumento de Caprara et al. (2005), con el coeficiente de Pearson, encontrándose correlaciones significativas con alto nivel de relación, lo cual indica una gran consistencia interna en dicho instrumento. Sin embargo, solo se incluye la tabla de datos al final del trabajo (ver Apéndice 4), ya que tales correlaciones no contribuyen a los objetivos de esta investigación.

En el caso de la variable sexo, se encontró una sola correlación significativa, a través de la aplicación de un análisis de correlación bilateral con el coeficiente de Spearman, ya que la variable sexo es nominal. Al aplicar el coeficiente de Spearman, se consideran los mismos valores que con el coeficiente de Pearson para determinar el nivel de asociación (Romo-González y Tarango, 2016). La variable que presentó correlación con sexo fue 'C16. Inmediatamente siento las incomodidades de mis amigos, incluso cuando no me las comunican directamente', presentando un coeficiente de correlación de Spearman de -0.378 a nivel de significancia 0.036, lo cual indica una relación significativa (por ser inferior a 0.05) pero a un nivel de asociación muy bajo (por estar dentro del rango de 0.20 a 0.40) con las mujeres, ya que el coeficiente de correlación resultó un número negativo. Esto último se explica porque el sexo femenino fue codificado en SPSS con el 1 y el masculino con el 2, en el caso inverso, los coeficientes de correlación que resulten positivos indicarían que los hombres son quienes tendrían relación con la variable correlacionada.

No se encontraron correlaciones entre las variables de Caprara et al. (2005) con las variables de edad, años de experiencia en investigación o con la variable años de experiencia en docencia. En cuanto a la relación entre área y las variables de Caprara et al. (2005), se presenta una tabla con descriptivos de la suma de dichos reactivos, segmentados por área, dado que área es una variable nominal cualitativa que no debería llevarse a una escala numérica; esto ocurre también con la variable país donde obtuvo su título de doctorado. De acuerdo a las áreas donde estudiaron los doctores, puede observarse que ordenados por media, las áreas cuyos doctores tienen una mayor media de puntuación en los ítems en cuestión, ordenadas de mayor a menor media, son: Periodismo, Educación, Filosofía, Historia, Letras, Ciencias de la Información, Artes, Comunicación, Administración. La desviación estándar es muy reducida en todas las

áreas, lo que justifica presentar las medias para este análisis, excepto para las áreas de Administración, Artes e Historia, que tienen un solo encuestado cada uno, por lo cual no tienen desviación estándar (ya que no se puede calcular con un solo encuestado).

Tabla 31. Puntuaciones para ítems de Caprara et al. (2005), separados por el área en la que obtuvo su grado de doctorado

Área en la que obtuvo su grado de doctorado	n	Min.	Max.	Media	Desv. Est.
Periodismo	4	3.5	4.88	4.3125	0.58852
Educación	10	3.31	5	4.1313	0.50471
Filosofía	5	3.81	4.38	4.0625	0.2898
Historia	1	4	4	4	.
Letras	3	3.13	4.56	3.9792	0.75605
Ciencias de la Información	3	3.31	4.31	3.7708	0.50518
Artes	1	3.69	3.69	3.6875	.
Comunicación	3	2.63	4.06	3.4167	0.72976
Administración	1	1.56	1.56	1.5625	.

De manera similar, se analizó la relación de las variables en cuestión con el país, obteniendo que, de acuerdo a los países donde estudiaron los doctores, los países cuyos doctores tienen una mayor media de puntuación en los ítems en cuestión, ordenados de mayor a menor media, son: Chile, Estados Unidos, España, México, Cuba y Estonia.

Tabla 32. Puntuaciones para ítems de Caprara et al. (2005), separados por el país en el que obtuvo su grado de doctorado

País donde obtuvo su grado de doctorado	n	Min.	Max.	Media	Desv. Est.
Chile	1	4.56	4.56	4.5625	
Estados Unidos	3	3.69	4.44	4.0417	0.37673
España	9	2.63	4.88	3.9375	0.67459
México	15	1.56	5	3.8958	0.81101
Cuba	2	3.75	4	3.875	0.17678
Estonia	1	3.31	3.31	3.3125	

Sin embargo, cuando se trató de las membresías de los doctores, no se encontraron correlaciones entre los 16 ítems de Caprara et al. (2005) y las variables de pertenecer a PRODEP, GD o CA, pero sí se encontró que quienes son miembros del SNI, presentaron correlaciones significativas, pero negativas en lo siguiente: a) correlación significativa y de efecto bajo con respecto al ítem 'C4. Estoy disponible para realizar actividades voluntarias que ayuden a quienes lo necesitan' (sig=0.020, r=-.0416), lo cual puede interpretarse como que los miembros del SNI no tienen tanta disponibilidad para labores voluntarias; b) otra relación igual a la anterior, pero

ligeramente más baja fue con el ítem ‘C7. Hago lo que puedo para ayudar que otros eviten problemas’ (sig=0.031, r=-0.387); c) la tercera correlación similar fue con ‘C10. Trato de dar consuelo a quienes están tristes’ (sig=0.049, r=-0.357), además, cuando se correlacionó el nivel en el SNI con el mismo C10, resultó que la relación pasa a ser más significativa y su efecto asciende de bajo a alto, es decir, mientras más alto sea el nivel en el SNI del doctor, menos se dedicarán a dar consuelo a quienes están tristes (sig=0.038, r=-0.629); y d) una correlación idéntica a la anterior (sig=0.038, r=-0.629), se presentó con el ítem ‘C12. Fácilmente me pongo en el lugar de quienes tienen incomodidades’, es decir, a mayor nivel en el SNI, hay una alta posibilidad que los doctores pierdan disposición hacia tal rasgo empático.

Tabla 33. Correlaciones entre los ítems de Caprara et al. (2005) y los reconocimientos de los doctores

		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16		
n=31	¿Cuenta con Perfil PRODEP?	Correlación de Pearson	-.279	-.161	-.237	-.137	-.187	-.133	-.090	-.089	-.351	-.119	.077	.022	-.145	-.140	.030	-.222	
		Sig. (bilateral)	.129	.387	.199	.461	.315	.477	.631	.635	.053	.525	.680	.907	.437	.451	.873	.231	
	¿Está en un GD?	Correlación de Pearson	-.027	.073	.055	.146	.085	-.155	.041	-.084	-.078	.035	.062	.165	-.062	.043	.091	-.094	
		Sig. (bilateral)	.887	.697	.767	.433	.651	.406	.828	.651	.677	.853	.742	.375	.742	.820	.626	.615	
	¿Está en un CA?	Correlación de Pearson	-.114	-.134	-.174	-.244	-.070	-.002	-.172	-.017	-.310	-.206	-.194	-.330	-.087	-.128	-.106	-.147	
		Sig. (bilateral)	.542	.471	.349	.185	.710	.990	.355	.929	.089	.266	.296	.070	.640	.492	.570	.431	
	¿Es miembro del SNI?	Correlación de Pearson	-.220	-.175	-.348	-.416*	-.203	-.169	-.387*	-.157	-.350	-.357*	-.089	-.126	-.114	-.297	-.349	-.175	
		Sig. (bilateral)	.235	.345	.055	.020	.272	.363	.031	.400	.053	.049	.635	.498	.541	.105	.054	.347	
	n=11	Indique su nivel en el SNI	Correlación de Pearson	.300	.203	.371	.083	-.343	-.185	-.239	-.476	-.234	-.629*	-.527	-.629*	-.239	.069	-.475	.034
			Sig. (bilateral)	.370	.549	.261	.808	.301	.585	.479	.139	.489	.038	.096	.038	.479	.839	.140	.920

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral).

5.3.1 Razones vs. Actitudes Prosociales.

En cuanto a las correlaciones entre las razones por las que se investiga y los 16 ítems de Caprara et al. (2005) que la variable ‘R2 Para el avance de la sociedad y la humanidad’ presenta una correlación significativa a un nivel bajo de asociación (sig=0.019, r=0.419) con la variable ‘C6. Ayudo inmediatamente a aquellos que lo necesitan’. Esto indica que los resultados apoyan la relación conceptual entre ambas variables.

La variable ‘R4 Para formar nuevos investigadores’ presenta dos correlaciones significativas (igual o menor a 0.05) y tres muy significativas (igual o menor a 0.01). Las dos asociaciones significativas bajas con las variables ‘C1. Me agrada ayudar a mis

amigos/colegas en sus actividades' ($\text{sig}=0.012$, $r=0.446$) y 'C5. Tengo empatía con quienes tienen necesidades' ($\text{sig}=0.017$, $r=0.424$), mientras que las asociaciones muy significativas a un nivel ligeramente más alto que las anteriores son con 'C3. Trato de ayudar a los demás' ($\text{sig}=0.002$, $r=0.531$), con 'C4. Estoy disponible para realizar actividades voluntarias que ayuden a quienes lo necesitan' ($\text{sig}=0.005$, $r=0.489$) y con 'C6. Ayudo inmediatamente a aquellos que lo necesitan' ($\text{sig}=0.001$, $r=0.556$).

La variable 'R5 Para compartir nuevo conocimiento con mis pares' presentó tres correlaciones significativas, con 'C5. Tengo empatía con quienes tienen necesidades' ($\text{sig}=0.019$, $r=0.418$), con 'C6. Ayudo inmediatamente a aquellos que lo necesitan' ($\text{sig}=0.011$, $r=0.449$) y con 'C8. Siento intensamente lo que otros sienten' ($\text{sig}=0.047$, $r=0.359$). La variable 'R9 Para obtener retroalimentación de mis pares y de la comunidad académica' presentó dos correlaciones muy significativas a nivel bajo con 'C5' ($\text{sig}=0.005$, $r=0.487$) y 'C6' ($\text{sig}=0.006$, $r=0.484$).

La variable 'R10 Para encontrar mayores oportunidades de vinculación y colaboración con mis pares' fue la que presentó un mayor número de correlaciones, seis significativas y una muy significativa. Las significativas fueron con 'C1' ($\text{sig}=0.037$, $r=0.375$), 'C4' ($\text{sig}=0.029$, $r=0.393$), 'C5' ($\text{sig}=0.042$, $r=0.368$), 'C7. Hago lo que puedo para ayudar que otros eviten problemas' ($\text{sig}=0.022$, $r=0.410$), 'C10. Trato de dar consuelo a quienes están tristes' ($\text{sig}=0.047$, $r=0.359$) y 'C13. Trato de cuidar y estar cerca de quienes lo necesitan' ($\text{sig}=0.011$, $r=0.453$). La correlación más fuerte fue con 'C6' ($\text{sig}=0.0002$, $r=0.613$), la cual tiene un nivel de asociación alto.

La variable 'R11 Para obtener fondos y apoyos para continuar investigando' presentó dos correlaciones significativas, pero a un nivel muy bajo con 'C4' ($\text{sig}=0.032$, $r=0.386$) y 'C13' ($\text{sig}=0.046$, $r=0.360$). Además, presentó una correlación muy significativa de nivel de asociación bajo con 'C6' ($\text{sig}=0.001$, $r=0.560$). Finalmente, la variable 'R14 Para obtener compensaciones económicas adicionales a mi sueldo' presentó una correlación significativa a un nivel muy bajo de asociación con 'C7'.

Tabla 34. Correlaciones entre los ítems de Caprara et al. (2005) y las razones por las cuales investigar

		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
R1	Correlación de Pearson	.007	-.032	.084	.209	.179	.342	.024	-.018	-.092	.015	-.065	.063	.273	.040	.099	-.135
	Sig. (bilateral)	.969	.862	.655	.259	.336	.060	.900	.924	.622	.934	.729	.737	.137	.830	.595	.470
R2	Correlación de Pearson	.156	.103	.321	.351	.203	.419*	.165	-.059	.188	.084	-.158	.050	.255	.072	.129	-.101
	Sig. (bilateral)	.401	.582	.079	.053	.273	.019	.375	.752	.310	.655	.396	.790	.166	.700	.491	.587
R3	Correlación de Pearson	.170	.073	.278	.173	.085	.316	.101	-.191	-.007	.124	-.063	-.060	.244	.016	.172	-.177
	Sig. (bilateral)	.361	.697	.129	.352	.651	.084	.590	.303	.971	.506	.738	.749	.187	.933	.355	.340
R4	Correlación de Pearson	.446*	.329	.531**	.489**	.424*	.556**	.306	.182	.276	.221	.056	-.032	.333	.092	.122	.220
	Sig. (bilateral)	.012	.071	.002	.005	.017	.001	.094	.328	.132	.233	.764	.865	.067	.624	.513	.234
R5	Correlación de Pearson	.207	.070	.219	.320	.418*	.449*	.224	.359*	.315	.223	-.011	.114	.292	.235	.122	.124
	Sig. (bilateral)	.263	.710	.236	.079	.019	.011	.225	.047	.084	.228	.952	.541	.111	.203	.514	.505
R6	Correlación de Pearson	-.039	-.052	-.068	-.043	-.100	-.024	-.130	-.107	-.148	-.091	-.206	-.065	-.024	.071	.019	-.310
	Sig. (bilateral)	.837	.780	.717	.819	.593	.899	.486	.566	.426	.625	.267	.726	.897	.704	.919	.089
R7	Correlación de Pearson	-.184	-.115	-.157	-.041	-.133	-.126	-.128	-.174	-.117	.053	-.332	-.101	-.004	.014	.080	-.271
	Sig. (bilateral)	.322	.539	.400	.828	.476	.499	.492	.349	.532	.775	.068	.590	.983	.939	.671	.140
R8	Correlación de Pearson	-.125	-.155	-.003	.021	-.334	-.044	-.056	-.188	-.126	.097	-.093	-.149	-.099	.145	.124	-.157
	Sig. (bilateral)	.502	.404	.986	.909	.066	.815	.766	.310	.498	.604	.618	.423	.597	.437	.506	.400
R9	Correlación de Pearson	.324	.124	.161	.168	.487**	.484**	.262	.346	.177	.314	.150	.043	.257	-.107	.032	.063
	Sig. (bilateral)	.076	.506	.388	.366	.005	.006	.155	.057	.342	.086	.419	.820	.163	.568	.865	.738
R10	Correlación de Pearson	.375*	.160	.319	.393*	.368*	.613**	.410*	.326	.270	.359*	.205	.254	.453*	.293	.348	.113
	Sig. (bilateral)	.037	.389	.080	.029	.042	.000	.022	.073	.143	.047	.268	.168	.011	.109	.055	.545
R11	Correlación de Pearson	.310	.236	.297	.386*	.312	.560**	.321	.319	.080	.305	.167	.254	.360*	.355	.337	.218
	Sig. (bilateral)	.090	.201	.104	.032	.088	.001	.078	.081	.669	.095	.369	.167	.046	.050	.064	.239
R12	Correlación de Pearson	-.186	-.078	-.192	-.022	-.016	.210	-.043	.042	-.038	.096	-.251	.076	.179	.129	.130	-.107
	Sig. (bilateral)	.315	.678	.301	.908	.934	.256	.817	.822	.839	.608	.174	.686	.335	.490	.485	.568
R13	Correlación de Pearson	-.239	-.095	-.174	-.018	-.011	.173	-.005	.020	-.080	.067	-.249	.029	.171	.137	.107	-.184
	Sig. (bilateral)	.195	.613	.349	.922	.955	.353	.978	.915	.670	.720	.177	.878	.357	.461	.566	.322
R14	Correlación de Pearson	-.330	-.078	-.336	-.289	-.245	-.165	-.367*	-.229	-.270	-.158	-.189	-.106	-.205	-.068	-.097	-.314
	Sig. (bilateral)	.070	.678	.065	.114	.184	.374	.042	.216	.141	.396	.308	.571	.268	.718	.603	.086
R15	Correlación de Pearson	.256	-.036	.264	.299	.216	.336	.310	.078	-.018	.011	-.047	-.004	.307	.072	.196	.027
	Sig. (bilateral)	.164	.848	.151	.102	.243	.065	.089	.676	.925	.954	.800	.984	.093	.701	.291	.885

** . La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).

* . La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral).

5.3.2 Factores vs. Actitudes Prosociales.

La variable 'F1. Estímulos para realizar investigación' presentó una correlación significativa, de nivel de asociación muy bajo pero negativo con 'C3. Trato de ayudar a los demás' (sig=0.040, r=-0.371), es decir que irónicamente con más estímulos podría desarrollarse el hábito de ayudar menos a los demás. La variable 'F2. Reconocimiento de estas labores por parte de mi institución' presentó una correlación casi igual a la anterior con 'C4. Estoy disponible para realizar actividades voluntarias que ayuden a quienes lo necesitan' (sig=0.028, r=-0.394). La variable 'F5. Disposición de entornos creativos' mostró una correlación significativa y positiva, pero muy baja con 'C7. Hago lo que puedo para ayudar que otros eviten problemas' (sig=0.032, r=0.387).

La variable ‘F6. Disponibilidad de colegas con quienes colaborar’ fue la que presentó más correlaciones, incluyendo una correlación muy significativa, pero de nivel bajo con ‘C4’ (sig=0.002, r=0.541). Otras correlaciones que presentó fueron significativas y muy bajas con ‘C6. Ayudo inmediatamente a aquellos que lo necesitan’ (sig=0.037, r=0.376), ‘C7’ (sig=0.035, r=0.380) y ‘C11 (sig=0.049, r=0.356). Fácilmente presto dinero u otras cosas’. Finalmente, presentó una correlación significativa con un efecto de asociación bajo con ‘C5. Tengo empatía con quienes tienen necesidades’ (sig=0.019, r=0.419).

La variable ‘F7. Disposición de tiempo’ presentó dos correlaciones significativas de nivel de asociación muy bajo con ‘C6’ (sig=0.029, r=0.393) y ‘C11’ (sig=0.043, r=0.366). Finalmente, dos variables de la lista de factores tuvieron correlaciones significativas con ‘C14. Fácilmente comparto con amigos en cualquier oportunidad’, una muy baja con ‘F10. Organización administrativa de mi institución’ (sig=0.042, r=0.367) y otra baja con ‘F11. Oferta en capacitación sobre investigación’ (sig=0.023, r=0.409).

Tabla 35. Correlaciones entre los ítems de Caprara et al. (2005) y los factores que estimulan positivamente la propia investigación y producción científica

		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
F1	Correlación de Pearson	-.256	-.257	-.371*	-.318	-.170	-.274	-.328	-.105	-.136	-.128	-.002	-.081	-.194	.010	-.075	-.208
	Sig. (bilateral)	.164	.163	.040	.082	.362	.135	.071	.574	.466	.492	.992	.666	.296	.958	.687	.263
F2	Correlación de Pearson	-.204	-.266	-.282	-.394*	-.107	-.107	-.272	.014	.068	.112	.088	.040	.031	.045	.059	-.121
	Sig. (bilateral)	.272	.148	.125	.028	.567	.568	.139	.938	.717	.550	.637	.831	.870	.810	.753	.518
F3	Correlación de Pearson	-.206	-.176	-.071	.007	.069	.188	.065	.204	.074	.033	-.014	.223	.148	.189	.061	.053
	Sig. (bilateral)	.266	.344	.705	.969	.711	.312	.730	.272	.693	.861	.940	.228	.426	.308	.746	.776
F4	Correlación de Pearson	.118	.039	.299	.207	.045	.247	.266	-.067	.051	.114	.087	.094	.183	.354	.289	.032
	Sig. (bilateral)	.527	.834	.102	.264	.808	.180	.148	.722	.787	.543	.640	.614	.325	.051	.115	.865
F5	Correlación de Pearson	.107	-.003	.267	.329	.193	.282	.387*	.129	.125	.039	.113	.087	.074	.189	.102	.088
	Sig. (bilateral)	.565	.988	.147	.071	.298	.125	.032	.489	.502	.835	.546	.642	.694	.309	.584	.636
F6	Correlación de Pearson	.181	.192	.329	.541**	.419*	.376*	.380*	.175	.118	.163	.356*	.297	.233	.237	.229	.080
	Sig. (bilateral)	.330	.300	.070	.002	.019	.037	.035	.348	.528	.380	.049	.105	.207	.199	.216	.669
F7	Correlación de Pearson	.165	-.045	.240	.246	.282	.393*	.344	.297	.234	.337	.366*	.215	.341	.263	.344	.169
	Sig. (bilateral)	.375	.808	.193	.182	.124	.029	.058	.105	.205	.063	.043	.245	.060	.154	.058	.363
F8	Correlación de Pearson	-.121	-.210	-.014	.021	.086	.056	.184	.154	.130	.222	.061	.104	.211	.098	.247	.039
	Sig. (bilateral)	.518	.257	.939	.912	.645	.766	.321	.408	.486	.230	.746	.579	.255	.600	.180	.836
F9	Correlación de Pearson	.105	.046	.150	.185	.019	.216	.140	.093	.018	.146	.066	.083	.111	.307	.204	.042
	Sig. (bilateral)	.573	.808	.419	.320	.920	.242	.451	.618	.924	.433	.725	.659	.554	.093	.270	.821
F10	Correlación de Pearson	-.064	.015	.078	.057	-.019	.073	.068	-.065	-.046	.019	.050	.007	.003	.367*	.192	.076
	Sig. (bilateral)	.734	.935	.678	.759	.919	.696	.717	.728	.804	.918	.791	.970	.987	.042	.302	.685
F11	Correlación de Pearson	-.023	.125	.080	.150	-.039	.081	.123	.150	-.096	.029	.126	-.027	-.052	.409*	.183	.249
	Sig. (bilateral)	.904	.502	.669	.420	.834	.665	.509	.420	.607	.875	.500	.886	.781	.023	.323	.176
F12	Correlación de Pearson	.071	.059	.121	-.073	-.102	.139	.082	.087	-.138	.044	.045	-.051	.089	.171	.024	.201
	Sig. (bilateral)	.703	.754	.516	.695	.586	.456	.662	.641	.459	.814	.810	.786	.634	.357	.896	.277

** . La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).

* . La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral).

5.3.3 Autorregulación vs. Actitudes Prosociales.

Al correlacionar las variables de Caprara et al. (2005) con el grupo de variables CREO, las cuales tienen que ver con la autorregulación en el contexto de la investigación e implican la valoración del mismo investigador hacia sus propias aptitudes, se observó que la variable 'CREO5 Me falta mucho por aprender' presentó correlaciones con 'C1. Me agrada ayudar a mis amigos/colegas en sus actividades' (sig=0.027, r=0.396) y 'C3. Trato de ayudar a los demás' (sig=0.007, r=0.478). De manera similar, 'CREO6 Puedo decidir sobre un tema para investigar' tuvo relación con 'C1' (sig=0.011, r=0.448) y 'C3' (sig=0.034, r=0.381). También 'CREO7 Puedo formular una pregunta de investigación' presentó las mismas correlaciones con 'C1' (sig=0.037, r=0.376) y 'C3' (sig=0.025, r=0.402).

Las correlaciones más interesantes las presentó la variable 'CREO9 Puedo superar las barreras externas que afectan mis labores de investigación', por su cantidad, en su mayoría muy significativas y de niveles de asociación de bajas a altas con 'C1' (sig=0.003, r=0.524), 'C2. Comparto las cosas que tengo con mis amigos' (sig=0.012, r=0.445), 'C3' (sig=0.001, r=0.558), 'C4. Estoy disponible para realizar actividades voluntarias que ayuden a quienes lo necesitan' (sig=0.002, r=0.536), 'C5. Tengo empatía con quienes tienen necesidades' (sig=0.030, r=0.391), 'C6. Ayudo inmediatamente a aquellos que lo necesitan' (sig=0.00031, r=0.604, la más alta), 'C7. Hago lo que puedo para ayudar que otros eviten problemas' (sig=0.012, r=0.443), 'C9. Voluntariamente ofrezco mis conocimientos y habilidades a los demás' (sig=0.038, r=0.374) y 'C13. Trato de cuidar y estar cerca de quienes lo necesitan' (sig=0.003, r=0.514).

La variable 'CREO10 Puedo establecer planes y metas de investigación, los cuales cumplo en tiempo y forma' tuvo correlaciones con 'C4' (sig=0.013, r=0.443), 'C6' (sig=0.019, r=0.419) y 'C13' (sig=0.034, r=0.381). La variable 'CREO12 Soy capaz de sacrificar mi tiempo libre para investigar' solo presentó correlación con 'C1' (sig=0.045, r=0.363).

Tabla 36. Correlaciones entre los ítems de Caprara et al. (2005) y la apreciación sobre el propio desempeño o disposición ('CREO')

		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
CREO1	Correlación de Pearson	.146	-.047	.089	.138	.024	.164	-.033	.083	.220	.163	-.006	.035	.218	.203	.125	.017
	Sig. (bilateral)	.434	.801	.635	.458	.897	.379	.861	.658	.235	.381	.975	.850	.239	.274	.501	.928
CREO2	Correlación de Pearson	.148	-.036	.080	.039	.061	.167	-.103	.078	.108	.111	.055	-.081	.128	-.039	-.026	.027
	Sig. (bilateral)	.426	.848	.668	.833	.743	.368	.583	.676	.563	.552	.768	.665	.494	.833	.888	.885
CREO3	Correlación de Pearson	.114	-.097	.097	.122	-.071	.185	-.074	-.101	-.038	.013	-.126	-.114	.118	-.152	-.092	-.183
	Sig. (bilateral)	.542	.604	.604	.512	.704	.318	.692	.589	.839	.944	.499	.543	.527	.413	.624	.325
CREO4	Correlación de Pearson	.104	.108	.089	.085	.011	.139	.024	.038	.212	.123	-.015	-.132	.042	-.003	-.029	.115
	Sig. (bilateral)	.577	.564	.635	.651	.953	.457	.900	.840	.251	.510	.938	.478	.824	.989	.877	.540
CREO5	Correlación de Pearson	.396*	.324	.478**	.254	.165	.330	.324	-.022	.231	.019	.166	-.042	.240	.049	.121	.266
	Sig. (bilateral)	.027	.076	.007	.167	.376	.070	.075	.907	.211	.920	.373	.822	.193	.794	.517	.148
CREO6	Correlación de Pearson	.448*	.118	.381*	.068	.064	.201	.136	-.032	.215	.259	.207	.004	.305	-.068	.253	.065
	Sig. (bilateral)	.011	.527	.034	.717	.734	.278	.465	.863	.245	.159	.265	.985	.095	.717	.170	.729
CREO7	Correlación de Pearson	.376*	.184	.402*	.249	.121	.272	.162	.101	.222	.231	.326	.058	.326	.015	.164	.239
	Sig. (bilateral)	.037	.322	.025	.176	.515	.139	.385	.587	.231	.211	.073	.758	.074	.936	.378	.195
CREO8	Correlación de Pearson	.263	.053	.293	.107	-.092	.191	.153	.015	.151	.034	.071	-.110	.078	-.052	-.071	.188
	Sig. (bilateral)	.153	.775	.110	.566	.623	.303	.410	.937	.416	.857	.705	.557	.677	.782	.703	.312
CREO9	Correlación de Pearson	.524**	.445*	.558**	.536**	.391*	.604**	.443*	.190	.374*	.078	.260	.183	.514**	.308	.256	.296
	Sig. (bilateral)	.003	.012	.001	.002	.030	.000	.012	.307	.038	.676	.158	.323	.003	.091	.165	.106
CREO10	Correlación de Pearson	.349	.263	.340	.443*	.305	.419*	.278	.218	.156	.027	.107	.103	.381*	.355	.155	.126
	Sig. (bilateral)	.054	.154	.061	.013	.096	.019	.130	.238	.403	.884	.566	.583	.034	.050	.404	.501
CREO11	Correlación de Pearson	.247	.198	.257	.156	-.032	.083	-.041	-.065	-.036	-.182	.008	-.322	-.061	.108	-.129	.016
	Sig. (bilateral)	.181	.285	.163	.403	.864	.657	.828	.728	.848	.326	.967	.077	.746	.562	.489	.931
CREO12	Correlación de Pearson	.363*	.173	.247	.231	.027	.138	-.054	-.116	.094	-.016	.056	-.166	.132	-.106	.054	-.133
	Sig. (bilateral)	.045	.353	.180	.211	.886	.458	.773	.535	.616	.932	.763	.371	.479	.569	.773	.476
CREO13	Correlación de Pearson	.262	.068	.223	.121	-.098	.091	-.030	-.246	.048	-.145	-.011	-.176	.082	.134	.098	-.127
	Sig. (bilateral)	.155	.716	.229	.517	.599	.627	.872	.183	.796	.437	.955	.344	.662	.472	.600	.495
CREO14	Correlación de Pearson	.111	.035	.094	.115	.085	.167	.181	.215	.064	.205	.265	-.064	-.176	.074	.091	.262
	Sig. (bilateral)	.552	.851	.613	.539	.651	.368	.330	.246	.731	.268	.150	.730	.344	.692	.626	.154
CREO15	Correlación de Pearson	.229	.055	.230	.195	.064	.164	-.001	.117	.188	-.068	-.058	-.142	.011	.146	-.102	.076
	Sig. (bilateral)	.216	.769	.214	.292	.734	.379	.996	.532	.312	.717	.755	.445	.953	.434	.586	.686

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).

* La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral).

Al correlacionar las variables de Caprara et al. (2005) con las variables COMPARA, resultó una cantidad muy menor de correlaciones que con CREO. Presumimos que esto ocurrió porque las puntuaciones de COMPARA fueron en general más bajas que las de CREO, lo que significa que en general los doctores tienen la percepción que no siempre tienen mejores habilidades o están más dispuestos que sus pares, aparte que las correlaciones encontradas tienen poca relación conceptual entre sí. Las correlaciones encontradas fueron entre 'C11. Fácilmente presto dinero u otras cosas' con 'COMPARA5 Aprender lo que me falta por aprender' (sig=0.011, r=0.448),

‘COMPARA6 Decidir sobre un tema para investigar’ ($\text{sig}=0.035$, $r=0.380$) y con ‘COMPARA7 Formular una pregunta de investigación’ ($\text{sig}=0.012$, $r=0.446$), las cuales no tienen relación conceptual. La otra correlación encontrada fue entre ‘C6. Ayudo inmediatamente a aquellos que lo necesitan’ y ‘COMPARA9 Supero las barreras externas que afectan mis labores de investigación’ ($\text{sig}=0.038$, $r=0.374$), la cual se obtuvo también con su equivalente ‘CREO9’, que de hecho fue la correlación más alta mencionada en la sección anterior.

Tabla 37. Correlaciones entre los ítems de Caprara et al. (2005) y la apreciación sobre el propio desempeño o disposición en comparación con sus pares (‘COMPARA’)

		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
COMPARA1	Correlación de Pearson	-.004	-.024	-.078	.023	.055	.227	-.162	.010	-.069	-.085	.010	.058	.149	-.144	-.106	-.170
	Sig. (bilateral)	.982	.896	.675	.901	.767	.220	.385	.956	.711	.649	.958	.758	.425	.440	.571	.359
COMPARA2	Correlación de Pearson	.125	-.181	-.001	-.021	-.009	.029	-.094	-.100	-.087	-.045	-.094	-.072	.117	-.238	-.168	-.183
	Sig. (bilateral)	.503	.331	.995	.909	.961	.879	.614	.594	.640	.812	.614	.701	.529	.197	.365	.324
COMPARA3	Correlación de Pearson	.016	-.145	-.092	-.059	.028	.114	-.087	.028	-.156	-.038	-.063	.019	.197	-.139	-.111	-.118
	Sig. (bilateral)	.932	.436	.624	.752	.882	.541	.640	.880	.403	.840	.736	.919	.289	.457	.552	.526
COMPARA4	Correlación de Pearson	.036	-.011	.030	-.087	.037	.070	-.094	.084	.009	.029	.150	.005	.111	-.057	-.122	.125
	Sig. (bilateral)	.850	.953	.872	.642	.843	.709	.614	.653	.961	.876	.422	.979	.552	.761	.514	.501
COMPARA5	Correlación de Pearson	.253	.078	.114	-.115	.090	.183	-.066	.211	.081	.147	.448*	.159	.325	-.049	.036	.260
	Sig. (bilateral)	.169	.677	.543	.537	.629	.326	.722	.254	.665	.429	.011	.393	.075	.793	.849	.159
COMPARA6	Correlación de Pearson	.125	.037	-.011	-.163	.108	.066	-.190	.201	-.057	-.096	.380*	.132	.179	-.073	-.049	.196
	Sig. (bilateral)	.504	.845	.952	.380	.563	.724	.305	.277	.761	.606	.035	.479	.334	.695	.794	.290
COMPARA7	Correlación de Pearson	.106	-.097	.024	-.152	-.038	.087	-.102	.187	-.094	.087	.446*	.294	.266	.045	.066	.264
	Sig. (bilateral)	.571	.602	.900	.414	.837	.643	.585	.313	.615	.640	.012	.109	.148	.810	.726	.152
COMPARA8	Correlación de Pearson	-.021	-.121	-.064	-.034	.015	.189	-.176	.052	-.090	.117	.187	.325	.329	-.041	.035	.041
	Sig. (bilateral)	.910	.516	.731	.857	.936	.308	.344	.783	.631	.529	.315	.074	.071	.827	.852	.827
COMPARA9	Correlación de Pearson	.228	.149	.327	.310	.173	.374*	.042	-.013	-.063	-.055	.092	.019	.200	.039	-.055	.029
	Sig. (bilateral)	.218	.422	.073	.089	.351	.038	.824	.943	.737	.770	.623	.919	.281	.835	.771	.879
COMPARA10	Correlación de Pearson	.111	-.049	.094	.093	.076	.237	-.063	-.120	-.211	-.158	-.071	-.012	.183	-.061	-.093	-.166
	Sig. (bilateral)	.552	.793	.614	.621	.686	.199	.736	.521	.253	.397	.704	.950	.324	.746	.617	.371
COMPARA11	Correlación de Pearson	-.003	.104	-.045	-.085	-.021	.185	-.148	-.033	-.246	-.229	.092	-.028	.154	.085	.045	.094
	Sig. (bilateral)	.986	.576	.809	.649	.909	.320	.428	.861	.182	.215	.624	.883	.408	.649	.809	.613
COMPARA12	Correlación de Pearson	.185	.070	.091	.162	.156	.212	-.044	.025	-.073	.056	.138	.137	.319	.105	.195	-.091
	Sig. (bilateral)	.319	.707	.626	.383	.403	.252	.813	.895	.696	.764	.458	.464	.080	.573	.294	.628
COMPARA13	Correlación de Pearson	.143	0.000	.091	.098	-.068	.139	-.082	-.087	.083	0.000	.135	.076	.207	.147	.146	-.101
	Sig. (bilateral)	.444	1.000	.626	.601	.717	.456	.662	.641	.658	1.000	.469	.683	.263	.431	.432	.590
COMPARA14	Correlación de Pearson	.129	.034	.057	-.033	-.019	.114	-.103	-.115	-.189	-.185	.064	-.168	.048	-.220	-.189	-.196
	Sig. (bilateral)	.490	.855	.759	.862	.920	.540	.582	.539	.309	.319	.733	.365	.799	.234	.309	.291
COMPARA15	Correlación de Pearson	.258	.028	.220	.126	.114	.266	-.130	.003	.011	-.073	.094	.019	.121	-.008	-.114	-.066
	Sig. (bilateral)	.160	.883	.235	.498	.540	.148	.485	.985	.954	.698	.613	.919	.517	.967	.542	.724

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral).

5.4 Seis dimensiones de características prosociales: motivación intrínseca y extrínseca, autoestima, empatía, autorregulación y conducta prosocial

En esta sección se discuten los resultados con respecto a las seis dimensiones de conducta prosocial que se evaluaron en el instrumento: a) motivación intrínseca asociada a locus de control interno; b) motivación extrínseca asociada a locus de control externo; c) autoestima; d) empatía; e) autorregulación; y f) conducta prosocial. Para preparar estas dimensiones, se utilizó la clasificación de los ítems en dimensiones que se indicaron en la sección sobre el instrumento (ver sección 3.6).

Primeramente, se presentan las correlaciones entre estos constructos, para revisar la correspondencia entre los mismos. Se encontraron correlaciones entre todos los constructos, las cuales resultaron en correlaciones muy significativas a niveles de asociación de altos (por encima de $\text{sig}=0.60$) a muy altos (de $\text{sig}=0.80$ o más) (ver Tabla 38).

Tabla 38. Correlaciones entre las seis dimensiones de características prosociales

		Motivación intrínseca	Motivación extrínseca	Autoestima	Empatía	Autorregulación	Conducta prosocial
Motivación intrínseca	Correlación de Pearson	1	.847**	.901**	.836**	.924**	.822**
	Sig. (bilateral)		.000	.000	.000	.000	.000
Motivación extrínseca	Correlación de Pearson	.847**	1	.806**	.763**	.841**	.703**
	Sig. (bilateral)	.000		.000	.000	.000	.000
Autoestima	Correlación de Pearson	.901**	.806**	1	.835**	.985**	.830**
	Sig. (bilateral)	.000	.000		.000	.000	.000
Empatía	Correlación de Pearson	.836**	.763**	.835**	1	.816**	.882**
	Sig. (bilateral)	.000	.000	.000		.000	.000
Autorregulación	Correlación de Pearson	.924**	.841**	.985**	.816**	1	.799**
	Sig. (bilateral)	.000	.000	.000	.000		.000
Conducta prosocial	Correlación de Pearson	.822**	.703**	.830**	.882**	.799**	1
	Sig. (bilateral)	.000	.000	.000	.000	.000	

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).

5.4.1 Datos sociodemográficos y de perfil profesional vs. las seis dimensiones.

En cuanto a correlación entre la variable sexo y las seis dimensiones, no se encontró ninguna que fuera significativa, por lo cual fue necesario usar otro análisis estadístico para hablar de los datos. De esta manera, se presenta la Figura 8, que compara las medias con respecto a las puntuaciones en las seis dimensiones por cada sexo. Las

puntuaciones son muy cercanas, pero donde las mujeres obtuvieron puntuaciones ligeramente superiores fue en las dimensiones motivación extrínseca, empatía y conducta prosocial. Es importante mencionar que las desviaciones estándar entre las medias de las puntuaciones de cada dimensión, por sexo, son bajas, ya que oscilan entre 0.4 y 0.6.

Figura 8. Comparación de medias de las puntuaciones para las seis dimensiones de hombres y mujeres

En cuanto a correlación entre la variable edad y las seis dimensiones, tampoco se encontró ninguna que fuera significativa. Por lo tanto, se presenta la Tabla 39, que muestra los cuartiles de edades, junto a las sumas y media con respecto a las puntuaciones en las seis dimensiones y las desviaciones estándar entre las medias, las cuales son bajas, ya que oscilan entre 0.3 y 0.7.

Tabla 39. Descriptivos de las seis dimensiones, divididos por cuartiles de edad

Edad (Binned)		n	Min.	Max.	Suma	Media	Desv. Est.
<= 40	Motivación intrínseca	8	3.19	4.27	31.15	3.8942	.32163
	Motivación extrínseca	8	2.80	4.20	28.84	3.6050	.44513
	Autoestima	8	3.63	4.50	32.57	4.0708	.30573
	Empatía	8	3.47	4.53	32.13	4.0167	.35768
	Autorregulación	8	3.43	4.40	32.37	4.0458	.31317
	Conducta prosocial	8	3.29	4.25	30.89	3.8616	.33743
41 - 52	Motivación intrínseca	8	3.27	4.85	31.96	3.9952	.46810
	Motivación extrínseca	8	2.88	4.68	31.44	3.9300	.58231
	Autoestima	8	3.23	4.87	33.33	4.1667	.54160
	Empatía	8	3.67	4.80	33.67	4.2083	.44428
	Autorregulación	8	3.07	4.87	32.77	4.0958	.59025
	Conducta prosocial	8	3.54	4.93	32.68	4.0848	.46875
53 - 62	Motivación intrínseca	8	2.65	4.58	30.69	3.8365	.63224
	Motivación extrínseca	8	2.48	4.04	28.48	3.5600	.55219
	Autoestima	8	2.80	4.67	32.13	4.0167	.62080
	Empatía	8	2.53	4.40	29.80	3.7250	.67653
	Autorregulación	8	2.67	4.60	31.60	3.9500	.62208
	Conducta prosocial	8	2.39	4.68	29.89	3.7366	.77895
63+	Motivación intrínseca	7	2.81	4.27	26.92	3.8462	.50539
	Motivación extrínseca	7	2.64	4.12	23.92	3.4171	.54055
	Autoestima	7	2.77	4.40	27.33	3.9048	.54414
	Empatía	7	2.73	4.53	27.20	3.8857	.59219
	Autorregulación	7	2.77	4.33	26.97	3.8524	.51885
	Conducta prosocial	7	2.54	4.39	26.61	3.8010	.60111

La Figura 9 permite visualizar la estrecha diferencia de cada rango de edades con respecto a la media de puntuación en cada una de las seis dimensiones. Quienes obtuvieron una puntuación mayor en todas las dimensiones fueron los de 41 a 52 años, seguidos por los de 40 o menos, luego los de 53 a 62, quienes tienen mayores puntuaciones que los de 63 o más, excepto en la dimensión de empatía. Además, según los picos y caídas de la gráfica, podemos ver que hay una tendencia similar en todos los rangos de edades, específicamente, todos tienen mejores puntuaciones en motivación intrínseca y autoestima, pero tienen menores puntuaciones en motivación extrínseca y los de 53 a 62 tienen la menor puntuación de empatía. Sin embargo, las diferencias son muy pequeñas para hacer afirmaciones definitivas.

Figura 9. Comparación de medias de las puntuaciones para las seis dimensiones por cuartiles de edad

En cuanto a las áreas de estudio, repetimos un análisis similar a los anteriores, al no presentarse correlaciones significativas. En tal análisis, las desviaciones estándar también son bajas, ya que van de 0.06 a 0.6. No hay tampoco mucha variación en las medias, salvo las áreas donde son más bajas, las cuales son administración y comunicación, mientras que el área con las puntuaciones más elevadas es periodismo.

Figura 10. Comparación de medias de las puntuaciones para las seis dimensiones por área del doctorado

Con respecto al país donde obtuvieron su título de doctorado, se repitió la comparación de medias, al no haber correlaciones (ver Figura 11). Los que estudiaron

su doctorado en Estados Unidos y en Estonia son quienes tienen las medias más bajas. También destaca que quien tiene la puntuación de empatía más alta fue quien estudió en Chile, seguidos por los que estudiaron en México y luego Cuba.

Figura 11. Comparación de medias de las puntuaciones para las seis dimensiones por país donde obtuvo el doctorado

Los años de experiencia, tanto en investigación, como en docencia, no presentan correlación con las seis dimensiones. Sin embargo, estas dos variables de número de años sí presentan correlación entre sí, la cual es muy significativa y de nivel de asociación muy alto ($\text{sig}=0.00$, $r=0.821$); lo cual quiere decir que en general a más años de experiencia en docencia, se debería tener también años de experiencia en investigación. Esto es cierto para casi todos los casos, excepto los de algunos de los doctores más jóvenes, quienes tienen igual o mayor experiencia en investigación que en docencia. En la Figura 12 se puede observar que los que están en el tercer cuartil de años de experiencia en investigación (11 a 20 años), son quienes tuvieron las mejores puntuaciones y la menor puntuación la tiene el cuarto cuartil de años (21 o más).

Figura 12. Comparación de medias de las puntuaciones para las seis dimensiones por cuartil de años de experiencia en investigación

A diferencia de la comparación anterior, quienes tienen mejores puntuaciones en las seis dimensiones, son quienes están en el segundo cuartil de años de experiencia en docencia (17 a 23 años). Sin embargo, como la organización en cuartiles es diferente, el segundo cuartil en años de experiencia en docencia es más comparable con el tercero en años de investigación (11-20) que con el segundo de investigación (9-10); por lo tanto, no hay una diferencia considerable, salvo que, en ambos casos, las puntuaciones de los jóvenes se ubican al centro de las tendencias y los más experimentados tienen puntuaciones más bajas en motivación extrínseca (ver Figura 13).

Figura 13. Comparación de medias de las puntuaciones para las seis dimensiones por cuartil de años de experiencia en docencia

5.4.2 Membresías o reconocimientos y las seis dimensiones.

En cuanto a las puntuaciones según los reconocimientos o membresías, un resultado inesperado fue que los profesores que no tienen perfil PRODEP, que se considera como el reconocimiento mínimo y relativamente más sencillo de obtener por parte de profesores de las universidades públicas, obtuvieron en general mejores puntuaciones en las seis dimensiones. Luego destacan las puntuaciones de los dos SNI nivel candidato y único SNI 2; ya que se esperaba que los SNI 1 tuvieran mejores puntuaciones que los otros dos. Pudiera ser relevante para una siguiente investigación preguntar a los encuestados cuántos años tienen con el reconocimiento actual del SNI, porque podría pensarse que estos son doctores que pueden tener varios períodos con el reconocimiento de nivel 1 y que no han bajado, ni han subido y por lo tanto se encuentran en un estado de comodidad, y los que están a nivel de candidato tienen mejores puntuaciones, posiblemente porque aspiran subir de nivel SNI prontamente. Pero definitivamente los que están en el SNI tienen mejores puntuaciones que los que no lo están, a pesar que las diferencias no son amplias. También es notable la ligera diferencia entre las puntuaciones de los que están en GD, con quienes están en CA, ya que quienes pertenecen a un CA tienen una media de puntuación muy ligeramente superior a quienes son miembros de un GD. Los integrantes de CA deberían tener

mejores puntuaciones, ya que los CA se consideran un mejor nivel de logro para los doctores que un GD.

Figura 14. Comparación de medias de las puntuaciones para las seis dimensiones según cada membresía o reconocimiento (o carencia del mismo)

5.4.3 Producción científica y las seis dimensiones de características prosociales.

Lamentablemente, no se encontraron correlaciones entre las dimensiones y la producción científica, lo cual fue un hallazgo inesperado. La explicación que se infiere es que, dado que la desviación estándar en cuanto a producción científica fue tan amplia, es decir, el grupo estudiado, aunque es un grupo productivo, es un grupo muy heterogéneo, por ejemplo, los doctores tienen diferencias muy amplias en cuanto a los números de productos a su nombre y por lo tanto los datos están muy dispersos, como indican las desviaciones estándar por cada producto. Tal desviación puede explicar que no se encontraran correlaciones con las dimensiones estudiadas, lo cual sugiere la necesidad de continuar investigando con grupos más numerosos, ya que no podemos descartar que en efecto haya una mayor relación, solo que no fue observable con el grupo estudiado, no tanto por su número, sino por lo heterogénea que es en su producción.

Tabla 40. Correlaciones entre las seis dimensiones y la producción científica

		Motivación intrínseca	Motivación extrínseca	Autoestima	Empatía	Autorregulación	Conducta prosocial
Suma productos científicos	Correlación de Pearson	.186	.102	.125	.021	.153	.097
	Sig. (bilateral)	.316	.586	.503	.909	.412	.603
Artículos	Correlación de Pearson	.180	.079	.048	.059	.126	.004
	Sig. (bilateral)	.332	.674	.798	.751	.499	.985
Artículos en colaboración	Correlación de Pearson	.293	.289	.222	.136	.297	.174
	Sig. (bilateral)	.110	.115	.230	.466	.105	.348
Proyectos con financiamiento	Correlación de Pearson	.270	.163	.181	.140	.189	.168
	Sig. (bilateral)	.142	.382	.329	.452	.309	.365
Artículos con financiamiento	Correlación de Pearson	.130	.216	.073	.101	.126	.110
	Sig. (bilateral)	.486	.242	.696	.589	.500	.557
Libros	Correlación de Pearson	.128	.133	.156	.075	.168	.108
	Sig. (bilateral)	.493	.476	.402	.690	.367	.562
Capítulos	Correlación de Pearson	.182	.080	.114	.104	.122	.200
	Sig. (bilateral)	.328	.671	.540	.577	.513	.280
Ponencias	Correlación de Pearson	.138	.086	.085	-.039	.100	.041
	Sig. (bilateral)	.458	.646	.650	.833	.591	.828
Direcciones de tesis	Correlación de Pearson	-.169	-.273	-.069	-.325	-.093	-.251
	Sig. (bilateral)	.363	.137	.714	.074	.617	.173

Dado que no se encontraron correlaciones, se computó una variable adicional, dividiendo en cuartiles la variable de suma de la producción científica, resultando en cuatro cuartiles casi iguales: i) 45 o más productos, con siete profesores; ii) de 29 a 44 productos, con ocho profesores; iii) de 22 a 28 productos, con 8 profesores; y iv) 21 productos o menos, con 8 profesores. Al comparar las medias de cada cuartil, puede apreciarse que puntuaron mejor quienes tienen una mayor cantidad de productos (primer cuartil). Sin embargo, los otros tres cuartiles no van en descenso con respecto al que lo antecede, es decir, el cuartil que le sigue en mejor puntuación es el cuarto cuartil (de 21 o menos productos). En tercer lugar, está el segundo cuartil (de 29 a 44 productos) y en último lugar está el tercer cuartil (de 22 a 28 productos).

Figura 15. Comparación de medias de las puntuaciones para las seis dimensiones según los cuartiles de la suma de producción científica

Repetimos el procedimiento de computar otra variable en cuartiles, esta vez a partir de la variable de número de artículos arbitrados, al ser el producto más importante para los sistemas de evaluación. El resultado de la comparación de medias es que no necesariamente quienes publican más artículos son quienes tienen mejores puntuaciones.

Figura 16. Comparación de medias de las puntuaciones para las seis dimensiones según los cuartiles del número de artículos arbitrados publicados

6. Conclusión

El grupo de 31 profesores encuestados presentan las características de tener distribuciones bastante amplias, en cuanto a edad, país de obtención de su doctorado, años de experiencia en investigación y años de experiencia en docencia. Lamentablemente, el grupo de hombres duplica al grupo de mujeres haciendo las comparaciones entre sexo más complicadas, una buena cantidad de profesores tienen varias membresías incluyendo PRODEP, pertenencia a un GD o CA e incluso la mitad forma parte del SNI, desafortunadamente no participaron cuatro miembros del SNI en la encuesta aplicada en esta investigación.

Las mujeres arrojaron puntuaciones ligeramente mejores que los hombres al momento de responder a los ítems de Caprara et al. (2005), lo cual hace especular que las mujeres presentan una mayor tendencia a las conductas prosociales. Sin embargo, el hecho de que no hayan participado todas en la encuesta, hace que las diferencias entre ambos sexos sean muy sutiles. Tomando en consideración que existe la creencia social que las mujeres deben presentar mayor apertura para brindar ayuda a otros por su vínculo con los estereotipos asociados a su sexo, los resultados llevan a especular la veracidad de esos estereotipos y relacionar este planteamiento con lo afirman Cocca et al. (2017) sobre las teorías socio-cognitivas como constructos psicológicos asociados con expectativas y creencias. Adicionalmente, las mujeres obtuvieron puntuaciones ligeramente superiores a los hombres en las dimensiones de motivación extrínseca, empatía y conducta prosocial, mientras que los hombres calificaron más alto en motivación intrínseca, autoestima y autorregulación. Lo que permite señalar que dichos estereotipos si se cumplen en el caso de las mujeres, así como que los hombres tienden a ser más autorregulados e independientes de la influencia social asociado con la motivación extrínseca.

Dentro de los resultados obtenidos en el apartado sobre las razones por las cuales investigar, se observa que existe una mayor propensión asociada a la motivación extrínseca para llevar a cabo las acciones investigativas. Sin embargo, la motivación intrínseca presentó mejores puntuaciones en cuanto a publicar para beneficiar a su disciplina y la sociedad, lo cual hace entender que las razones para publicar parecieran

no estar vinculadas a terceros. Pese a que se percibe mayor balance entre las motivaciones en el caso de las mujeres.

En la sección sobre los factores que estimulan positivamente la propia investigación y producción se observaron las medias más bajas del instrumento, lo cual hace pensar que los participantes de alguna manera sintieron incomodidad en esta sección, presuntamente por una falta de apoyo real o a características de la institución y sus procesos. Esto está relacionado con que la dimensión peor puntuada fue la motivación extrínseca, asociada a terceros y a los apoyos que el individuo recibe. En la pregunta general de esta sección, se realizó una redacción en forma positiva e intencional (factores que estimulan positivamente), debido a que son los aspectos en que los investigadores pueden estar más negativamente condicionados, por carencias e insuficiencias en los apoyos, sean percibidas o reales. Es importante resaltar esto, ya que esta fue la sección peor puntuada y los resultados parecieran indicar que la percepción general de los participantes en cuanto a los factores que estimularían la producción científica no es idónea, el caso de las mujeres hace suponer que perciben esto en un peor estado a la forma como lo perciben los hombres, ya que sus medias fueron aún más bajas en la mitad de los ítems. Además se puede especular que las puntuaciones reflejan cómo se sienten los participantes con respecto a estos factores, sin que ello necesariamente implique que los recursos estén dispuestos de tal manera que favorezcan la producción científica.

En la sección del instrumento de autorregulación en su primera parte sobre la apreciación del propio desempeño y disposición destaca cierta apertura de los doctores hacia la formación permanente como investigadores. Los hombres puntuaron más alto casi todos los ítems. Asimismo, los resultados reflejan una tendencia hacia el no sacrificar la vida personal por la investigación, ya que la media más baja se observó en este aspecto y en ambos sexos, pero esto se trata de un tema complicado porque también este ítem mostró la desviación estándar también en ambos sexos y se tiene conocimiento que a los doctores y doctoras se les tiende a demandar una gran cantidad y diversidad de actividades aparte de la investigación (docencia, tutoría, extensión, difusión, servicio social, cursos de formación), tanto por compromisos con su institución, como por los requisitos de sistemas de evaluación como el SNI.

En la segunda parte de autorregulación en cuanto al desempeño en comparación con sus pares, se refuerzan las tendencias de la parte anterior. Por la comparación de las puntuaciones entre las dos secciones se observa que los encuestados perciben que sus propias habilidades y disposición son ligeramente inferiores a las de sus pares, pese a que la autoestima es la dimensión mejor puntuada, lo que hace inferir que hay un reconocimiento de las áreas de mejora, cuando se comparan con sus colegas y puede ser determinante en esta comparación la presencia de una imagen que se han formado de los investigadores más productivos. Los aspectos en que se calificaron mejor que sus pares fueron en los ítems sobre lo que les falta por aprender y en el de realizar un autodiagnóstico de sus capacidades, lo cual refuerza la afirmación anterior, ya que su propia mejora los debería llevar al nivel en que perciben que se encuentran sus pares.

En la sección de producción científica se puede observar que existe una gran diferencia entre la producción de los doctores y fue complicado de pedir a los encuestados que contaran sus propios productos, ya que pudieron reflejar un número mayor al que tienen, o incluso confundirse y reportar los productos de toda su carrera, en lugar de limitarse a los del período; aunque esto estuvo muy claramente expresado en el instrumento. Tal elección en la encuesta se realizó por cuestiones de ética y para mantener el anonimato; si se hubiera pedido el nombre en el instrumento, se hubiesen podido recuperar datos más precisos y algunos otros, como por ejemplo el número de publicaciones indizadas. Esta es un área de oportunidad para una investigación más profunda.

Las ponencias son el producto más abundante, seguido por los capítulos de libro, las direcciones de tesis, los artículos publicados y los libros. Los productos más escasos son los proyectos de investigación y artículos publicados con financiamiento. Estos últimos, se pueden relacionar con la motivación extrínseca asociada a los apoyos financieros que se han señalado anteriormente. Resalta la baja diferencia entre los artículos publicados en colaboración y los artículos arbitrados, pese a que la dimensión de conductas prosociales en la cuarta mejor puntuada por los participantes en el instrumento. Sin embargo, el hecho que casi todas las publicaciones sean en colaboración podría ser a causa de un interés en particular, específicamente porque los sistemas de evaluación a los que se someten los doctores, particularmente PRODEP, GD y CA, benefician la publicación conjunta. Una explicación alternativa sería la de

colaborar con colegas de otras instituciones y otros países, para compartir recursos y capacidades. Sin embargo, esto solo se puede confirmar realizando un estudio bibliométrico a nivel de artículos y estudiando los autores, así como sus afiliaciones institucionales; lo cual va más allá de la presente investigación.

Es importante destacar, que si bien hay un número alto de direcciones de tesis, estas no arrojaron ninguna correlación con otro producto. Adicionalmente, todas las correlaciones que presentaron las tesis con los diversos ítems del instrumento, fueron de nivel de asociación bajo pero negativas, cuando se esperaba lo contrario, ya que sería de esperarse que esta actividad se asociara de manera positiva con las conductas prosociales. Estos resultados señalan que los profesores pudieran considerar que conductas relacionadas con empatía pudieran ir más allá del rol del director de tesis. Sin embargo, las correlaciones con disposición del tiempo y retroalimentación de los pares sí tienen sentido, debido a que la disposición del tiempo es condición indispensable para dirigir tesis y que tal producto no busca la retroalimentación de los pares.

Del total de la producción el 12% son artículos, el cual es el producto mejor valorado y el más difícil de realizar, es posible que la proporción de artículos sea relativamente baja debido a la percepción personal de sus habilidades en comparación con sus pares, así como la percepción de carencia e insuficiencia en los apoyos que influyen en la publicación de artículos con financiamiento, ya que los doctores publicaron sólo 11 artículos de esta manera; así como también puede influir de una forma clara en la motivación de los doctores, por lo que se especula que pueden llegar a subestimar sus propias habilidades. Lo anterior se ratifica si consideramos el número de artículos indizados en Scopus durante el mismo período de tres años que suma 49 artículos, es decir, poco menos de un tercio de los artículos declarados por los encuestados.

La mayor parte de la producción es de los hombres, sin embargo, esto se debe principalmente a las diferencias entre el número de mujeres y hombres encuestados, que fueron 10 mujeres y 21 hombres, las mujeres tienen el 34% de la producción, quizás en un grupo más equitativo en cuanto a sexo podría encontrarse que la producción entre sexos sea también más equitativa.

Se encontró que los doctores más jóvenes, estos fueron los de 40 años o menos, son quienes produjeron la mayor parte de los artículos y son los que reciben menor

apoyo financiero en proyectos y publicación de artículos. Adicionalmente, esto se respalda con otro hallazgo: los doctores con menos años de experiencia en docencia también son quienes publicaron la mayor parte de los artículos. En ambos hallazgos, se trata del mismo grupo de ocho doctores. Asimismo, estos investigadores más jóvenes son los segundos que mejor califican en las seis dimensiones de características prosociales, incluyendo un buen nivel de motivación extrínseca, la cual se debería ser una de sus características más relevantes por querer alcanzar estatus, reconocimiento y apoyos financieros que les brinde la oportunidad de investigar, aunado a una mejoría en su nivel de vida personal. Esto se contrapone a la situación de los doctores mayores quienes a mayor edad, obtuvieron una calificación menor en motivación extrínseca, lo que hace suponer que una vez alcanzado el nivel de reconocimiento y apoyo financiero, pierden la necesidad de que los reconozcan quedando quizás, solamente, la necesidad de los estímulos económicos.

Sin embargo, los doctores más experimentados (63 años o más), son quienes tienen una producción global mayor. Adicionalmente, se encontró que a mayor edad los productos más comunes son los libros y los capítulos de libro, aunque esta relación proviene de dos correlaciones de nivel muy bajo, la cual explica sólo unos pocos casos. Este grupo fueron los que obtuvieron las calificaciones más bajas en todas las dimensiones excepto empatía.

Es curioso que los doctores de 41 a 52 años son quienes presentaron la menor proporción de producción. De todos modos, otro hallazgo importante es que los profesores de FFyL producen, aunque en proporciones distintas, sin importar su edad. Este grupo obtuvo las calificaciones más altas en las seis dimensiones de conducta prosocial, pero en las dimensiones de motivación intrínseca y extrínseca puntuaron más bajo que en las otras cuatro dimensiones.

Con respecto a la producción de los encuestados, según el país donde obtuvieron su título de doctorado, se observó que quienes lo hicieron en el extranjero poseen más de la mitad de la producción (54.39%), frente a quienes lo obtuvieron en México (45.61%). Esto es un resultado relevante, ya que estos dos grupos son casi iguales en número, los primeros fueron 16 y los segundos 15. Adicionalmente, de los 11 doctores que son miembros del SNI, 6 estudiaron en el extranjero.

En cuanto a la producción por membresías de los doctores, se confirma que la mayor parte de la producción la concentran quienes integran algún CA y quienes son miembros del SNI, donde los CA son responsables del 69.34% de la producción y quienes están en el SNI produjeron el 59.06%. Estos son dos grupos donde existen traslape, es decir, una buena cantidad de quienes están en CA (15 doctores), también pertenecen al SNI (11 doctores). Quienes están en el SNI tienen mejores puntuaciones en cada una de las seis dimensiones que quienes no pertenecen, dentro del grupo de los SNI destaca que las puntuaciones más altas las tienen los candidatos y luego el nivel 2. Se interpreta que aquellos ubicados en el nivel 1 pueden tener varios períodos con tal reconocimiento y por lo tanto se encuentran en un estado de comodidad que podría dar respuesta a sus puntuaciones. Por otro lado, los nivel candidatos podrían estar presentando los mejores resultados, ya que aspiran a subir de nivel, trabajando por ello y por ende teniendo una actitud ajustada para la materialización de esa meta. Llama la atención que quienes no han obtenido el perfil PRODEP tienen unas de las puntuaciones más altas en las seis dimensiones, una posible explicación es que estos doctores no se ven envueltos o presionados en cumplir los requerimientos y requisitos de la evaluación más básica y quizás por esto las puntuaciones reflejadas son más parejas a lo largo de las dimensiones.

En líneas generales entre la producción científica y los 73 reactivos del instrumento, a pesar que los niveles de asociación son bajos, las tendencias indicaron que es posible que los profesores mientras más publiquen, pueden ir disminuyendo su puntuación en la dimensión de empatía, la cual está vinculada a conductas prosociales y a la motivación intrínseca. Debido a que no se encontraron correlaciones significativas entre producción científica y las seis dimensiones estudiadas, se optó por dividir a los encuestados en cuartiles, según su cantidad de producción, pudiendo apreciarse que puntuaron mejor quienes tienen una mayor cantidad global de productos. Se repitió un análisis similar al anterior, pero con el número de artículos arbitrados y se encontró que no necesariamente quienes publican más artículos son quienes tienen una mejor puntuación en las seis dimensiones.

El producto más relacionado con la dimensión de autorregulación fue la publicación de artículos, ya que mostró la mayor cantidad de correlaciones con los ítems de esta dimensión. Al ser este producto el más complejo de alcanzar, es de esperarse

que sea producido por personas con mayor capacidad de autorregulación, debido a que se trata de individuos más sistemáticos y organizados, autodidactas, autodirigidos, con mayor motivación intrínseca, con capacidad para determinar sus habilidades y áreas de oportunidad, quienes también pueden comprender y planificar de acuerdo a los lineamientos de los procesos de investigación, de publicación y de los sistemas de evaluación a los que se someten. Estos rasgos son apoyados por las correlaciones encontradas, a pesar que el nivel de asociación haya sido bajo numéricamente, se propone para una siguiente investigación tomar muy en cuenta este hallazgo para confirmarlo. Se puede inferir de los resultados que en cuanto a los apoyos pudiera existir cierta predisposición negativa por parte de los investigadores hacia su solicitud por considerarlos muy burocráticos.

6.1 Comprobación de hipótesis

En base a los resultados obtenidos, así como la discusión y las conclusiones ofrecidas, a continuación, se presenta una síntesis de los hallazgos más significativos, en función de las hipótesis planteadas:

H1: Los investigadores que tienen mejores características prosociales, tendrán una mayor producción científica.

Esta hipótesis es complicada de comprobar, por la falta de correlaciones entre variables, ya que como se indicó, la dispersión de datos de producción pudo haber producido tal efecto. El grupo de doctores que tienen la mayor producción global, son los de mayor edad (63 años o más), pero este fue el grupo que, en comparación a los demás, obtuvo calificaciones medias más bajas en todas las dimensiones de características prosociales, excepto en la empatía. Además, los profesores que obtuvieron las mejores calificaciones en las seis dimensiones son los de 41 a 52 años de edad, pero estos son los doctores menos productivos. Por lo tanto, no se sustenta la hipótesis con estos dos hallazgos.

Sin embargo, esta hipótesis se puede relacionar con la hipótesis 3 sobre los investigadores más jóvenes, ya que son quienes tienen la mayor cantidad de artículos y las segundas mejores puntuaciones en características prosociales. Adicionalmente y a pesar de lo anterior, se observó cierta tendencia hacia que los profesores, conforme a

que tengan un mayor número de publicaciones, su puntuación en empatía tiende a disminuir en algunos casos. Finalmente, podemos afirmar que la autorregulación es una dimensión quizás más relacionada que las otras con la publicación de artículos y el éxito en evaluaciones como la del SNI.

H2: Los investigadores que tienen buena producción científica tendrán una mayor motivación intrínseca, asociada al locus de control interno.

Sí se sustenta, ya que el grupo de investigadores que tienen la mayor cantidad global de producción científica obtuvo una calificación en motivación intrínseca que fue ligeramente superior, de 0.17 puntos por encima de los siguientes mejor calificados. Sin embargo, esta tendencia no se repitió en el caso de los que publican más artículos, quienes de hecho tuvieron la segunda mejor calificación en motivación intrínseca (0.14 puntos por debajo de los mejor calificados).

H3: Los investigadores jóvenes son más productivos que aquellos más experimentados

Esta hipótesis se sustenta parcialmente, ya que los investigadores más jóvenes (de 40 años o menos) fueron quienes reportaron una mayor cantidad de artículos, a pesar de no ser quienes tienen más productos globales. Además, los jóvenes fueron el segundo grupo mejor calificado en las seis dimensiones de características prosociales.

H4: Los investigadores que tienen formación en el extranjero poseen una mayor cantidad de producción científica.

A pesar de tampoco encontrar una correlación significativa, los resultados indican que quienes obtuvieron su grado de doctor en el extranjero concentraron el 54.39% (equivalente a 651 productos) de la producción científica de los encuestados. Por lo tanto, esta hipótesis se sustenta. Además, resalta el valor de haber estudiado en el extranjero, ya que de los 11 doctores que son miembros del SNI, 6 estudiaron en el extranjero.

H5: Los miembros del SNI son quienes concentran la mayor parte de la producción.

Esta hipótesis se sustenta, ya que los miembros del SNI efectivamente concentran la mayor proporción de la producción de los encuestados, siendo responsables del 59.06% (707 productos).

6.2 Implicaciones para futuras investigaciones

La experiencia con el instrumento utilizado en esta investigación fue positiva, ya que se trata de un instrumento fuertemente fundamentado en las fuentes pertinentes, además de haber arrojado altos valores cuando se calculó el alfa de Cronbach. A pesar que se obtuvieron correlaciones más bajas y en menor cantidad de lo esperado, debido a la alta dispersión de algunos datos, consideramos que este instrumento es valioso para una aplicación a un grupo más amplio y diverso de doctores.

En una futura investigación en que se aplique este instrumento y se encuentren correlaciones a un mayor nivel de asociación, se debe aplicar regresión para predecir el nivel de las variables de características prosociales para incrementar la producción científica. Luego, generar un modelo de ecuaciones de regresión, las cuales pueden llevar a pruebas confirmatorias que utilicen ecuaciones estructurales y puedan así, otorgar aún mayor validez y utilidad al modelo teórico-metodológico utilizado, para así explicar con mayor exactitud el rol y asociación con altos índices de sensibilidad de ajuste de las variables psicológicas en la producción científica.

Esta investigación y la proyección de la misma anteriormente propuesta, puede aportar estrategias psicológicas necesarias para fomentar la motivación docente, las cuales parecieran no ser implementadas de manera explícita o intencional, especialmente en la formación y el impulso de investigadores. Existe un área de oportunidad amplia para implementar el punto de vista psicológico en el fomento de la productividad científica.

Referencias

- Arias, W. (2015). Conducta prosocial y psicología positiva. *Avances en Psicología*, 23(1), 37-47. Recuperado de http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologia/2015_1/Walter_Arias.pdf
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. Nueva York, EEUU: W. H. Freeman/Times Books/ Henry Holt & Co.
- Bandura, A. (2005). Primacy of self-regulation in health promotion transformative mainstream. *Applied Psychology: An International Review*, 54(2) 245-254. doi: 10.1111/j.1464-0597.2005.00208.x
- Belkhdja, O., y Landry, R. (2007). The Triple-helix collaboration: Why do researchers collaborate with industry and the government? What are the factors that influence the perceived barriers? *Scientometrics*, 70(2), 301–332. doi: 10.1007/s11192-007-0205-6
- Caprara, G., Steca, P., Zelli, A., y Capanna, C. (2005). A new scale for measuring adults' prosocialness. *European Journal of Psychological Assessment*, 21(2), 77–89. doi: 10.1027/1015-5759.21.2.77
- Cardelle-Elawar, M., y Sanz, M. (2010). Looking at teacher identity through self-regulation. *Psicothema*, 22(2), 293–298. Recuperado de <http://www.psicothema.com/PDF/3729.pdf>
- Cocca, M., Pérez García, J., Zamarripa, J., Demetriou, Y., y Cocca, A. (2017). Psychometric parameters of the attitude/motivation test battery instrument in a Mexican environment. *Revista de Psicología del Deporte*, 26(2), 149–155. Recuperado de <https://www.rpd-online.com/article/view/v26-n4-cocca-perez-garcia>
- Collazo-Reyes, F., Luna-Morales, M., Russell, J., y Pérez-Angón, M. (2009). Early patterns of scientific production by Mexican researchers in mainstream journals. *JASIST*, 60(7), 1337–1348. doi: 10.1002/asi.21065
- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (2019). Instalan Comisiones Dictaminadoras para evaluar ingreso, permanencia y reingreso al SNI.

Recuperado de <https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicados/1072-com-43-1906>

- Del Barrio, V., Holgado, F. y Carrasco, M. (2012). Dimensionalidad de la empatía y su relación con la depresión, agresión y prosocialidad. *Revista de Psicología y Educación*, 7(2), 49-67. Recuperado de <http://www.revistadepsicologiaeducacion.es/abstract?pii=78>
- De Grande, P. (2014). Reflexiones sobre la interpretación del concepto de locus de control en investigación social. *Pensando Psicología*, 10(17), 127-134. doi: 10.16925/pe.v10i17.795
- De Mézerville, G. (2004). *Ejes de salud mental: los procesos de autoestima, dar y recibir afecto y adaptación al estrés*. México: Editorial Trillas.
- Dendaluce, I. (1997). La validez teórica de las investigaciones empíricas en Ciencias Sociales. *Revista Internacional de los Estudios Vascos*, 42(1), 77-101. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3304803>
- Ebadi, A., y Schiffauerova, A. (2016). How to boost scientific production? A statistical analysis of research funding and other influencing factors. *Scientometrics*, 106(3), 1093–1116. doi: 10.1007/s11192-015-1825-x
- Elliot, A., y Church, M. (1997). A hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 72(1), 218–232. doi: 10.1037/0022-3514.72.1.218
- Elsevier. (2019). Scopus. Recuperado de <https://www.scopus.com/home.uri>
- Fernández-Pinto, I., López-Pérez, B. y Márquez, M. (2008). Empatía: Medidas, teorías y aplicaciones en revisión. *Anales de Psicología*, 24(2), 284-298. Recuperado de <https://revistas.um.es/analesps/article/view/42831>
- Franzoi, S. (2007). *Psicología social*. Ciudad de México, México: McGraw-Hill.
- Frixione, E., Ruiz-Zamarripa, L., y Hernández, G. (2016). Assessing individual intellectual output in scientific research: Mexico's national system for evaluating scholars performance in the humanities and the behavioral sciences. *PLOS ONE*, 11(5), e0155732. doi: 10.1371/journal.pone.0155732
- Galimberti, U. (2002). Motivación. En *Diccionario de psicología* (1ª Ed.). Argentina: Siglo XXI Editores. Recuperado de

<https://saberespsi.files.wordpress.com/2016/09/galimberti-umberto-diccionario-de-psicologc3ada.pdf>

- García, A., López-López, W., Acevedo-Triana, C., y Bucher-Maluschke, J. (2016). Cooperation in the Latin American behavioral sciences: Motivation, evaluation and difficulties. *Suma Psicológica*, 23(2), 125–132. doi: 10.1016/j.sumpsi.2016.08.002
- Godin, B., y Gingras, Y. (2000). Impact of collaborative research on academic science. *Science and Public Policy*, 27(1), 65-73. doi: 10.3152/147154300781782147
- Guillén, L. (2009). Capacitación transformadora: Plataforma básica para el desarrollo local de comunidades rurales. En C. Sánchez (Ed.). *Psicología en ambiente rural* (pp. 45–62). Ciudad de México, México: Plaza y Valdéz; Colegio de Postgraduados.
- Inzunza, A. (2017). Conversando con Luis Arturo Godínez: El SNI ha propiciado cambios institucionales y culturales. *Revista Forum: Noticias del Foro Consultivo Científico y Tecnológico*, (31), 8-17. Recuperado de https://www.foroconsultivo.org.mx/forum/2017_diciembre/mobile/index.html
- Lacunza, A. (2012). Las habilidades sociales y el comportamiento prosocial infantil desde la psicología positiva. *Revista Pequeño*, 2(1), 1-20. Recuperado de <http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RP/article/view/1831>
- Ladd, J., Lappé, M., McCormick, J., Boyce, A., y Cho, M. (2009). The ‘how’ and ‘whys’ of research: Life scientists’ views of accountability. *Journal of Medical Ethics*, 35(12), 762-767. doi: 10.1136/jme.2009.031781
- Landini, F. (2015). Contributions of community psychology to rural advisory services: An analysis of Latin American rural extensionists' point of view. *American Journal of Community Psychology*, 55(3), 359–368. doi: 10.1007/s10464-015-9712-4
- Landini, F., Olivera, A., y De Hegedüs, P. (2017). Psychology’s contributions to extension: State of the art and calls to action. *Journal of Extension*, 55(4), 1-6. Recuperado de https://joe.org/joe/2017august/pdf/JOE_v55_4comm2.pdf
- Leeuwis, C., y Aarts, N. (2011). Rethinking communication in innovation processes: Creating space for change in complex systems. *Journal of Agricultural Education and Extension*, 17(1), 21–36. doi: 10.1080/1389224x.2011.536344

- Locke, E., y Latham, G. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation. *American Psychologist*, 57(9), 705-717. doi: 10.1037/0003-066X.57.9.705
- Lopez-Olmedo, R., Marmolejo-Leyva, R., Perez-Angon, M., Villa-Vazquez, L., y Zayago-Lau, E. (2017). The role of public policies in the decentralization process of Mexican science and the formation of new researchers in institutions outside the Mexico City area. *Scientometrics*, 112(3), 1343–1366. doi: 10.1007/s11192-017-2423-x
- Luna-Morales, M. (2012). Determinants of the maturing process of the Mexican research output: 1980–2009. *Interciencia*, 37(10), 736–742. Recuperado de <https://www.interciencia.net/wp-content/uploads/2018/01/736-LUNA-7.pdf>
- Mabvuure, N. (2012). Twelve tips for introducing students to research and publishing: A medical student's perspective. *Medical Teacher*, 34(9), 705–709. doi: 10.3109/0142159X.2012.684915
- Martínez, N. (2018). Más producción científica, urgen a universidades. En *Consortio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológico (CONRICyT). Noticias y Avisos*. Recuperado de <http://conricyt.mx/noticias-y-avisos/mas-produccion-cientifica-urgen-a-universidades.htm>
- Marulanda, A., Montoya, I. y Vélez, J. (2014). Teorías motivacionales en el estudio del emprendimiento. *Pensamiento y Gestión*, (36), 206-238. doi: 10.14482/pege.36.5571
- Mateu, C., Campillo, C., González, R. y Gómez, O. (2010). La empatía psicoterapéutica y su evaluación: Una revisión. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 15(1), 1-18. Recuperado de <http://revistas.uned.es/index.php/RPPC/article/view/4081>
- Maslow, A. (1991). *Motivación y Personalidad*. España: Ediciones Díaz de Santos.
- Mattedi, M., y Spiess, M. (2017). A avaliação da produtividade científica. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, 24(3), 623–643. doi: 10.1590/s0104-59702017000300005
- Mirnezami, S., Beaudry, C., y Larivière, V. (2016). What determines researchers' scientific impact? A case study of Quebec researchers. *Science and Public Policy*, 43(2), 262–274. doi: 10.1093/scipol/scv038

- Mulligan, A., y Mabe, M. (2011). The effect of the internet on researcher motivations, behaviour and attitudes. *Journal of Documentation*, 67(2), 290–311. doi: 10.1108/00220411111109485
- Nelson, G., y Prilleltensky, I. (2010). *Community psychology: In pursuit of liberation and well-being*. Basingtoke, Reino Unido: Palgrave Macmillan.
- Öcshner, A. (2013). *Introduction to scientific publishing: Backgrounds, concepts, strategies*. Heidelberg, Alemania: Springer.
- Offutt, J. (2011). Editorial: What is the purpose of publishing? *Software: Testing, Verification and Reliability*, 21(4), 265–266. doi: 10.1002/stvr.468
- Olmos-Peñuela, J., Benneworth, P., y Castro-Martínez, E. (2015). What Stimulates Researchers to Make Their Research Usable? Towards an ‘Openness’ Approach. *Minerva*, 53(4), 381–410. doi: 10.1007/s11024-015-9283-4
- Patterson-Hazley, M., y Kiewra, K. (2013). Conversations with four highly productive educational psychologists: Patricia Alexander, Richard Mayer, Dale Schunk, and Barry Zimmerman. *Educational Psychology Review*, 25(1), 19–45. doi: 10.1007/s10648-012-9214-y
- Pérez-Angón, M. (Coord.). (2014). *Atlas de la Ciencia Mexicana*. Ciudad de México, México: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados.
- Reeve, J. (2009). *Motivación y emoción* (5ª Ed.). México: McGraw Hill.
- Reyes, M., y Perales, M. (2016). Research self-efficacy sources and research motivation in a foreign language university faculty in Mexico: implications for educational policy. *Higher Education Research and Development*, 35(4), 800–814. doi: 10.1080/07294360.2015.1137884
- Rodríguez, C. (2016). *El Sistema Nacional de Investigadores en números*. México: Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Recuperado de http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/SNI_en_numeros.pdf
- Rogers, C. (1959). A theory of therapy, personality, and interpersonal relationships, as developed in the client-centered framework. En S. Koch (ed.), *Psychology: A study of a science* (vol. 3) (pp. 184- 256). Nueva York, EEUU: McGraw-Hill.
- Romo-González, J., y Tarango, J. (2016). *Métodos estadísticos con SPSS aplicados a la educación*. Buenos Aires, Argentina: Alfagrama.

- Ryan, R., y Deci, E. (2000a). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 54-67. doi: 10.1006/ceps.1999.1020
- Ryan, R., y Deci, E. (2000b). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. doi: 10.1037/0003-066X.55.1.68
- Sánchez, V. (2017). Crece 23 por ciento la producción científica en México. En *CONACYT Agencia Informativa. Política científica*. Recuperado de <http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/18011-crece-23-por-ciento-produccion-cientifica-mexico>
- Visdómine-Lozano, C., y Luciano, C. (2006). Locus de control y autorregulación conductual: revisiones conceptual y experimental. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 6(3), 729-751. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2110683>
- Schultz, K., Jones-Walker, C., y Chikkatur, A. (2008). Listening to students, negotiating beliefs: Preparing teachers for urban classrooms. *Curriculum Inquiry*, 38(2), 155-187. doi: 10.1111/j.1467-873X.2007.00404.x
- SCImago. (2019). SCImago Journal & Country Rank. Recuperado de <http://www.scimagojr.com/countryrank.php?region=Latin%20America>
- Siciliano, M., Welch, E., y Feeney, M. (2018). Network exploration and exploitation: Professional network churn and scientific production. *Social Networks*, 52, 167–179. doi: 10.1016/j.socnet.2017.07.003
- Straub, E. (2009). Understanding technology adoption: Theory and future directions for informal learning. *Review of Educational Research*, 79(2), 625–649. doi: 10.3102/0034654308325896
- Swan, A., y Brown, S. (2005). *Open access self-archiving: An author study*. Truro, Reino Unido: Key Perspectives. Recuperado de <http://cogprints.org/4385/1/jisc2.pdf>
- Tarango, J., Machin-Mastromatteo, J., y Romo, J. (2017). *Gestión de la producción y comunicación científica en instituciones de conocimiento. Volumen I: Visiones teóricas de la economía del conocimiento y del rol de los profesionales de la información*. Buenos Aires, Argentina: Alfagrama Ediciones.

- Villaseñor, E., Arencibia-Jorge, R., y Carrillo-Calvet, H. (2017). Multiparametric characterization of scientometric performance profiles assisted by neural networks: A study of Mexican higher education institutions. *Scientometrics*, *110*(1), 77–104. doi: 10.1007/s11192-016-2166-0
- Wigfield, A. (2002). Expectancy-value theory of achievement motivation. *Journal of Asynchronous Learning Network*, *6*(1), 68–81. doi: 10.1006/ceps.1999.1015

Apéndices

Apéndice 1. Carta de declaraciones éticas para los encuestados

Chihuahua, Ch., a los ____ días del mes de ____ de
2019.

Estimado(a) Doctor(a):

Solicitamos su amable colaboración para contestar esta encuesta, con la que se pretende identificar las relaciones entre los distintos tipos de motivación y conductas prosociales con la producción científica y sus características, como parte del proyecto de tesis “Factores psicológicos que pueden inhibir la producción científica de los académicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua”, la cual se está desarrollando como requisito para obtener la Licenciatura en Psicología en ELPAC - Universidad de Ciencias del Comportamiento.

Esta encuesta es de carácter anónimo y sus respuestas serán empleadas sólo con fines estadísticos y académicos, por lo cual, solicitamos conteste de una manera abierta y con la mayor veracidad posible. Responder esta encuesta ocupará aproximadamente 25 minutos, por favor no deje preguntas sin contestar, recuerde que lo importante para nosotros es su opinión franca y completa.

Para participar en esta investigación buscamos su consentimiento voluntario, a partir de la finalidad del proyecto la cual ya le fue comunicada. Adicionalmente, se le garantiza la responsabilidad manejada por el investigador en el uso de la información suministrada bajo la más estricta confidencialidad, privacidad y anonimato. Todos los datos recolectados serán analizados con objetividad, respeto, honestidad y responsabilidad, evitando causar daño a quienes participen en este estudio. Asimismo, se manejará de forma responsable y respetuosa los derechos a las diferencias y creencias individuales que poseen cada uno de los participantes.

Los datos requeridos por medio de sus respuestas a la encuesta se utilizarán sólo con fines estadísticos y académicos para esta investigación, respetando su privacidad, confidencialidad y anonimato; ya que no se incluirá el nombre de ninguno de los participantes en la tesis, ni tampoco cualquier dato que permitiera identificarlos individualmente.

Agradezco de antemano su colaboración y participación en este proyecto de investigación, por considerarlo muy valiosa.

Muy atentamente,

Doris Mercedes Agredo de Machin

Apéndice 2. Encuesta

Estimado(a) Doctor(a): Solicitamos su amable colaboración para contestar esta encuesta, con la que se pretende identificar las relaciones entre los distintos tipos de motivación y conductas prosociales con la producción científica y sus características, como parte del proyecto de tesis “Factores psicológicos que pueden inhibir la producción científica de los académicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua”, la cual se está desarrollando como requisito para obtener la Licenciatura en Psicología en ELPAC - Universidad de Ciencias del Comportamiento. Esta encuesta es de carácter anónimo y sus respuestas serán empleadas sólo con fines estadísticos y académicos, por lo cual, solicitamos conteste de una manera abierta y con la mayor veracidad posible. Responder esta encuesta ocupará aproximadamente 25 minutos, por favor no deje preguntas sin contestar, recuerde que lo importante para nosotros es su opinión franca y completa.

Parte I. Datos generales

1. Sexo
Femenino: ___ Masculino: ___
2. Edad: ___
3. Área en la que obtuvo su grado de doctorado: _____
4. País de la institución donde obtuvo su grado de doctorado: _____
5. Número de años de experiencia en investigación: ___
6. Número de años de experiencia en docencia: ___
7. Pertenece a
Grupo Disciplinar: ___ Cuerpo Académico: ___ Ninguno de los anteriores: ___
8. ¿Cuenta con Perfil PRODEP?
Sí: ___ No: ___
9. ¿Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores?
Sí: ___ No: ___
10. Si respondió afirmativamente la pregunta 9, indique su nivel en el Sistema Nacional de Investigadores.
Candidato: ___ Nivel 1: ___ Nivel 2: ___ Nivel 3: ___

Parte II. Actitudes Prosociales (Caprara et al. 2005)

Las siguientes afirmaciones describen situaciones comunes, por lo tanto, no hay respuestas correctas o incorrectas. Por favor lea con cuidado cada pregunta y responda de manera rápida y espontánea, utilizando la escala del 1 al 5, donde 1 corresponde a nunca o casi nunca es cierto y 5 corresponde a casi siempre o siempre es cierto.

	1 (nunca o casi nunca es cierto)	2 ocasionalmente es cierto)	3 (algunas veces es cierto)	4 (a menudo es cierto)	5 (casi siempre o siempre es cierto.)
C1. Me agrada ayudar a mis amigos/colegas en sus actividades.					
C2. Comparto las cosas que tengo con mis amigos.					
C3. Trato de ayudar a los demás.					
C4. Estoy disponible para realizar actividades voluntarias que ayuden a quienes lo necesitan.					
C5. Tengo empatía con quienes tienen necesidades.					
C6. Ayudo inmediatamente a aquellos que lo necesitan.					
C7. Hago lo que puedo para ayudar que otros eviten problemas.					
C8. Siento intensamente lo que otros sienten.					
C9. Voluntariamente ofrezco mis conocimientos y habilidades a los demás.					
C10. Trato de dar consuelo a quienes están tristes.					
C11. Fácilmente presto dinero u otras cosas.					
C12. Fácilmente me pongo en el lugar de quienes tienen incomodidades.					
C13. Trato de cuidar y estar cerca de quienes lo necesitan.					
C14. Fácilmente comparto con amigos en cualquier oportunidad.					
C15. Invierto tiempo con aquellos amigos que se sientan solitarios.					
C16. Inmediatamente siento las incomodidades de mis amigos, incluso cuando no me las comunican directamente.					

Parte III. Razones por las cuales investigo

Las siguientes afirmaciones corresponden a diversas razones por las cuales se realizan actividades de investigación, por lo tanto, no hay respuestas correctas o incorrectas. Por favor lea con cuidado cada afirmación y califique cada una de manera rápida y espontánea, según se identifique con cada afirmación y utilizando la escala del 1 al 5, donde 1 corresponde a nunca o casi nunca es cierto y 5 corresponde a casi siempre o siempre es cierto.

	1 (nunca o casi nunca es cierto)	2 ocasionalmente es cierto)	3 (algunas veces es cierto)	4 (a menudo es cierto)	5 (casi siempre o siempre es cierto.)
R1. Para el avance de mi disciplina.					
R2. Para el avance de la sociedad y la humanidad.					
R3. Para mejorar la reputación de mi institución.					
R4. Para formar nuevos investigadores.					
R5. Para compartir nuevo conocimiento con mis pares.					
R6. Para avanzar en mi carrera, ser evaluado positivamente y enriquecer mi currículum.					
R7. Reclamar para mí mismo mi propio trabajo y documentar mis resultados de investigación para la posteridad.					
R8. Por requisitos laborales o por obligación.					

R9. Para obtener retroalimentación de mis pares y de la comunidad académica.					
R10. Para encontrar mayores oportunidades de vinculación y colaboración con mis pares.					
R11. Para obtener fondos y apoyos para continuar investigando.					
R12. Para ejercer influencia y liderazgo en mi campo de investigación.					
R13. Para obtener mayor prestigio y reputación.					
R14. Para obtener compensaciones económicas adicionales a mi sueldo.					
R15. Por satisfacción personal, interés y disfrute.					

Parte IV. Factores que afectan la investigación y producción científica

Las siguientes afirmaciones corresponden a una serie de factores que afectan las actividades de investigación y la producción científica, por lo tanto, no hay respuestas correctas o incorrectas. Por favor califique cada factor de manera rápida y espontánea, según la frecuencia en que cada uno haya afectado sus labores de investigación y producción científica, utilizando la escala del 1 al 5, donde 1 corresponde a nunca o casi nunca y 5 corresponde a casi siempre o siempre.

	1 (nunca o casi nunca es cierto)	2 ocasionalmente es cierto)	3 (algunas veces es cierto)	4 (a menudo es cierto)	5 (casi siempre o siempre es cierto.)
F1. Estímulos para realizar investigación.					
F2. Reconocimiento de estas labores por parte de mi institución.					
F3. Autonomía y libertad para organizar y hacer mi trabajo en función de las actividades asignadas.					
F4. Provisión de recursos (presupuestales y de equipamiento) para realizar investigación.					
F5. Disposición de entornos creativos.					
F6. Disponibilidad de colegas con quienes colaborar.					
F7. Disposición de tiempo.					
F8. Condiciones de seguridad y salud.					
F9. Carga laboral.					
F10. Organización administrativa de mi institución.					
F11. Oferta en capacitación sobre investigación.					
F12. Nivel de objetividad de los sistemas de evaluación de investigadores.					

Parte V. Autorregulación en la investigación

Las siguientes afirmaciones describen situaciones comunes, por lo tanto, no hay respuestas correctas o incorrectas. Por favor lea con cuidado cada pregunta y responda, según su propia experiencia, de manera rápida y espontánea, utilizando la escala del 1 al 5, donde 1 corresponde a nunca o casi nunca es cierto y 5 corresponde a casi siempre o siempre es cierto.

1. Creo que...

	1 (nunca o casi nunca es cierto)	2 ocasionalmente es cierto)	3 (algunas veces es cierto)	4 (a menudo es cierto)	5 (casi siempre o siempre es cierto.)
CREO1. Puedo hacer lo que sea necesario para investigar.					
CREO2. Puedo realizar una investigación científica.					
CREO3. Puedo publicar mi investigación en una revista científica arbitrada e indizada.					
CREO4. Soy capaz y puedo aprender lo que no sé en cuanto a la investigación.					
CREO5. Me falta mucho por aprender.					
CREO6. Puedo decidir sobre un tema para investigar.					
CREO7. Puedo formular una pregunta de investigación.					
CREO8. Puedo obtener una evaluación positiva como investigador.					
CREO9. Puedo superar las barreras externas que afectan mis labores de investigación.					
CREO10. Puedo establecer planes y metas de investigación, los cuales cumplo en tiempo y forma.					
CREO11. Puedo hacer seguimiento y evaluar mis avances de investigación alcanzados.					
CREO12. Soy capaz de sacrificar mi tiempo libre para investigar.					
CREO13. Puedo priorizar mi actividad investigativa por encima de mis relaciones familiares y/o personales.					
CREO14. Puedo realizar un autodiagnóstico de mis capacidades para mejorarlas.					
CREO15. Puedo perseverar a pesar de las dificultades y enfocarme al logro de mis actividades de investigación.					

2. En comparación con otros, tengo mejores habilidades o estoy más dispuesto para...

	1 (nunca o casi nunca es cierto)	2 (ocasionalmente es cierto)	3 (algunas veces es cierto)	4 (a menudo es cierto)	5 (casi siempre o siempre es cierto.)
COMPARA1. Hacer lo que sea necesario para investigar.					
COMPARA2. Realizar una investigación científica.					
COMPARA3. Publicar mi investigación en una revista científica arbitrada e indizada.					
COMPARA4. Aprender lo que no sé en cuanto a la investigación.					
COMPARA5. Aprender lo que me falta por aprender.					
COMPARA6. Decidir sobre un tema para investigar.					
COMPARA7. Formular una pregunta de investigación.					
COMPARA8. Obtener una evaluación positiva como investigador.					
COMPARA9. Supero las barreras externas que afectan mis labores de investigación.					
COMPARA10. Establecer planes y metas de investigación, los cuales cumplo en tiempo y forma.					

COMPARA11. Hacer seguimiento y evaluar mis avances de investigación alcanzados.					
COMPARA12. Sacrificar mi tiempo libre para investigar.					
COMPARA13. Priorizar mi actividad investigativa por encima de mis relaciones familiares y/o personales.					
COMPARA14. Realizar un autodiagnóstico de mis capacidades para mejorarlas.					
COMPARA15. Perseverar a pesar de las dificultades y enfocarme al logro de mis actividades de investigación.					

Parte VI. Productividad científica (últimos 3 años)

Tomando en cuenta su productividad científica, por favor indique el número de productos que posea durante los cinco años anteriores (2016-2018):

1. Número de artículos arbitrados: ____
2. Número de artículos que he realizado en colaboración con otros: ____
3. Número de proyectos de investigación con financiamiento: ____
4. Número de artículos publicados con financiamiento: ____
5. Número de libros publicados: ____
6. Número de capítulos de libro publicados: ____
7. Número de ponencias y/o conferencias presentadas: ____
8. Número de direcciones de tesis en proceso y concluidas en el período 2016-2018:

Apéndice 3. Correlaciones entre producción científica y las 73 variables del instrumento

		Suma productos científicos	Artículos	Artículos en colaboración	Proyectos con financiamiento	Artículos con financiamiento	Libros	Capítulos	Ponencias	Direcciones de tesis
C1. Me agrada ayudar a mis amigos/colegas en sus actividades.	Correlación de Pearson	.073	-.247	-.135	.082	-.127	.161	.214	.105	-.108
	Sig. (bilateral)	.695	.181	.469	.660	.494	.387	.247	.575	.562
C2. Comparto las cosas que tengo con mis amigos.	Correlación de Pearson	.165	-.126	.026	.252	.124	.230	.161	.180	.084
	Sig. (bilateral)	.374	.499	.891	.171	.508	.214	.388	.332	.655
C3. Trato de ayudar a los demás.	Correlación de Pearson	.019	-.405*	-.274	.222	-.108	.085	.173	.082	-.057
	Sig. (bilateral)	.921	.024	.136	.230	.561	.650	.352	.661	.759
C4. Estoy disponible para realizar actividades voluntarias que ayuden a quienes lo necesitan.	Correlación de Pearson	-.084	-.389*	-.207	.178	-.091	-.008	.080	-.086	-.045
	Sig. (bilateral)	.655	.031	.265	.339	.626	.964	.669	.644	.812
C5. Tengo empatía con quienes tienen necesidades.	Correlación de Pearson	-.014	-.163	-.109	.293	.091	.062	.186	-.025	-.478**
	Sig. (bilateral)	.942	.381	.560	.110	.626	.739	.315	.894	.006
C6. Ayudo inmediatamente a aquellos que lo necesitan.	Correlación de Pearson	.011	-.180	0.000	.204	.116	.088	.196	-.048	-.282
	Sig. (bilateral)	.953	.332	1.000	.270	.534	.636	.290	.799	.124
C7. Hago lo que puedo para ayudar que otros eviten problemas.	Correlación de Pearson	-.185	-.463**	-.278	.148	-.141	-.067	-.004	-.130	-.296
	Sig. (bilateral)	.319	.009	.130	.428	.450	.722	.981	.485	.106
C8. Siento intensamente lo que otros sienten.	Correlación de Pearson	-.143	-.063	.059	-.037	.088	-.094	-.016	-.215	-.311
	Sig. (bilateral)	.443	.736	.751	.843	.638	.614	.933	.245	.089
C9. Voluntariamente ofrezco mis conocimientos y habilidades a los demás.	Correlación de Pearson	-.213	-.221	.016	-.187	-.033	-.180	-.081	-.247	-.216
	Sig. (bilateral)	.251	.233	.931	.314	.860	.333	.666	.181	.244
C10. Trato de dar consuelo a quienes están tristes.	Correlación de Pearson	-.356*	-.280	-.148	-.237	-.105	-.290	-.118	-.400*	-.429*
	Sig. (bilateral)	.049	.127	.427	.200	.573	.113	.527	.026	.016
C11. Fácilmente presto dinero u otras cosas.	Correlación de Pearson	.064	-.028	.020	.205	.157	.053	.282	-.020	-.336
	Sig. (bilateral)	.733	.880	.916	.268	.400	.779	.124	.916	.065
C12. Fácilmente me pongo en el lugar de quienes tienen incomodidades.	Correlación de Pearson	-.035	.020	-.015	.018	.005	-.078	.145	-.063	-.431*
	Sig. (bilateral)	.851	.914	.937	.923	.978	.676	.436	.735	.015

C13. Trato de cuidar y estar cerca de quienes lo necesitan.	Correlación de Pearson	.121	.078	.138	.122	.025	.055	.161	.149	-.286
	Sig. (bilateral)	.515	.675	.458	.514	.894	.769	.386	.423	.119
C14. Fácilmente comparto con amigos en cualquier oportunidad.	Correlación de Pearson	-.042	-.160	.043	-.132	-.022	-.027	.031	-.074	.052
	Sig. (bilateral)	.822	.390	.819	.481	.907	.887	.870	.691	.783
C15. Invierto tiempo con aquellos amigos que se sientan solitarios.	Correlación de Pearson	-.169	-.173	-.007	-.128	.023	-.202	-.061	-.200	-.113
	Sig. (bilateral)	.362	.353	.970	.491	.902	.276	.743	.281	.545
C16. Inmediatamente siento las incomodidades de mis amigos, incluso cuando no me las comunican directamente.	Correlación de Pearson	-.059	-.170	-.154	-.089	.054	-.001	.061	-.101	.059
	Sig. (bilateral)	.751	.361	.408	.635	.774	.996	.745	.588	.754
R1. Para el avance de mi disciplina.	Correlación de Pearson	.291	.417*	.349	.327	.253	.245	.205	.219	-.105
	Sig. (bilateral)	.112	.020	.054	.073	.169	.185	.270	.237	.573
R2. Para el avance de la sociedad y la humanidad.	Correlación de Pearson	.156	.185	.187	.216	.112	.144	.127	.100	-.032
	Sig. (bilateral)	.404	.318	.313	.243	.550	.439	.496	.591	.864
R3. Para mejorar la reputación de mi institución.	Correlación de Pearson	.045	-.057	.019	.192	.370*	.082	.030	.096	-.233
	Sig. (bilateral)	.809	.762	.918	.300	.040	.660	.871	.609	.207
R4. Para formar nuevos investigadores.	Correlación de Pearson	.155	-.019	-.036	.204	.000	.243	.286	.086	-.057
	Sig. (bilateral)	.406	.921	.846	.271	1.000	.187	.118	.645	.759
R5. Para compartir nuevo conocimiento con mis pares.	Correlación de Pearson	-.032	.040	.124	-.002	-.049	.038	.072	-.100	-.318
	Sig. (bilateral)	.863	.829	.506	.990	.792	.838	.700	.591	.081
R6. Para avanzar en mi carrera, ser evaluado positivamente y enriquecer mi currículum.	Correlación de Pearson	.078	.163	.290	-.006	.198	.025	-.103	.157	-.128
	Sig. (bilateral)	.676	.382	.114	.974	.285	.893	.581	.399	.491
R7. Reclamar para mí mismo mi propio trabajo y documentar mis resultados de investigación para la posteridad.	Correlación de Pearson	.006	-.034	.163	-.286	-.505**	-.071	-.126	.152	.030
	Sig. (bilateral)	.974	.855	.381	.118	.004	.703	.500	.413	.871
R8. Por requisitos laborales o por obligación.	Correlación de Pearson	-.098	-.245	.026	-.226	-.170	-.109	-.106	-.055	.144
	Sig. (bilateral)	.599	.184	.888	.222	.360	.561	.572	.770	.441
R9. Para obtener retroalimentación de mis pares y de la comunidad académica	Correlación de Pearson	.039	.035	.133	.075	-.127	.177	.217	-.058	-.428*
	Sig. (bilateral)	.837	.854	.477	.688	.497	.342	.240	.756	.016
R10. Para encontrar mayores oportunidades de vinculación y colaboración con mis pares.	Correlación de Pearson	.002	.053	.296	-.003	-.007	.049	.075	-.104	-.217
	Sig. (bilateral)	.993	.779	.105	.988	.972	.794	.688	.577	.240

R11. Para obtener fondos y apoyos para continuar investigando.	Correlación de Pearson	-.034	-.028	.098	.094	.162	.069	.009	-.059	-.313
	Sig. (bilateral)	.856	.881	.599	.615	.385	.711	.963	.753	.086
R12. Para ejercer influencia y liderazgo en mi campo de investigación.	Correlación de Pearson	-.041	.183	.281	-.261	.035	-.036	-.162	-.040	-.093
	Sig. (bilateral)	.825	.325	.126	.157	.853	.849	.384	.830	.620
R13. Para obtener mayor prestigio y reputación.	Correlación de Pearson	-.022	.138	.318	-.111	-.004	-.063	-.197	.053	-.185
	Sig. (bilateral)	.906	.459	.082	.551	.984	.737	.289	.777	.320
R14. Para obtener compensaciones económicas adicionales a mi sueldo.	Correlación de Pearson	.027	.131	.202	-.002	.136	-.019	-.202	.115	.035
	Sig. (bilateral)	.886	.484	.275	.992	.465	.920	.276	.539	.851
R15. Por satisfacción personal, interés y disfrute.	Correlación de Pearson	-.069	-.068	-.018	-.025	-.108	-.098	-.043	-.020	-.179
	Sig. (bilateral)	.714	.717	.925	.893	.561	.602	.817	.914	.335
F1. Estímulos para realizar investigación.	Correlación de Pearson	.231	.350	.448*	-.022	.256	.145	.109	.192	-.022
	Sig. (bilateral)	.212	.054	.012	.907	.164	.436	.561	.301	.905
F2. Reconocimiento de estas labores por parte de mi institución.	Correlación de Pearson	.130	.320	.479**	-.019	.283	.023	.025	.118	-.281
	Sig. (bilateral)	.487	.079	.006	.920	.122	.901	.892	.526	.126
F3. Autonomía y libertad para organizar y hacer mi trabajo en función de las actividades asignadas.	Correlación de Pearson	.225	.254	.409*	.154	.025	.152	.169	.191	-.134
	Sig. (bilateral)	.224	.169	.022	.407	.893	.414	.363	.304	.472
F4. Provisión de recursos (presupuestales y de equipamiento) para realizar investigación.	Correlación de Pearson	.066	-.204	.051	.292	.346	.118	.111	.067	-.111
	Sig. (bilateral)	.723	.272	.785	.111	.056	.526	.550	.722	.552
F5. Disposición de entornos creativos.	Correlación de Pearson	.061	-.128	-.006	.340	.123	.191	.232	-.035	-.220
	Sig. (bilateral)	.746	.492	.976	.061	.509	.304	.208	.851	.235
F6. Disponibilidad de colegas con quienes colaborar.	Correlación de Pearson	.142	-.076	.017	.427*	.069	.195	.285	.093	-.246
	Sig. (bilateral)	.448	.685	.928	.016	.712	.294	.120	.619	.182
F7. Disposición de tiempo.	Correlación de Pearson	.039	-.088	.153	.234	.237	.065	.197	-.006	-.464**
	Sig. (bilateral)	.835	.640	.410	.205	.199	.729	.289	.975	.009
F8. Condiciones de seguridad y salud.	Correlación de Pearson	.045	.159	.244	.203	.169	.019	-.007	.030	-.261
	Sig. (bilateral)	.808	.393	.187	.274	.364	.918	.970	.871	.155
F9. Carga laboral.	Correlación de Pearson	.044	-.127	.123	.131	.230	.208	.104	-.016	-.137
	Sig. (bilateral)	.813	.498	.509	.481	.214	.261	.578	.934	.464

F10. Organización administrativa de mi institución.	Correlación de Pearson	.088	-.140	.082	.302	.307	.199	.108	.065	-.090
	Sig. (bilateral)	.639	.452	.660	.098	.092	.284	.563	.728	.630
F11. Oferta en capacitación sobre investigación.	Correlación de Pearson	.088	-.154	.083	.256	.227	.198	.083	.043	.114
	Sig. (bilateral)	.639	.409	.659	.164	.219	.286	.656	.819	.542
F12. Nivel de objetividad de los sistemas de evaluación de investigadores.	Correlación de Pearson	.225	-.039	.152	.176	.092	.304	.191	.241	.040
	Sig. (bilateral)	.223	.833	.415	.345	.621	.097	.304	.191	.830
CREO1. Puedo hacer lo que sea necesario para investigar.	Correlación de Pearson	.111	.276	.285	-.209	-.049	.103	.104	.047	-.092
	Sig. (bilateral)	.551	.133	.120	.258	.796	.582	.579	.801	.621
CREO2. Puedo realizar una investigación científica.	Correlación de Pearson	.041	.291	.239	-.025	.032	.024	-.016	-.049	-.014
	Sig. (bilateral)	.829	.112	.196	.893	.866	.898	.933	.795	.941
CREO3. Puedo publicar mi investigación en una revista científica arbitrada e indizada.	Correlación de Pearson	.065	.247	.264	.039	-.056	.099	-.028	.028	-.104
	Sig. (bilateral)	.727	.181	.151	.837	.765	.595	.882	.880	.576
CREO4. Soy capaz y puedo aprender lo que no sé en cuanto a la investigación.	Correlación de Pearson	.011	.182	.108	-.091	-.017	.036	-.021	-.109	.245
	Sig. (bilateral)	.954	.328	.564	.626	.929	.846	.911	.559	.184
CREO5. Me falta mucho por aprender.	Correlación de Pearson	.224	-.028	.045	.242	.165	.191	.208	.257	.086
	Sig. (bilateral)	.225	.879	.809	.189	.375	.303	.260	.163	.647
CREO6. Puedo decidir sobre un tema para investigar.	Correlación de Pearson	-.053	.050	.075	.015	.169	-.117	-.103	-.063	.005
	Sig. (bilateral)	.775	.789	.687	.937	.363	.529	.580	.736	.980
CREO7. Puedo formular una pregunta de investigación.	Correlación de Pearson	.159	.136	.126	.106	-.156	.066	.118	.166	.078
	Sig. (bilateral)	.394	.464	.499	.570	.403	.722	.528	.372	.676
CREO8. Puedo obtener una evaluación positiva como investigador.	Correlación de Pearson	-.089	-.055	.040	-.076	-.047	-.049	-.163	-.073	.073
	Sig. (bilateral)	.635	.768	.832	.684	.801	.794	.381	.697	.698
CREO9. Puedo superar las barreras externas que afectan mis labores de investigación.	Correlación de Pearson	.118	-.084	.101	.250	.195	.186	.158	.118	-.191
	Sig. (bilateral)	.528	.654	.590	.176	.293	.317	.396	.527	.303
CREO10. Puedo establecer planes y metas de investigación, los cuales cumplo en tiempo y forma.	Correlación de Pearson	.159	.065	.281	.269	.093	.230	.144	.131	-.228
	Sig. (bilateral)	.394	.730	.125	.143	.619	.213	.438	.481	.218
CREO11. Puedo hacer seguimiento y evaluar mis avances de investigación alcanzados.	Correlación de Pearson	.130	-.001	.216	.375*	.160	.182	.036	.119	.007
	Sig. (bilateral)	.486	.996	.243	.038	.391	.328	.847	.525	.968

CREO12. Soy capaz de sacrificar mi tiempo libre para investigar.	Correlación de Pearson	.226	.291	.346	.150	.148	.182	.126	.141	.145
	Sig. (bilateral)	.222	.112	.057	.420	.426	.327	.500	.450	.437
CREO13. Puedo priorizar mi actividad investigativa por encima de mis relaciones familiares y/o personales.	Correlación de Pearson	.344	.171	.390*	.213	.266	.340	.249	.299	.134
	Sig. (bilateral)	.058	.357	.030	.249	.147	.061	.176	.102	.473
CREO14. Puedo realizar un autodiagnóstico de mis capacidades para mejorarlas.	Correlación de Pearson	-.288	-.347	-.233	.109	.110	-.083	-.072	-.425*	-.117
	Sig. (bilateral)	.116	.056	.208	.558	.556	.657	.699	.017	.531
CREO15. Puedo perseverar a pesar de las dificultades y enfocarme al logro de mis actividades de investigación.	Correlación de Pearson	.145	.190	.298	.112	.059	.163	.094	.087	-.059
	Sig. (bilateral)	.437	.306	.103	.550	.753	.381	.614	.640	.752
COMPARA1. Hacer lo que sea necesario para investigar.	Correlación de Pearson	.072	.397*	.324	.079	.157	-.040	-.083	.029	-.049
	Sig. (bilateral)	.702	.027	.076	.671	.399	.829	.659	.875	.792
COMPARA2. Realizar una investigación científica.	Correlación de Pearson	-.089	.266	.103	-.123	-.120	-.168	-.180	-.081	-.138
	Sig. (bilateral)	.632	.147	.580	.511	.522	.365	.333	.664	.460
COMPARA3. Publicar mi investigación en una revista científica arbitrada e indizada.	Correlación de Pearson	-.060	.291	.162	-.051	-.090	-.127	-.204	-.021	-.193
	Sig. (bilateral)	.750	.112	.385	.785	.632	.496	.272	.909	.297
COMPARA4. Aprender lo que no sé en cuanto a la investigación.	Correlación de Pearson	.185	.359*	.103	.094	-.086	.042	.125	.160	.091
	Sig. (bilateral)	.319	.047	.581	.615	.645	.823	.503	.389	.626
COMPARA5. Aprender lo que me falta por aprender.	Correlación de Pearson	.169	.256	.137	.001	-.205	-.026	.133	.215	-.055
	Sig. (bilateral)	.364	.165	.461	.997	.268	.890	.475	.246	.767
COMPARA6. Decidir sobre un tema para investigar.	Correlación de Pearson	.187	.348	.068	.103	.135	-.027	.118	.186	.101
	Sig. (bilateral)	.315	.055	.717	.580	.471	.886	.527	.317	.590
COMPARA7. Formular una pregunta de investigación.	Correlación de Pearson	.152	.366*	.090	.033	.013	-.076	.099	.152	.032
	Sig. (bilateral)	.416	.043	.632	.861	.944	.684	.595	.414	.864
COMPARA8. Obtener una evaluación positiva como investigador.	Correlación de Pearson	.050	.369*	.160	-.028	-.023	-.077	-.059	.069	-.139
	Sig. (bilateral)	.791	.041	.389	.879	.903	.679	.752	.713	.455
COMPARA9. Supero las barreras externas que afectan mis labores de investigación.	Correlación de Pearson	.123	.046	.013	.321	.280	.117	.116	.101	.000
	Sig. (bilateral)	.509	.807	.945	.078	.128	.531	.535	.591	.998
COMPARA10. Establecer planes y metas de investigación, los cuales cumplo en tiempo y forma.	Correlación de Pearson	.089	.161	.068	.221	.100	.073	.051	.094	-.158
	Sig. (bilateral)	.634	.386	.715	.233	.594	.695	.787	.614	.395

COMPARA11. Hacer seguimiento y evaluar mis avances de investigación alcanzados.	Correlación de Pearson	.225	.335	.221	.394*	.406*	.122	.058	.198	.099
	Sig. (bilateral)	.224	.065	.233	.028	.023	.514	.758	.287	.595
COMPARA12. Sacrificar mi tiempo libre para investigar.	Correlación de Pearson	.319	.475**	.396*	.188	.259	.155	.195	.251	.091
	Sig. (bilateral)	.080	.007	.028	.312	.160	.404	.292	.173	.628
COMPARA13. Priorizar mi actividad investigativa por encima de mis relaciones familiares y/o personales.	Correlación de Pearson	.382*	.395*	.519**	.113	.154	.246	.281	.316	.086
	Sig. (bilateral)	.034	.028	.003	.545	.408	.182	.125	.083	.645
COMPARA14. Realizar un autodiagnóstico de mis capacidades para mejorarlas.	Correlación de Pearson	.318	.389*	.301	.300	-.007	.155	.223	.275	.109
	Sig. (bilateral)	.081	.030	.099	.101	.971	.405	.228	.135	.561
COMPARA15. Perseverar a pesar de las dificultades y enfocarme al logro de mis actividades de investigación.	Correlación de Pearson	.133	.196	.177	.163	.139	.077	.123	.090	-.093
	Sig. (bilateral)	.476	.290	.340	.380	.457	.680	.511	.632	.619

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).

* La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral).

Apéndice 4. Correlaciones entre variables del instrumento de Caprara (2005) (n=31)

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
C1 Correlación de Pearson Sig. (bilateral)	1	.636**	.851**	.569**	.435*	.494**	.559**	.195	.472**	.249	.386*	.086	.520**	.302	.317	.391*
		.000	.000	.001	.014	.005	.001	.292	.007	.178	.032	.644	.003	.099	.082	.030
C2 Correlación de Pearson Sig. (bilateral)	.636**	1	.585**	.624**	.614**	.601**	.503**	.443*	.488**	.170	.306	.124	.428*	.413*	.251	.478**
			.001	.000	.000	.000	.004	.013	.005	.361	.094	.507	.016	.021	.173	.007
C3 Correlación de Pearson Sig. (bilateral)	.851**	.585**	1	.781**	.422*	.547**	.682**	.122	.485**	.278	.260	.074	.487**	.368*	.344	.371*
		.000	.001	.000	.018	.001	.000	.512	.006	.129	.158	.694	.005	.042	.058	.040
C4 Correlación de Pearson Sig. (bilateral)	.569**	.624**	.781**	1	.558**	.654**	.728**	.277	.485**	.362*	.278	.273	.481**	.523**	.468**	.318
		.001	.000	.000	.001	.000	.000	.131	.006	.046	.130	.137	.006	.003	.008	.082
C5 Correlación de Pearson Sig. (bilateral)	.435*	.614**	.422*	.558**	1	.697**	.583**	.662**	.519**	.496**	.470**	.489**	.547**	.313	.333	.341
		.014	.000	.018	.001	.000	.001	.000	.003	.005	.008	.005	.001	.086	.067	.061
C6 Correlación de Pearson Sig. (bilateral)	.494**	.601**	.547**	.654**	.697**	1	.684**	.610**	.435*	.622**	.578**	.517**	.756**	.399*	.616**	.554**
		.005	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.014	.000	.001	.003	.000	.026	.000	.001
C7 Correlación de Pearson Sig. (bilateral)	.559**	.503**	.682**	.728**	.583**	.684**	1	.453*	.408*	.491**	.361*	.423*	.618**	.470**	.579**	.466**
		.001	.004	.000	.000	.001	.000	.010	.023	.005	.046	.018	.000	.008	.001	.008
C8 Correlación de Pearson Sig. (bilateral)	.195	.443*	.122	.277	.662**	.610**	.453*	1	.492**	.642**	.562**	.529**	.495**	.469**	.430*	.690**
		.292	.013	.512	.131	.000	.000	.010	.005	.000	.001	.002	.005	.008	.016	.000
C9 Correlación de Pearson Sig. (bilateral)	.472**	.488**	.485**	.485**	.519**	.435*	.408*	.492**	1	.481**	.338	.280	.394*	.461**	.341	.379*
		.007	.005	.006	.006	.003	.014	.023	.005	.006	.063	.127	.028	.009	.061	.035
C10 Correlación de Pearson Sig. (bilateral)	.249	.170	.278	.362*	.496**	.622**	.491**	.642**	.481**	1	.559**	.642**	.636**	.366*	.711**	.489**
		.178	.361	.129	.046	.005	.000	.005	.006	.006	.001	.000	.000	.043	.000	.005
C11 Correlación de Pearson Sig. (bilateral)	.386*	.306	.260	.278	.470**	.578**	.361*	.562**	.338	.559**	1	.699**	.609**	.300	.548**	.541**
		.032	.094	.158	.130	.008	.001	.046	.001	.063	.001	.000	.000	.101	.001	.002
C12 Correlación de Pearson Sig. (bilateral)	.086	.124	.074	.273	.489**	.517**	.423*	.529**	.280	.642**	.699**	1	.644**	.380*	.606**	.337
		.644	.507	.694	.137	.005	.003	.018	.002	.127	.000	.000	.000	.035	.000	.064
C13 Correlación de Pearson Sig. (bilateral)	.520**	.428*	.487**	.481**	.547**	.756**	.618**	.495**	.394*	.636**	.609**	.644**	1	.460**	.753**	.530**
		.003	.016	.005	.006	.001	.000	.000	.005	.028	.000	.000	.000	.009	.000	.002
C14 Correlación de Pearson Sig. (bilateral)	.302	.413*	.368*	.523**	.313	.399*	.470**	.469**	.461**	.366*	.300	.380*	.460**	1	.666**	.575**
		.099	.021	.042	.003	.086	.026	.008	.008	.009	.043	.101	.035	.009	.000	.001
C15 Correlación de Pearson Sig. (bilateral)	.317	.251	.344	.468**	.333	.616**	.579**	.430*	.341	.711**	.548**	.606**	.753**	.666**	1	.536**
		.082	.173	.058	.008	.067	.000	.001	.016	.061	.000	.001	.000	.000	.000	.002
C16 Correlación de Pearson Sig. (bilateral)	.391*	.478**	.371*	.318	.341	.554**	.466**	.690**	.379*	.489**	.541**	.337	.530**	.575**	.536**	1
		.030	.007	.040	.082	.061	.001	.008	.000	.035	.005	.002	.064	.002	.001	.002

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).

* La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral).